

DISEÑO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA PILOTO DE OBSERVACIÓN Y ALERTA TEMPRANA DEL SARGAZO EN EL CARIBE MEXICANO

(PRIMERA VERSION)

PRODUCTO FINAL DEL PROYECTO CONACyT No. 0321367
“SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA DE SARGAZO
(PROYECTO PILOTO)”

PAULA PÉREZ BRUNIUS
ABIGAIL URIBE MARTÍNEZ
SHEILA NATALÍ ESTRADA ALLIS
LAURA ELENA CARRILLO BIBRIEZCA
HERNÁN FAVIO MEDRANO JAIMES
EDUARDO AMIR CUEVAS FLORES
EDWARD M. PETERS RECAGNO
EMMA R. ALONZO MARRUFO
COMPILADORES

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACyT)
CONSORCIO DE INVESTIGACIÓN DEL GOLFO DE MÉXICO (CIGOM)

CICESE • CINVESTAV MÉRIDA • ECOSUR • UABC • CIDESI • INAPESCA • CIMAT
UNAM ENES MÉRIDA • ICACC • II • ICML

Entregable final del proyecto CONACyT No. 0321367 “Sistema de monitoreo y alerta temprana de sargazo (proyecto piloto)”

Diseño y puesta en operación de un sistema piloto de observación y alerta temprana del sargazo (1ª versión)

D.R. © enero 2023 CICESE
Primera revisión, octubre 2023

Comité editorial

Paula Pérez Brunius
Abigail Uribe Martínez
Sheila Natalí Estrada Ellis
Laura Elena Carrillo Bibriezca
Favio Medrano Jaimes
Eduardo Amir Cuevas Flores
Edward M Peters Recagno
Emma Alonzo Marrufo

Coordinación y gestión	
Paula Pérez Brunius Abigail Uribe Martínez Sheila Natalí Estrada Ellis Laura Elena Carrillo Bibriezca Favio Medrano Jaimes Edward M. Peters Recagno Victor Olvera Arellano Emma Alonzo Marrufo	Responsable técnico Coordinación eje Detección Coordinación eje Pronóstico Coordinación eje Ambiente Coordinación plataforma WEB de visualización Gestión técnica del proyecto Administración del grupo interinstitucional Planeación y organización para la integración del Sistema
Integrantes	Institución
Investigadores corresponsables	
<i>EJE DETECCION</i>	
Abigail Uribe Martínez Guillermo M. Díaz Méndez	CIGoM-CICESE
Hector García Nava Napoleón Guadalupe Elizondo	UABC
Jorge Iván Euán Avila Eduardo Amir Cuevas Flores	CINVESTAV
Christian Mario Appendini Albrecht sen	II-UNAM
Jaime González Cano	INAPESCA
Rogelio Hasimoto Beltrán	CIMAT
<i>EJE PRONOSTICO</i>	
Sheila Natalí Estrada Allis Julio Sheinbaum Pardo Pedro Osuna Cañedo Paula Pérez Brunius	CICESE
Julio Lara Hernández Jorge Zavala Hidalgo Rosario Romero Centeno	ICAYCC-UNAM
Christian Mario Appendini Albrecht sen Ma. Eugenia Allende Arandía	II-UNAM
Rodrigo Durán Sesin	Theiss Research
Alejandro Jose Gerardo Souza Gomez	CINVESTAV
Fernando Andrade Canto	ECOSUR
<i>EJE AMBIENTE</i>	
Laura Elena Carrillo Bibriezca	ECOSUR
Xavier Flores Vidal Hector García Nava	UABC
Ismael Mariño Tapia	UNAM-ENES Mérida
Brigitta Van Tussenbroek Ribbink	UNAM-ICML-UASA Puerto Morelos
Alejandro Jose Gerardo Souza Gomez	CINVESTAV
Juan Carlos Herguera	CICESE
<i>PLATAFORMA WEB DE VISUALIZACION</i>	
Favio Medrano Jaimes	CICESE

INDICE

Tabla de contenido

RESUMEN	6
I. ANTECEDENTES	7
II. DESCRIPCION DEL SISTEMA	9
III. DESCRIPCION DE LOS EJES DEL SISTEMA	19
1. DETECCION	19
Introducción	19
Objetivo general y específicos	22
Productos	22
a. COMPUESTO DE DETECCIÓN SATELITALES	30
Detección con imágenes multiespectrales ópticas.....	31
Detección de sargazo a partir de imágenes RAS.....	35
b. DETECCIÓN DE SARGAZO DE MUY ALTA RESOLUCIÓN.....	39
Videomonitoreo para la cuantificación de sargazo	39
Imágenes derivadas de VANT	41
Detección de sargazo con Radares X costeros.....	44
c. CUANTIFICACION DIRECTA	45
Cuantificación en playa.....	45
2. PRONÓSTICO	48
Introducción	48
Objetivo general y específicos	50
Productos integradores inmediatos y a corto plazo	51
a. PRONÓSTICO VIENTOS WRF	51
b. PROBABILIDAD DE ARRIBO	55
PRONÓSTICO OLEAJE Y DERIVA DE STOKES.....	56
SARG-Drift.....	58
SARG-ICAyCC.....	64
c. PROBABILIDAD DE ARRIBO EN REGIONES COSTERAS.....	66
ROMS alta resolución	66
FVCOM alta resolución	70
ROMS y MIKE costero < 1 km	75
d. DIAGNÓSTICOS Y PROYECCION DE TRANSPORTE DE SARGAZO	76
e. PROYECCIONES DE RUTAS MÁS PROBABLES DE SARGAZO	81
CLIM-LCS.....	81
CLIM-SOMs	85
f. PROYECCIONES DE RUTAS MÁS PROBABLES A TRAVÉS DE RADARES EN TIEMPO CASI REAL	89
g. MEJORAS Y DESARROLLO A FUTURO (Mediano Plazo de 1 a 3 años).....	91
3. AMBIENTE	93
Introducción	93
Objetivo general y específicos	94
Productos	95
a. INDICES DE CONDICIONES METEOCEÁNICAS	95
b. INDICADOR DE MAREA MARRÓN DE SARGAZO. CALIDAD DEL AGUA.....	104
c. INDICE DE ESTADO DE PLAYA	106

d. INDICE DE PROBABILIDAD DE ARRIBO/SEPARACIÓN DE SARGAZO EN LA COSTA	108
Diagrama de flujo del sistema	109
IV. PLATAFORMA DE DATOS Y VISUALIZACION WEB.....	110
Objetivos Generales.....	110
Objetivos Particulares.....	110
Servicio de Manejo Integral de Datos.....	111
Funcionalidad para usuarios	113
Funcionalidad para administradores	113
Ventajas	114
Evolución del SMID a futuro	114
Sitio WEB del Sistema	114
Evolución de la página WEB a futuro	116
Amenazas y riesgos.....	117
V. DESARROLLO DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA.....	118
VI. GRUPO DE TRABAJO y ORGANIZACION.....	120
VII. ATENCIÓN A LAS LINEAS DE ACCIÓN DE LA AGENDA DEL SARGAZO DE CONACYT.....	121
VIII. MADUREZ TECNOLÓGICA.....	123
IX. FORTALEZAS DEL SISTEMA Y DEL GRUPO DE TRABAJO.....	125
X. ROBUSTEZ CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL SISTEMA.....	127
XI. UTILIDAD DEL SISTEMA.....	128
XII. AMENAZAS O RIESGOS DEL SISTEMA.....	129
XIII. VENTAJAS Y BENEFICIOS PARA EL PAÍS.....	130
XIV. VINCULACIÓN CON EL MODELO PENTAHÉLICE	131
XV. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS A FUTURO.....	132
XVI. REFERENCIAS.....	134
XVII. ANEXO I CATALOGO DE PRODUCTOS DEL SISTEMA	140
XVIII. ANEXO II EXPERIMENTO PILOTO	152
XIX. ANEXO III GRUPO DE TRABAJO (listado completo).....	153
XX. ANEXO IV PROPUESTA DE CONTINUIDAD.....	157
Protocolo de investigación formato libre.....	157
Formato para la presentación de propuestas.....	158
Presupuesto Integrado.....	159

RESUMEN

En este documento se presenta el diseño de un sistema piloto de observación y alerta temprana de sargazo para el Caribe mexicano, que está basado en los siguientes tres ejes temáticos: 1) Detección: determinar cuánto sargazo hay y en dónde se encuentra, tanto en mar abierto como en la costa; 2) Pronóstico: estimar de dónde proviene y a dónde se dirige, así como cuándo y cuánto sargazo llegará a la región costera; y 3) Ambiente: establecer qué procesos promueven el arribo o remoción natural del sargazo en la costa, y qué efectos tiene su acumulación en el ambiente costero. El diseño incluye el desarrollo e implementación de una plataforma WEB de visualización de la información generada, que pretende ser de utilidad para los actores encargados de las actividades de **atención, adaptación y mitigación de los impactos del sargazo en las costas del Caribe mexicano**, así como de un sistema de manejo integral de los datos que sirva para almacenarlos y como herramienta de consulta por parte de los usuarios, ofreciendo diferentes niveles de complejidad. El diseño incluye la identificación y descripción de los productos del sistema a generarse en el inmediato (a la fecha de este documento), corto (un año) y mediano plazo (dos a tres años). El sistema cuenta actualmente con una primera versión prototipo de la página WEB, en la que se presentan los productos ya generados, que puede consultarse temporalmente en <https://cigom.cicese.mx/sargazo/>. Además de la descripción del sistema se presentan los logros, amenazas y riesgos para su continuidad e implementación futura, así como su utilidad para diversos usuarios y las ventajas y beneficios que otorgaría al país. El diseño del sistema es un proceso iterativo que apenas comienza con esta primera versión, por lo que al final del documento se incluyen las perspectivas a futuro para continuar desarrollando, fortaleciendo y validando al sistema y sus productos, así como la necesidad de involucrar a los usuarios para poder lograr un sistema que sea de verdadera utilidad para los diversos sectores encargados de atender la problemática del sargazo en las costas del Caribe mexicano. Finalmente, se incluye un anexo que presenta lo que se denominó el “Experimento Piloto”.

I. ANTECEDENTES

Los arribazones masivos de sargazo que se han registrado en el Mar Caribe desde el 2011, y particularmente en el Caribe mexicano de manera anómala desde el 2013-2014 (Dreckmann y Senties, 2013; Wang et al. 2019), han causado importantes impactos ambientales, socioeconómicos, de salud e incluso de gobernanza (van Tussenbroek et al., 2017; Chávez et al., 2020; Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, 2019; Uribe-Martínez et al., 2020, 2022). Si bien se tienen hipótesis sobre los procesos que han dado lugar a la generación de grandes conglomerados de sargazo en el Atlántico central (Brooks et al., 2018; Wang et al., 2019; Johns et al., 2020; Putman et al., 2020; Beron-Vera et al., 2022), **aún se desconoce el origen y causas directas de la ocurrencia de los crecimientos algales masivos** que acaban inundado amplias regiones del litoral en el Caribe, **y se reconoce que este fenómeno continuará ocurriendo de forma recurrente** en los próximos años.

La capacidad de desarrollo de las naciones para gestionar sus entornos costeros y marinos es vital para el mantenimiento de su economía azul, ya que les permite contar con bases para crear una fuerza de trabajo adecuadamente capacitada para resolver dichas problemáticas (Miloslavich et al., 2022). En este contexto, desde el año 2013 diversas instituciones académicas nacionales se abocaron a la aplicación de sus capacidades científicas y tecnológicas para generar conocimiento que orientara las acciones de respuesta necesarias, así como a implementar estrategias de monitoreo y de evaluación de impactos socioambientales y de salud, aunado al análisis de procedimientos para el manejo y aprovechamiento del sargazo que permitieran mitigar los impactos potenciales de los arribazones masivos.

A su vez, instituciones con el encargo de gobernanza y coordinación de la investigación científica en México (como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Gobierno del Estado de Quintana Roo), impulsaron acciones para la coordinación de las tareas prioritarias a realizar, mediante la integración de un equipo de investigadores que atendieran las necesidades de conocimiento y monitoreo para atacar el problema de los arribazones de sargazo de forma coordinada. Así, en los años 2015 y 2018 se realizaron talleres de trabajo con investigadores especialistas en diversas disciplinas socioambientales y de ciencias de la Tierra, de donde derivó en el 2018 el documento “MEMORIA DEL TALLER SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA ARRIBAZÓN DE SARGAZO A LA COSTA DEL CARIBE MEXICANO: INVESTIGACIÓN, MANEJO Y COLABORACIÓN” producido por el INECC (file:///C:/Users/P340/Downloads/RelatoriaTallerSargazoPRELIMINAR.pdf) y que sienta algunas de las primeras bases para que en 2019 el CONACYT publique la “**Agenda de ciencia, tecnología e innovación para la atención, adaptación y mitigación del arribo de sargazo pelágico a México**” (https://conacyt.mx/sargazo/images/Agenda/2020/Agenda_Conacyt_Sargazo-2020_.pdf).

Estos documentos han sido un parteaguas para el desarrollo tecnológico y científico realizado en atención a dicha problemática y hoy en día esta Agenda es el documento de referencia nacional para las acciones que se espera contribuyan a lograr un manejo

expedito, eficaz y eficiente con base en la mejor información y capacidades científicas disponibles en nuestro país, sosteniendo y fortaleciendo la soberanía nacional en términos de ciencia y tecnología.

En más de siete años (2015 al último tercio del 2022) se han generado y publicado diversas investigaciones en México relacionadas principalmente con el monitoreo de la presencia y distribución del sargazo (Chávez et al., 2020; Rodríguez-Muñoz et al., 2021; Rutten et al., 2021; Uribe-Martínez et al., 2022), así como la modelación de su movimiento, su origen e importancia ecológica, impactos ambientales, aprovechamiento y usos (van Tussenbroek et al., 2017; Monroy-Velázquez et al., 2019; Rodríguez-Martínez et al., 2019; Uribe-Martínez et al., 2020; Amador-Castro et al., 2021; López-Miranda et al., 2021; Rodríguez-Martínez et al., 2022; Theirlynck et al., 2023). No obstante, aún permanecen grandes vacíos de conocimiento sobre los procesos involucrados en su transporte y dispersión en mar abierto y los que determinan su arribazón o remoción natural de las costas; quedan incógnitas sobre su ciclo de vida y los factores que influyen en su crecimiento y muerte; y se sabe poco sobre la dinámica y los efectos ambientales de la marea marrón que se genera en la región costera por su descomposición (Gómez et al., 2022). Añadido a esto, los instrumentos y técnicas de observación, así como los modelos de transporte y predicción de arribazones que existen hoy en día tienen sus propias limitantes (Hu et al., 2015; Uribe-Martínez et al. 2022). Este conocimiento se requiere para el diseño e implementación de estrategias en varias de las líneas definidas en la Agenda por el CONACYT, lo que mantiene, e incluso amplía, la necesidad de favorecer y fortalecer iniciativas de desarrollo tecnológico e investigación científica transdisciplinaria para alcanzar un andamiaje robusto que incluya interacciones intersectoriales con participaciones activas de los actores involucrados.

El proyecto que da lugar a este documento tuvo por objetivo consolidar a un grupo multistitucional y multidisciplinario para la implementación de un prototipo de sistema integral de observación y alerta temprana de arribazones de sargazo. Dicho sistema debiera servir de base para, en el futuro inmediato, construir un sistema robusto, eficiente y útil, en el cual se conjuguen diversas capacidades desarrolladas en México para proveer de información clara y expedita a tomadores de decisiones y a la sociedad en general, y que atienda la problemática general del arribo del sargazo a las costas del Caribe mexicano. Lo que se presenta aquí es el resultado de un intenso proceso de comunicación transversal y de reflexión y análisis colectivo del grupo de trabajo, que resultó en la integración de experiencias, conocimiento y capacidades institucionales que antes existían de manera aislada y desvinculada. Con ello, se logró el diseño del sistema piloto, así como su implementación en una primera versión, con miras a que, de ser implementado, permita responder de forma cada vez más precisa a las preguntas: ¿Cuánto sargazo hay y en dónde se encuentra, tanto en mar como en costa?, ¿De dónde viene, a dónde va, y cuándo y cuánto sargazo llegará a la región costera?, ¿Qué procesos promueven el arribo o remoción natural del sargazo en la costa, y qué efectos tiene su acumulación en el ambiente costero? La meta es generar información que resulte útil para las **acciones de atención, adaptación y mitigación de los impactos del sargazo en las costas del Caribe mexicano** y que esté

disponible a través de una plataforma WEB, que mediante un proceso de vinculación se vaya adaptando a las necesidades de los diferentes usuarios del Sistema.

II. DESCRIPCION DEL SISTEMA

En resumen, lo que se plantea es un sistema de detección, monitoreo y pronóstico del desplazamiento de sargazo pelágico en el Caribe mexicano, para la alerta de arribazones y sus efectos ambientales en el ecosistema costero. Este sistema informa al usuario a través de un portal en línea que permite la visualización y consulta de información ambiental, ecológica y de pronóstico asociada al fenómeno del sargazo.

Es un **sistema de observación** porque comprende el proceso de obtención y disseminación de información del océano y atmósfera relevante para el problema del sargazo. Incluye tanto los instrumentos y plataformas de medición como los sistemas de cómputo y recursos humanos que los mantienen.

Las observaciones del Sistema se obtienen a partir de:

1. Sensores remotos en distintas plataformas (montados en satélites, vehículos aéreos no tripulados, instalados *in situ* -radares banda X, de alta frecuencia, videocámaras-).
2. Mediciones *in situ* mediante anclajes instrumentados, estaciones meteorológicas, instrumentos a la deriva, campañas de muestreo para determinar volúmenes y composición del sargazo en playa, y campañas de muestreo para determinar la calidad del agua.
3. Modelos oceanográficos y atmosféricos, así como modelos de transporte y dispersión del sargazo.

Estas herramientas permiten establecer las condiciones oceánicas y atmosféricas en la región del Caribe mexicano a diversas escalas espaciales y temporales. Las de mayor resolución están localizadas en dos sitios costeros en el sistema piloto: Puerto Morelos y Xcalak. Los datos que provee el sistema son insumos para los modelos de pronóstico de arribo de sargazo. Lo anterior permite generar productos integrados para responder: (i) en dónde se encuentra el sargazo, (ii) cuánto hay, (iii) de dónde viene, (iv) a dónde va, y (v) las consecuencias que tendrá sobre sistemas costeros. Esta información estará disponible mediante un servicio web para los diversos actores involucrados en las labores de atención de la problemática del sargazo en las costas mexicanas, considerando un lenguaje sencillo para público en general, así como información para usuarios expertos.

También es un **sistema de alerta temprana**, dado que es un conjunto de herramientas observacionales y computacionales relacionadas entre sí que proveen información **oportuna** de la distribución, predicción de desplazamiento y arribo a la zona costera del sargazo pelágico, así como del monitoreo de las condiciones ambientales asociadas. Está dirigido a la población y autoridades para la preparación de planes de atención, manejo y mitigación de las afluencias masivas de sargazo.

El sistema de alerta temprana se basa en el **sistema de observación** y consta de los siguientes elementos:

- Detección
- Predicción
- Caracterización del ambiente.
- Diseminación de información.

La emisión de la alerta requiere del sistema de observación y de definir a los indicadores y sus respectivos umbrales que determinarán cuándo un conjunto de condiciones señala una situación de amenaza para alertar a los usuarios.

Características del Sistema

- Es un Sistema robusto que conjuga diversas capacidades desarrolladas en México para proveer de información clara y expedita orientada a tomadores de decisiones y a la sociedad en general, y que además atienda la problemática general del arribo del sargazo a las costas del Caribe mexicano.
- Es un Sistema integral que combina la infraestructura, la experiencia, la información y el conocimiento adquirido de forma interdisciplinaria y multistitucional, mediante diferentes tecnologías, sistemas de observación (satelital, observaciones in situ, ciencia ciudadana, entre otros), y sistemas de proyección y pronóstico de arribo de sargazo al Caribe mexicano.
- El sistema de pronóstico se basa en modelos numéricos y mediciones que estiman la evolución, desarrollo y desplazamiento del sargazo en el Mar Caribe, con predicciones probabilistas de los tiempos y lugares esperados de su arribazón a las costas.
- El sistema de observación genera datos en diferentes escalas espaciales y temporales (presencia y cantidad de sargazo, condiciones atmosféricas y oceanográficas), desde la gran y mediana escala (a nivel del Caribe) hasta la más detallada (plataforma continental interna, lagunas arrecifales, lagunas costeras y costa).
- El sistema de observación sirve de insumo y validación para el sistema de pronóstico, y además permite no solo cuantificar la cantidad de sargazo que arriba a la zona litoral del Caribe mexicano, si no también evaluar los efectos que los arribazones tienen sobre el ecosistema costero.
- La información se presenta en una plataforma WEB que permita el acceso a diferentes tipos de usuarios, cuyos productos pueden ser paquetes de datos, imágenes, pronósticos inmediatos, escenarios y boletines.
- Este sistema será escalable para poderse implementar a mayor escala y con mayor resolución espacial y temporal en el corto y mediano plazo.
- El sistema genera información y que coadyuva a mejorar la preparación de la respuesta y su manejo del sargazo por las entidades operativas pertinentes en la región.

Componentes del Sistema

El Sistema está compuesto de tres ejes temáticos con productos que pretenden responder preguntas básicas del problema:

- **Detección:** ¿cuánto sargazo hay y en dónde está?
- **Pronóstico:** ¿de dónde viene, a dónde, ¿cuándo y cuánto sargazo llegará a la región costera?
- **Ambiente:** ¿qué procesos promueven el arribo o remoción natural del sargazo de la costa, y qué efectos tiene su acumulación en el ambiente costero?

La información generada por los ejes se almacena y distribuye en un Sistema de Manejo Integral de Datos (SMID), y se despliega de forma integral y sintetizada en un sitio WEB, así como en diversas notificaciones de alerta temprana que deben diseñarse con la retroalimentación de los usuarios.

Plataforma WEB-almacenamiento, distribución y visualización de la información

Ejes del Sistema

Detección- ¿Dónde está y cuánto sargazo hay?

Pronóstico- ¿De dónde viene, a dónde, cuándo y cuánto sargazo llegará?

Ambiente- ¿Qué procesos promueven el arribo o remoción natural del sargazo de la costa? ¿Qué efectos tiene su acumulación en el ambiente costero?

El desarrollo de un Sistema de este tipo debe ser un proceso continuo, sustentado en conocimiento científico y tecnologías de frontera. Actualmente aún hay una gran incertidumbre y falta de conocimiento en aspectos fundamentales del problema del sargazo, y las herramientas existentes tienen sus limitaciones. Es por ello primordial continuar la investigación científica básica que permita mejorar continuamente a las herramientas de detección, monitoreo y pronóstico que se utilicen, para que el Sistema provea la mejor información posible con el conocimiento y tecnologías existentes.

Esquema general del Sistema de observación y alerta temprana de sargazo

Finalmente, se requiere un **eje transversal de vinculación** interinstitucional y externa con actores gubernamentales, del sector privado y otros actores claves, siguiendo el modelo Pentahélice. El objetivo de dicho eje es la retroalimentación, intercambio, colaboración y potenciales esquemas de financiamiento que fortalezcan y den soporte a la viabilidad, certeza, robustez, utilidad y sostenibilidad científica, técnica, organizativa y administrativa del Sistema. La retroalimentación será esencial para que se pueda llegar a un Sistema operacional, robusto, eficiente y útil, que provea de información clara y expedita a los tomadores de decisiones y a la sociedad en general, para la atención a la problemática de arribo del sargazo a las costas del Caribe mexicano.

Modelo Pentahélice

A pesar de la breve duración del proyecto (3 meses efectivos, 4 meses desde la firma del convenio) se realizaron 5 reuniones de vinculación externa con el Conacyt, la SEMAR, la SEMARNAT y la CONAGUA, tanto para la identificación y comprensión de las necesidades gubernamentales. En el caso de la SEMAR y el Conacyt, también sirvió para dar a conocer y evaluar la propuesta de Sistema piloto de Observación y Alerta Temprana del Sargazo en el Caribe Mexicano y la plataforma WEB donde se visualiza la información derivada del proyecto.

Es importante señalar, que el Sistema actual requiere desarrollo, maduración y sinergias interinstitucionales y multidisciplinarias para fortalecer la precisión y certeza de la información, se considera conveniente continuar con las interacciones y colaboraciones interinstitucionales, pero también mayor vinculación con el usuario principal y otros potenciales usuarios gubernamentales y del sector social. Es por ello que se está trabajando en la propuesta de continuidad, con la que se pretende implementar, mantener, validar y mejorar al Sistema, incluyendo un nuevo eje transversal de Vinculación, mediante el cual se espera incorporar la conversación con los diversos sectores que gestionan, coordinan, y/o atienden las actividades de atención, adaptación y mitigación de los impactos del sargazo en las costas del Caribe mexicano, para así obtener la retroalimentación con usuarios potenciales del Sistema, empezando con SEMAR, para ver en conjunto las estrategias y posibilidades de mantener, fortalecer y expandir el Sistema a futuro, para así lograr que sea robusto, eficiente y útil.

Además, consideramos que el diseño del Sistema ya se vincula con el modelo mexicano Pentahélice de desarrollo tecnológico e innovación: (1) Por un diseño que incorpora a la academia con las necesidades del gobierno e iniciativa privada, sin descuidar las necesidades de la sociedad y el ambiente.

- (2) Por tratarse de una innovación tecnológica que traduce el conocimiento científico para generar soluciones a problemas nacionales como los arribazones masivos de sargazo.
- (3) Por basarse en la articulación multidisciplinaria e interinstitucional de las capacidades instaladas y los actores de ciencia, tecnología e innovación a nivel regional y nacional.
- (4) Por contribuir a la independencia y soberanía tecnológica de México, en favor del beneficio social y el cuidado ambiental.
- (5) Por tener una visión de previsión, prevención, precaución y protección, que permite atender un caso específico que pone en riesgo la sustentabilidad nacional y regional.

Vale la pena remarcar que el presente diseño de Sistema es el resultado de un proyecto que tuvo por objetivo consolidar a un equipo interdisciplinario y multinstitucional, integrado por grupos de investigación nacionales que han abordado la problemática del sargazo con perspectivas diferentes, pero de forma aislada. Este diseño constituye una propuesta de Sistema integral que conjunta y combina las capacidades humanas e institucionales del grupo de trabajo (infraestructura, equipamiento, etc.), para obtener un Sistema prototipo con miras a extender sus capacidades y servicios en el corto y medio plazo (1 y 3 años, respectivamente). Durante los tres meses efectivos de duración del proyecto (agosto a principios de noviembre de 2022), fue posible sentar las bases de organización, coordinación y comunicación continua del grupo de trabajo. Esto a su vez permitió establecer, aplicar y combinar distintas metodologías para la detección de balsas y filamentos de sargazo en mar abierto, se logró obtener el pronóstico de su desplazamiento hacia la costa de Quintana Roo, así como la medición de condiciones meteorológicas y oceanográficas que pudieran promover una situación de riesgo para el medio ambiente y la salud humana. También se elaboró un prototipo de portal WEB mostrando los productos logrados al inmediato plazo, como un demo de las capacidades y diseño que podría tener dicha plataforma de consulta y transferencia a los usuarios. Aunque se tienen ya identificados los productos del sistema (ver sección III y Anexo I de este documento), no todos se tienen en el momento presente en el mismo nivel de desarrollo e implementación, ni en México ni en el resto del mundo, dada la complejidad técnica y científica que presenta el reto del sargazo. Es por ello que se requiere continuar el desarrollo y mejoramiento del Sistema piloto alcanzado a fines de 2022.

En el Anexo IV se presenta la propuesta de continuidad, donde se describe cómo se puede continuar el desarrollo y mejoramiento del Sistema piloto en dos años para seguir construyendo, desarrollando, validando y estableciendo sinergias multidisciplinarias, dotando así de mayor precisión a la información, mayor certeza a los pronósticos y mayor confianza a las áreas de detección. El objetivo es poner en marcha, madurar y fortalecer al Sistema Piloto de Observación y Alerta Temprana del Sargazo en el Caribe Mexicano, a través del desarrollo científico y tecnológico de los ejes de Detección, Pronóstico, y Ambiente, así como la Vinculación considerando el modelo Pentahélice, a fin de darle mayor viabilidad, sostenibilidad, robustez científica, técnica y organizativa, así como utilidad para los usuarios. En el esquema siguiente se muestra el mapa de ruta a mediano plazo de forma sintetizada.

Mapa de ruta de la puesta en marcha, maduración y fortalecimiento del Sistema

Mapa de ruta de vinculación

En la tabla se muestra la vinculación en el tiempo y con los sectores usuarios y colaboradores del Gobierno - Academia - Industria - Sociedad - Ambiente

2022	2023	2024-2025
CONAHCYT MARINA ACADEMIA	CONAHCYT MARINA ACADEMIA GOBIERNO DE Q ROO INDUSTRIA HOTELERA	CONAHCYT MARINA ACADEMIA GOBIERNO DE Q ROO INDUSTRIA HOTELERA PESCADORES ASOCIACIONES CIVILES

Relevancia y pertinencia del sistema para los usuarios potenciales

Incidencia social

El diseño de un sistema piloto de observación y alerta temprana del sargazo con miras a responder ¿Cuánto sargazo hay y en dónde se encuentra, tanto en mar como en costa?, ¿De dónde viene, a dónde va, y cuándo y cuánto sargazo llegará a la región costera? ¿Qué procesos promueven el arribo o remoción natural del sargazo en la costa, y qué efectos tiene su acumulación en el ambiente costero?, fortalecen el conocimiento científico sobre el estado, condición e impacto del sargazo en la salud de Caribe Mexicano. Su desarrollo y uso como Sistema de Alerta contribuirá a la conservación y uso sostenible de los recursos y ecosistemas marinos, así como a establecer políticas públicas y procesos de prevención, atención, mitigación y adaptación a los efectos de los arribazones masivos de sargazo.

Incidencia para el Gobierno

Desarrollo de políticas: Bases sólidas para normar, regular y orientar medidas de prevención, atención, adaptación y mitigación dirigidas a la gestión sostenible de los recursos marinos.

Información científica y robusta: Datos sólidos sobre monitoreo, predicción y efectos del sargazo a nivel del Caribe mexicano y atendiendo a las necesidades locales.

Fortalecimiento de las capacidades gubernamentales: Información útil para hacer un uso más eficiente de los recursos al enfocarse en áreas identificadas por el Sistema de Alerta

como propensas a la acumulación de sargazo, así como contribuir a optimizar la logística para limpieza, remoción y manejo sustentable del sargazo.

Asesoramiento Científico: El grupo científico, podría actuar como un asesor confiable para el gobierno en temas relacionados con los arribazones masivos del sargazo, proporcionando información técnica y recomendaciones basadas en evidencia para tomar decisiones informadas. Incluso se podría contribuir a la formación de protocolos de respuesta rápida.

Negociaciones Internacionales: El grupo científico puede ser un interlocutor en la agenda internacional relacionadas con el sargazo, aportando evidencia científica.

Incidencia ambiental

Bases científicas sólidas que podrán dirigirse a la planeación para:

La conservación de los ecosistemas costeros, áreas naturales protegidas, arrecifes y manglares al prevenir potenciales daños causados por la acumulación excesiva del sargazo.

Protección de hábitats naturales y reproducción de especies marinas, contribuyendo a conservar la biodiversidad.

Protección de la biodiversidad.

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero liberados por la descomposición del sargazo.

Utilidad para la SEMAR

En la Academia

Contribución al avance del conocimiento científico sobre el sargazo: Cuánto sargazo hay y en dónde se encuentra (tanto en mar como en costa), ¿De dónde viene, a dónde va, y cuándo y cuánto sargazo llegará a la región costera? ¿Qué procesos promueven el arribo o remoción natural del sargazo en la costa, y qué efectos tiene su acumulación en el ambiente costero? Como investigación de vanguardia.

Fomento de la interinstitucionalidad y multidisciplinariedad: El equipo científico tiene gran experiencia en este tipo de trabajo, lo que favorece el abordaje del problema complejo de los arribazones masivos de sargazo.

Desarrollo de Tecnologías: La construcción del Sistema de Alerta Temprana del Sargazo, está permitiendo desarrollar y probar nuevas tecnologías de monitoreo, modelación y análisis para hacer más eficiente la investigación sobre este tema.

Enriquecimiento de Currícula: Los resultados y la información generados podrán enriquecer planes de estudio de las instituciones que contribuyen con el Sistema.

Formación de nuevos científicos: El proyecto permitió la generación de oportunidades para que estudiantes de posgrado participen en la investigación, adquieran experiencia práctica y contribuyan al entendimiento de los procesos marinos y la contaminación, bajo una perspectiva multidisciplinaria.

Incidencia en la industria

Desarrollo de políticas de turismo sostenibles: El Sistema de Alerta Temprana, puede desarrollar líneas de política pública para un turismo sustentable, basadas en información científica.

Fomentar inversiones de infraestructura turística que considere la gestión del sargazo como parte integral de su planificación.

Colaboración con el Gobierno: La información generada por el Sistema de Alerta, puede contribuir a implementar acciones coordinadas entre el sector público y el sector privado para hacer frente a los retos derivados de los arribazones masivos de sargazo.

Negocios sustentables: La información del Sistema de Alerta contribuye a sentar bases sólidas que permitan generar negocios relacionados con la transformación, aprovechamiento, limpieza y manejo sustentable del sargazo.

III. DESCRIPCION DE LOS EJES DEL SISTEMA

Los ejes corresponden a la parte operativa del sistema, y aunque están conectados entre sí, en cada uno se tienen identificados productos específicos que responden a las preguntas planteadas en cada eje. El catálogo de productos de todo el sistema se puede consultar en el Anexo I, así como los plazos en que se proyecta se producirán al menos en su primera versión operativa. El plazo inmediato corresponde al momento actual en que se publica este documento, el corto plazo corresponde a un año, y el mediano plazo de 1 a 3 años. En las siguientes secciones se describe a detalle cada uno de estos productos y los alcances que se espera tengan en los plazos estipulados.

1. DETECCION

Introducción

La percepción remota, particularmente la satelital ha sido fundamental para entender el fenómeno de las arribazones masivas de sargazo, sobre todo de forma global y regional, es decir, a escala del Atlántico y del Caribe (Hu et al., 2015; Wang & Hu., 2016; Johns et al., 2020; Berline et al., 2021; Wang et al., 2019). Mucho esfuerzo se ha hecho por la comunidad científica, por implementar procesos para detectar sargazo utilizando imágenes de resolución moderada como MODIS y VIIRS que han permitido conocer la distribución de grandes acumulaciones de sargazo a escalas de kilómetros (Johns et al., 2020; Wang et al., 2019). Por otro lado, la detección satelital de sargazo a escalas más finas, con imágenes de alta resolución como Landsat-OLI, Sentinel-2 e inclusive otros sensores comerciales se ha abordado particularmente para describir patrones de distribución en zonas más específicas (Gower et al., 2013; Dierssen et al., 2015; Xing et al., 2017; Uribe-Martínez et al., 2022). En escalas más locales, el entendimiento de los patrones costeros de los arribazones se ha fortalecido con observaciones mediante el uso de cámaras (Uribe-Martínez et al., 2022) y vehículos autónomos no tripulados (VANT) (Baldwin et al., 2022)

La piedra angular de cualquier sistema de alerta, de mitigación o de monitoreo es un sistema de detección de balsas de sargazo en mar abierto o en sitios que se tenga certeza de que son las zonas precursoras de la presencia del sargazo en el sitio de interés. Detectar el sargazo mediante el uso de imágenes satelitales ha sido posible desde hace más de una década, con la implementación de algoritmos de detección de algas pelágicas con una amplia gama de sensores. Se han utilizado desde los algoritmos más sencillos como el Índice de Clorofila Máxima o MCI (Gower et al., 2006 y 2013), el MODIS Red Edge o MRE (Gower et al., 2013) y el Índice de Algas Flotantes o FAI (Hu, 2009), hasta los más complejos esquemas como el AFAI (Wang y Hu, 2016) y el Eris Net (Arellano-Verdejo et al., 2019). La

mayoría han sido implementados esencialmente para utilizarse con imágenes de baja o moderada resolución espacial (tamaño de píxel mayor a 1km) lo que permite cubrir extensas áreas en una sola escena y de manera frecuente. Estas aproximaciones se mantienen en los alcances de los insumos, pues algunos sensores pueden tener una buena respuesta en ambientes oceánicos mientras que sufren de saturación en los ambientes costeros (Arellano-Verdejo et al., 2019).

Actualmente existen una cantidad importante de sensores instalados en plataformas satelitales, que aunado al uso de sensores localizados en la costa como cámaras, radares y vehículos autónomos no tripulados (VANT), proveen de una vasta diversidad de características espaciales y temporales para observar el fenómeno del sargazo en las diferentes escalas que cada proceso de preparación y manejo requieren. Mientras los sensores satelitales, particularmente los de acceso abierto, pueden proveer información de la ubicación de acumulaciones de sargazo cubriendo grandes áreas como el mar Caribe y el Atlántico central, con diferentes niveles de detalle (desde kilómetros hasta metros), los sensores instalados en tierra ayudan a observar el arribo y dispersión de sargazo con un gran detalle llegando a cubrir varios kilómetros. A estos se les suma las capacidades de detección multiespectral de muy alta resolución que proveen los VANT, que aportan información de mucho detalle sobre todo en las zonas costeras donde los sensores satelitales de resolución moderada pierden definición.

Las características generales de los datos adquiridos de forma remota se centran en la capacidad de observar los detalles de las formas (resolución espacial), el tiempo en que se vuelve a adquirir una toma del mismo sitio (resolución espacial o tiempo de revisita), características espectrales (que definen la capacidad de cada sensor de diferenciar la respuesta del “color”) y la cobertura que alcanzan en cada toma o escena. Aunque existen decenas de sensores a bordo de satélites o instalaciones en tierra, en la tabla 1 se resumen los más relevantes para la observación del sargazo, ya sea porque son de libre acceso (los sensores comerciales tienen costos que pueden ser altos para el monitoreo de largo plazo del sargazo) o porque tienen las características suficientes para observar de manera regular la distribución de los mantos de sargazo.

La detección del sargazo mediante sensores remotos contempla ventajas y desventajas en cada técnica o instrumento utilizado. Por ejemplo, los sensores ópticos que permiten la detección de sargazo en píxeles hasta estos están sujetos a la visibilidad que permitan las nubes (no se puede observar sargazo por debajo de las nubes más gruesas). Aunado a esto, los sensores de moderada resolución espacial (cientos de metros) que proporcionan imágenes diarias con detecciones considerablemente precisas en mar abierto, tienen el problema que las estimaciones de concentración de sargazo en menos de 5 km de la costa no son confiables ya que se saturan por la interferencia con el piso oceánico y otros elementos presentes en el agua, provocando fuertes confusiones entre los usuarios. Por otro lado, los de mayor resolución espacial pueden resolver mucho mejor las detecciones costeras, permitiendo incluso detectar el sargazo que ha arribado a la playa, pero su período de revisita es mayor (5 días en el mejor de los casos) y presentan retos de diferenciación espectral de los objetos que se confunden con el sargazo. Una forma de contender con la presencia de nubes, que en el Caribe mexicano aumenta

considerablemente durante la mayor temporada de arribazón de sargazo entre mayo y octubre, están los sensores de radar de apertura sintética (SAR) que no tienen el inconveniente de la obstrucción de visibilidad por nubes; sin embargo, las técnicas para detección de sargazo se encuentran en desarrollo y por el momento solo se cuenta con una misión de acceso gratuito, con un satélite con periodicidad de revisita de 11 días. En el otro extremo de cobertura y resolución, los sensores instalados en tierra, más puntualmente los costeros, como las cámaras permiten observar el sargazo con una muy alta frecuencia y gracias a los actuales avances en la automatización de su procesamiento, presentan muy pocas confusiones con otros objetos y permiten ver el desplazamiento del sargazo con capturas continuas (minutos), aunque su alcance sea de máximo 5km desde la costa a lo largo de una playa de hasta 2km (Rutten et al., 2021). En este caso, se requiere la instalación de múltiples sensores a lo largo del área de interés para tener una cobertura más amplia.

La mayoría de las implementaciones de detección satelital ha utilizado variaciones de los índices de algas flotantes propuestos inicialmente por el equipo de la Universidad del Sur de Florida (Hu, 2009; Hu et al., 2015; Wang & Hu., 2016). Estos índices de algas flotantes están diseñados para sensores de muy alta resolución espectral y radiométrica, los que, al ser implementados con sensores de otras características espectrales, presentan retos en la desagregación de los objetos presentes en una escena. Para contrarrestar este efecto, Cuevas y colaboradores (2018) propusieron la detección de sargazo con una aproximación multiíndice, es decir, un conjunto de índices que al ser interpretados de manera conjunta aumentan significativamente la precisión de la detección con imágenes como las Landsat y Sentinel. Por otro lado, se están integrando avances en la detección del sargazo mediante sensores de radar tanto de apertura sintética ubicados en plataformas satelitales, como de banda X colocados en la costa, con lo que se complementa la información recabada por imágenes ópticas.

Una de las principales ventajas de estos sistemas es que son de libre acceso que permiten descargar niveles avanzados de procesamiento, es decir, imágenes que ya incorporan correcciones atmosféricas, calibración de números digitales y geolocalización, en tiempo cuasi-real, característica indispensable para un sistema de monitoreo y alerta temprana que sea económicamente sustentable. Conjuntar diversas fuentes de datos mejora la cobertura de observación tanto temporal como espacialmente, con lo que se espera proveer de información de la calidad necesaria para el manejo y toma de decisiones en distintos contextos (Uribe-Martínez et al., 2020).

Otra de las grandes ventajas de tener observaciones de sargazo en distintas escalas espaciales que potencialmente pueden ocurrir simultáneamente, es la capacidad de realizar intercalibraciones en las que un producto apoya en la validación de otro, a la vez que se establecen rangos de certidumbre y cantidad, densidad y biomasa que los diferentes sensores potencialmente pueden detectar, es decir, se establece la sensibilidad de cada sistema. Esto permitirá que las estimaciones que se provean mediante el sistema tengan un fundamento estadístico y con ello el usuario tendrá claridad de los alcances y limitaciones de la información que está recibiendo.

Bajo este contexto la detección del sargazo debe ser atendida en una visión multiescala, que incorpore las fortalezas de las imágenes de alta frecuencia de revisita (diarias) y moderada resolución espacial (cientos de metros), con el detalle espacial de imágenes de menor frecuencia de revisita (5 y 8 días), sensores localizados en la costa como cámaras, radares X y VANT, así como la incorporación de datos de recolección sobre sitios puntuales. De esta forma, se podrán contar con la detección de balsas de sargazo más adecuada para diferentes escalas espaciales y temporales, y estos a su vez sirvan de datos de entrada y asimilación para los grupos de modelación numérica, contraste con las observaciones puntuales in situ, entre otras interacciones temáticas.

Objetivo general y específicos

Objetivo general: Proporcionar de manera sistemática estimaciones de la distribución costera y marina del sargazo a diferentes escalas espaciales y temporales obtenidos con distintos sensores remotos (satelitales, instrumentos costeros y VANT) y colecta de sargazo en playa.

Objetivos específicos (Acción, tiempo, criterios de éxito:

1. Implementar módulos de detección automatizada de la cobertura de sargazo a partir de datos obtenidos con sensores satelitales ópticos, de radar de apertura sintética (RAS) y videocámaras instaladas en observatorios costeros.
2. Generar producto integrado de la detección de sargazo por sensores remotos de forma regular.
3. Cuantificar en detalle la cantidad de sargazo colectado que arriba a las playas de los observatorios costeros.
4. Generar ortomosaicos de imágenes aéreas de alta resolución obtenidas con VANT en la zona costera y oceánica (hasta 20km mar adentro) de los observatorios costeros.
5. Transferir de forma automática datos de detección y colecta al sistema de diseminación de datos y página Web del SISTEMA.
6. Intercalibrar y validar la detección entre los diferentes métodos de detección de sargazo.

Productos

Generalidades

En este eje se proveerá de datos acerca de dónde está el sargazo y cuánto hay sargazo, a diferentes niveles de detalle espacial (desde el Caribe oeste hasta el nivel playa en los sitios de interés) y revisita, que se espera que aporten elementos para la planeación en diferentes ventanas temporales. Los productos se basan en observaciones (detecciones) obtenidas con diferentes técnicas y métodos, desde imágenes satelitales ópticas y de radar

de diversas resoluciones espaciales y temporales hasta la colecta sistemática de sargazo en playa, pasando por datos obtenidos con videocámaras y vehículos aéreos no tripulados.

Este conjunto de datos permitirá dar seguimiento al estado de los arribazones y a aproximar o estimar el volumen (cantidad) de sargazo que se observa en el mar y en diferentes playas de interés, en un momento dado. Con esta información se contribuirá a emitir las alertas tempranas de arribazones masivas que se generarán en conjunto con los ejes de modelación y ambiente.

Cabe resaltar que, a diferencia de otros sistemas de observación a escalas hemisféricas o regionales, en este eje se estará trabajando con detecciones con el nivel de detalle espacial necesario para el Caribe mexicano y zonas particulares de interés. Esto implica incorporar los aportes científicos y tecnológicos internacionales con las crecientes capacidades nacionales, estas últimas financiadas de distintas formas por entidades federales, como SEMAR, CONACYT, SENER, SEMARNAT, secretarías estatales, o inclusive la industria privada.

En ese mismo sentido, los productos derivados de las diferentes técnicas, al ser multiescala, se utilizarán para intercalibrarse y retroalimentarse entre sí, particularmente de las escalas finas hacia las más gruesas, para establecer límites de sensibilidad y corroborar los alcances de las técnicas para estimar áreas, volúmenes y biomasa. Por ejemplo, los datos derivados de los VANT apoyarán a intercalibrar los demás sistemas de detección y, en conjunto con las videocámaras o lo que efectivamente recalca en las playas, a hacer inferencias de los mecanismos de transporte y la asociación entre el sargazo disponible en agua, condiciones meteoceánicas, y el arribo y remoción en las playas. Estos aportes contribuirán en el corto plazo a plantear estrategias de manejo acordes con la dinámica particular de las distintas zonas de la costa de Quintana Roo.

Productos derivados de desarrollos nacionales

En México, las detecciones del sargazo con sensores remotos se han desarrollado desde el 2015 por diversos grupos de trabajo, de los que actualmente existen portales públicos de distribución de datos, así como publicaciones científicas y de divulgación, incluyendo propuestas de varios miembros del grupo, que han contribuido con datos robustos, al entendimiento de la dinámica espaciotemporal del sargazo en las costas del caribe mexicano. Estos esfuerzos se han enfocado tanto a plasmar métodos, como a generar conocimiento de los mecanismos atmosféricos y oceánicos patrones espaciales y estacionales del sargazo, particularmente para la detección satelital con sensores ópticos y videocámaras (Cuevas et al., 2018, Chavez et al., 2021, Uribe-Martínez et al., 2022, Rodríguez-Muñoz et al., 2021, Rutten et al., 2021, Rodríguez-Martínez, et al. 2022). Además de incorporar a estos avances, este proyecto promueve la implementación de detecciones con otras tecnologías y sensores que ya utiliza la comunidad internacional pero que no están ajustados para México pero que, dadas las capacidades y experiencia en análisis de imágenes y video que tiene el grupo, se incorporaran a las cadenas de procesamiento y generación de datos. Este proceso incluye mejoras para disminuir los falsos positivos, aumentar la capacidad de detección con el uso de tecnologías de radar (costeros de banda X y satelitales de apertura sintética) y vehículos autónomos no tripulados (VANT) de largo

alcance (15-20 km fuera de costa). Los fundamentos teóricos robustos y las capacidades de los diversos grupos promoverán la innovación tecnológica nacional para contribuir a atender la problemática, minimizando los costos de la dependencia de tecnología extranjera.

En ese sentido, el Sistema incorpora capacidades tecnológicas de disseminación de datos en el que se presentan productos de detección integrados y sintetizados visual y dinámicamente. Esta es una de las principales diferencias de otros sistemas de observación del sargazo, en los que solo se muestran productos de un solo sensor, o productos individuales que se consultan por separado. Este producto es multiescala, ya que aglomera los resultados obtenidos de diferentes sensores tanto satelitales como locales, balanceando las debilidades de una sola aproximación con las fortalezas de otra.

En el mediano plazo, se podrán derivar patrones espaciales y temporales a partir de los productos de este eje, ya que son sistemáticos y estandarizados, que aunado a los avances que el grupo tiene en ese sentido (Chavez et al., 2020, Uribe-Martinez et al., 2022, Rutten et al., 2021), aportaran elementos para generar esquemas de manejo de mediano y corto plazo. Con estos análisis espacio temporales se reconocerán las áreas de acumulación, presencia recurrente, rutas en mar abierto, así como la temporalidad de los arribazones de sargazo considerando lo observado para cada zona o región, ya que se sabe, no es homogénea a lo largo de la costa, ni todo el año se comporta igual. Uno de los primeros retos en ese sentido, es generar nuevo conocimiento que enriquezca con base en datos duros, los lineamientos de manejo de sargazo que actualmente se tienen plasmados en documentos como Lineamientos Técnicos y de Gestión para la Atención de la Contingencia ocasionada por Sargazo en el Caribe Mexicano y el Golfo de México (SEMARNAT, 2021). A su vez, esta información dada en diferentes niveles de detalle, proveerán de datos para estudiar los efectos de la acumulación y recurrencia del sargazo sobre las áreas sensibles ecológicamente y de importancia comercial.

Minimización de costos

Muchos de los desarrollos nacionales incorporados aquí, utilizan insumos para la detección que son de acceso gratuito de tal forma que el Sistema se alimenta de estos esfuerzos internacionales minimizando el costo de producirlos. Así mismo, la mayoría de los productos derivados de este eje se están proyectando para ser sistemáticos y autónomos, lo que permitirá que en el mediano-largo plazo sean económicos de mantener e incluso sean fácilmente transferibles a otras instancias o bien a otras a otras zonas de interés.

A esta reducción de costos de largo plazo se abona con la incorporación de capacidades de adquisición de datos localmente y el diseño nacional de equipos como las videocámaras, VANTS de largo alcance y un subsistema estandarizado de colecta. Estos desarrollos, abonan a la soberanía tecnológica y promoverán la fácil incorporación de observatorios de sargazo a lo largo de la costa de Quintana Roo, con menores costos y la versatilidad de adaptarlos a las necesidades de cada sitio. Por ejemplo, la incorporación de videocámaras de bajo costo ensambladas localmente redujo en un 70% el costo de adquisición y permitió comprar 13 por el costo comercial de 2. En ese mismo sentido, los drones de largo alcance utilizan software libre para su operación, reduciendo en un 90% el

costo de adquisición y manejo, flexibilizando también las capacidades de estas plataformas, lo que permite incorporar diversos sensores, incluyendo cámaras térmicas y multiespectrales, según se considere pertinente para el proyecto.

Los productos de este eje se han clasificado en 7 grupos de productos de acuerdo con la técnica requerida para obtenerlos, sus características y considerando también que cada uno de estos grupos será ejecutado por equipos de distintas instituciones (Tabla 1). Estos productos se generan a diferentes escalas espaciales, así como diversas temporalidades y rangos de observación de tal forma que son complementarios entre sí. Una de las ventajas es que se entrega al usuario de forma integrada para fácil interpretación, al igual que se puede explorar cada producto con todo su detalle. En la tabla 1 se describen los productos que se plantean para las diferentes etapas.

Lista de productos de detección	Resolución espacial	Cobertura	Frecuencia observación	Insumos	Productos inmediatos	Productos Corto plazo	Mediano plazo	Producto integrado
Detección satelital escala regional	Cientos metros	Caribe oeste	diaria	Sentinel 3, MODIS, GOES	Estimación diaria con imágenes Sentinel 3	Incorporación de detecciones MODIS y GOES	Mejoras en los métodos de detección	Se integra en el producto Compuesto de detecciones satelitales
Detección satelital con sensores ópticos alta resolución	Decenas de metros	Caribe mexicano	3 días aprox.	Landsat 8 y 9, Sentinel 2	Detección semiautomatizada con Landsat 8 y 9. Índices con Sentinel 2	Automatización con Landsat 8 y 9, mejoras de detección con Sentinel 2	Mejoras en los métodos de detección	
Detección satelital con RAS	10 m (1.5m para el caso de imágenes comerciales)	Caribe mexicano	11 días aprox. (hasta 3 días para el caso de imágenes comerciales)	Sentinel 1 así como otras imágenes comerciales	Detección de Sargazo (Balsas y filamentos) a partir de RAST	Detección de Sargazo con una red neuronal ad hoc para sargazo	Caracterización de la firma radiométrica asociada con el sargazo	
Estimaciones con videocámaras	centímetros	Puntual hasta 2km fuera costa	15 minutos	Imágenes de videocámaras	Imágenes diarias en Puerto Morelos en vista en planta, y cuantificación diaria de	Videocámaras autónomas en Xcalak	videocámaras en otras zonas. Modelo de dinámica costera	

					las balsas de sargazo			
Detección con VANT	centímetros	Desde la costa hasta 30 km mar adentro	a solicitud	Ortomosaicos de imágenes adquiridas con VANT	Índices, modelos digitales de elevación y de realidad virtual experimento piloto	Índices, modelos digitales de elevación y de realidad virtual sobre la costa y océano en diferentes sitios	Proceso automatizado de detección de sargazo hasta 20 km mar adentro	
Detección radar X	centímetros	hasta 5 km mar adentro	minutos	Imágenes de Radares costeros	Primeras pruebas de observación	Pruebas de sensibilidad	Detectar las manchas de sargazo	
Colecta playa	centímetros	Puntual en playa	Diaria	Colecta manual	Estimación de cantidad por especie y condición			

Tabla 1. Características generales de los insumos y productos generados en el eje de detección.

● Alcances y limitaciones generales del eje de detección

Todos los sistemas de detección y cuantificación tienen ventajas y desventajas, alcances y limitaciones que se busca sean compensados entre los distintos productos en diferentes niveles de detalle y resolución espacial y temporal (tabla 1). Las detecciones que se realizan con métodos basados en tierra (cámaras, radar X, colecta en playa, VANT) proveen mucho detalle, pero tienen un alcance espacial limitado a muy limitado y están pensados para sitios particulares de interés, efecto que puede contrarrestarse con la vista amplia, aunque segregada a diferentes niveles, de las imágenes satelitales.

Entre las limitantes más importantes que pueden impactar el resultado de las detecciones son las condiciones meteorológicas, que alteran a todos los sistemas de una u otra forma. Por ejemplo, las detecciones ópticas están fuertemente limitadas por la nubosidad, ya que estos sensores no pueden observar nada por debajo de las nubes. Por otro lado, las videocámaras pueden bajar su capacidad de detección por gotas de agua, movimiento del ángulo o cuadro, o no se puede realizar la recolección en climas extremos o bien la retrodispersión observada por los radares se ve alterada por fuertes vientos o lluvia. Desafortunadamente, en la temporada de lluvias se reduce fuertemente la detección efectiva del sargazo (la cantidad o área realmente observada del área de estudio), coincidiendo con el período de mayor intensificación de arribadas de sargazo en Quintana Roo.

Por otro lado, si bien con las detecciones satelitales de alta resolución se generan productos de muy alta calidad, estos no se pueden obtener diariamente, sino cada 3 a 5 días dependiendo los calendarios de adquisición (Tabla 2). En términos del alcance espacial de estos productos de alta resolución, la cobertura que se estaría proporcionando en el corto plazo, está limitada a aproximadamente 300 km de la costa (figura 1).

Tabla. 2 calendario de adquisición de imágenes y datos de observatorios costeros de septiembre del 2022 para ejemplificar la disponibilidad de imágenes satelitales y la adquisición con otras técnicas.

Una limitación de varios tipos de imágenes satelitales es que estas no están disponibles inmediatamente a partir de su adquisición, sino que pueden tardar en estar listas hasta 48 horas, sobre todo las de alta resolución, lo que provoca que la disponibilidad de resultados no sea en tiempo real. Aunado a esto, se debe considerar que algunos subcomponentes requieren personal capacitado para ejecutarse como el caso de la colecta en playa y las imágenes de VANT, aunque se provee estandarizar los procesos para caminar hacia una transferencia de capacidades. En las siguientes secciones se detallan los alcances y limitaciones de cada producto.

a. COMPUESTO DE DETECCIÓN SATELITALES

Abigail Uribe

Nos referimos a compuesto satelital al producto cartográfico que se genera a partir de la integración de detecciones satelitales de sargazo de 3 días obtenidas con los diversos sensores (Sentinel 3 – OLCI -500m-, Sentinel 2-MSI -10 m-, Sentinel 1-RAS -10m-, Landsat-OLI 8 y 9 -30m-). Estas detecciones son muestreadas nuevamente a 100 m para desplegar un mapa de calor con un panorama de las detecciones agrupadas. Esta visualización recalcula dinámicamente la intensidad y el detalle del mapa de calor, de acuerdo con el nivel de acercamiento del usuario (Figura 2).

Figura 2. Compuesto de detecciones satelitales realizadas entre el 15 y el 17 de septiembre del 2022.

Los productos que comprenden este producto en el plazo inmediato se listan a continuación y sus características están plasmadas en la tabla 1. Las salidas directas de cada uno de los sensores se pueden consultar de forma individual directamente desde el visualizador, permitiendo al usuario explorarlas en su máximo nivel de detalle, y no únicamente como una imagen fija. Aunado a esta visualización, el Sistema de disseminación avanzada de datos (SMID) permitirá a los usuarios interesados, descargar los datos en formatos propios para sistemas de información geográfica como Shapefiles, GeoJson o geotif. Sin embargo, estos no son exhaustivos, pues se pueden explorar otras opciones si los usuarios así lo requieren.

Detección con imágenes multiespectrales ópticas

Como se mencionó arriba, estos productos se generan individualmente. La mayoría de los estos se descargan y procesan de forma sistemática para generar un compuesto de índices de algas flotantes, que, a través de una clasificación, se determinan los pixeles con sargazo. En todos los casos se cuenta con salidas en formatos raster georreferenciados como GeoTiff o NetCDF, tabulares (CSV) para incorporarlos con procesos de modelación además de shapefiles para distribuir a usuarios avanzados a través del SMID.

Sentinel 3 OLCI -500m-: A partir de las imágenes OLCI Level 2 Ocean Colour Full Resolution del proyecto European Organisation for the Exploitation of Meteorological

Satellites (<http://www.eumetsat.int>). Estas imágenes a pesar de ser de baja resolución espacial, tiene características como la vista sinóptica del área que abarca todo el Caribe oeste y que se adquieren de forma casi diaria (algunos días no pasa ninguno de los dos satélites Sentinel 3 por la zona). Es por ello que estas salidas se convierten a formatos estandarizados (csv) que el eje de modelación incorpora como semillas para pronosticar la región de las costas mexicanas a donde existe alguna probabilidad arribo del sargazo que se encuentra ubicado al sureste, ubicación desde donde es más probable que el alga recale en Quintana Roo (Lara et al., 2022).

Sentinel 2 MSI -10 m-: A partir de las imágenes del Multispectral Instrument (MSI) a bordo de SENTINEL-2 del proyecto European Union's Earth observation programme Copernicus (<https://www.copernicus.eu/en>) se procesan y generan índices de vegetación y algas flotantes, que a través de una clasificación estima los píxeles que tienen sargazo (Cuevas et al., 2018). En esta aproximación se genera una salida binaria que tiene la ventaja de ser fácilmente transferible a otros ejes para incorporarla en sus procesos, pero además minimiza la interpretación que debe hacer el usuario de índices que muchas veces son confusos de leer..

Landsat OLI 8 y 9 -30m-: Estos son productos derivados de las imágenes del Operational Land Imager (OLI) a bordo de los satélites Landsat 8 y 9 de la NASA-USGS (<https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-8>), E.E.U.U. Estos productos se generan con dos técnicas que permiten tener muy alta precisión en la detección de sargazo, minimizando los errores conocidos como falsos positivos (Cuevas et al., 2018 y Rodríguez-Muñoz et al., 2021). Uno de los índices generados tiene el potencial de representar del porcentaje de sargazo que existe en cada uno de los píxeles, aunque requiere de las validaciones que se realizaran en el corto plazo, proporciona estas estimaciones hasta 300km fuera de costa, pero con un detalle suficiente para observar el sargazo cercano a la costa. La principal limitante de esta constelación es que la revisita es cada 8 días. Ambas técnicas proveen también de insumos de alta calidad al eje de pronóstico tanto para el pronóstico como para la validación.

Figura 3. Sargazo detectado en imágenes Landsat-OLI. (a) Es el sargazo obtenido con el método de clasificaciones multiíndice de Cuevas et al., (2018) de una imagen del 18 de septiembre de 2022. (b) Sargazo resultante del método de índice de algas de Rodríguez-Muñoz et al. (2021) del 5 de octubre de 2022.

En el corto y mediano plazo se pretende implementar la detección con otros insumos como imágenes de alta resolución temporal como las MODIS, VIIRS o GOES-16, sargazo detectado con drones, y posibles detecciones con radar X desde la costa. Una vez que estos sistemas sean implementados y se genere una salida binaria, se podrán incorporar al producto compuesto satelital.

● Alcances y limitaciones de la detección con sensores ópticos

Como se mencionó anteriormente, estos productos satelitales derivados de imágenes ópticas pueden proveer detecciones muy detalladas, resultado de la resolución espacial de algunas de las imágenes o la resolución temporal de otras. Sin embargo, la cobertura nubosa puede comprometer seriamente el resultado, aunque se espera que la integración de una amplia gama de insumos ayude a solventar esta limitación. Los usuarios deben saber también que para que el sargazo pueda ser detectado por los sensores debe tener una cobertura superior al 20 % (Wang y Hu, 2016) y estar aglomerado, ya que, si no, domina la respuesta espectral del agua, limitando la detección. Estos efectos tienen mayor importancia entre más automatizado este el proceso, pues la supervisión de un especialista, apoya considerablemente a disminuir estos errores de comisión u omisión, por lo que se propone que en siguientes etapas de desarrollo se incorporen técnicas más avanzadas e incluso que se generen diferentes niveles de productos donde los que se proveen de manera automatizada se generan casi en tiempo real posteriormente se generan productos de mayor calidad, de la misma manera en que otros sistemas de observación contienen con estos efectos.

Aunado a esto, la intercalibración de estos productos satelitales con imágenes de otras plataformas como VANTS, así como de trabajos de colecta desde embarcaciones y videocámaras de tal forma que se puede establecer una relación entre densidades y respuestas radiométricas.

● Recursos humanos y equipos o softwares necesarios para correr el dato, imagen, modelo o programa. Incluyendo concurrentes.

Para dar continuidad a este componente se requiere personal altamente capacitado en el manejo y procesamiento de imágenes satelitales de diferentes características. Al menos dos personas de nivel licenciatura y maestría para apoyar con las actividades de colecta y procesamiento de imágenes, control de calidad y seguimiento, así como para ejecutar las actividades de intercalibración y validación. Se requiere la participación de dos investigadores que lideran este componente, tanto para coordinar la generación de información, como para diseñar las mejoras que se plantean en el transcurso del trabajo. Uno de los investigadores forma parte de la plantilla de la UABC y se considera el salario de un investigador que se encargará de coordinar las mejoras en aspectos técnicos. Este componente requiere de equipo de cómputo con características particulares (procesadores de varios núcleos, más de 128 GB RAM, tarjetas de video, entre otras) que permitan procesar y almacenar grandes cantidades de datos ya que cada imagen satelital contiene alrededor de 1GB de información cruda y genera al menos otros 500MB en subproductos. Dado que se espera procesar del orden de 3 a 10 imágenes diarias, se requiere la adquisición de equipo de almacenamiento y computadoras para el equipo técnico. Los equipos requeridos para realizar validaciones en campo como GPS, drones, y otros serán proporcionados por los investigadores involucrados en calidad de concurrentes.

Detección de sargazo a partir de imágenes RAS

Rogelio Hasimoto

Las imágenes de radar de acceso gratuito son cortesía del programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea y son adquiridas regularmente por el satélite Sentinel-1A. De acuerdo con *Qi et al.* [2022], las algas flotantes como el sargazo, pueden aparecer dependiendo de sus características, como anomalías positivas, negativas o una combinación de ambas en las imágenes de radar. La detección en imágenes de RAS de balsas y filamentos de sargazo pelágico en aguas del Caribe occidental se basa en esta premisa. A manera de ejemplo, en la **figura 1a** se muestra una serie de anomalías positivas en la rugosidad superficial del océano que corresponden a balsas de sargazo. La subimagen (20 km por lado) es una muestra de la imagen RAS adquirida sobre la costa de Quintana Roo por el satélite europeo Sentinel-1A el 17 de mayo de 2022 a las 11:45h UTC (**fig. 1b**). Esta imagen cubre una superficie de 170 km por 250 km y en ella se señala la ubicación de la subimagen con un recuadro amarillo. Las balsas de sargazo se identificaron a 28 km al NNE de banco Chinchorro, la mayor de ellas tiene 1.2 km de longitud y 150 m de anchura, aproximadamente.

En la **figura 2** se muestran los resultados de la detección de sargazo mediante dos técnicas de clasificación diferentes: a) **Automática**, usando una Red Neuronal Profunda-RNP (**figura 2a**), desarrollada específicamente para la identificación de anomalías producidas por derrames de hidrocarburos; y b) **Supervisada**, usando procesamiento digital de imágenes para la eliminación de ruido y posterior umbralización para el proceso de clasificación (**figura 2b**). Ambos esquemas fueron desarrollados en el Centro de Investigación en Matemáticas, A. C. [*Hasimoto-Beltran et al.*, en revisión]. El método *automático* basado en una RNP, es un sistema novedoso multicanal que consiste en 3 pasos principales: 1) generación multicanal de imágenes mediante técnicas de filtrado y campo de viento; 2) entrenamiento de la RNP usando como entrada las imágenes multicanal y como salida la segmentación real (ground truth) a aprender; y 3) segmentación o clasificación binaria de petróleo, que asigna un valor 1 (blanco) al píxel que contenga petróleo, y cero (negro) en caso contrario (continente, agua de mar, etc.). Por otro lado, la técnica *supervisada* desarrollada en el plan piloto se enfoca directamente en la detección de sargazo, que consiste en la eliminación de ruido multiplicativo (presente en imágenes RAS), detector de bordes y un proceso de umbralización basada en técnicas de histograma para la clasificación binaria final del sargazo en la imagen RAS.

Estas metodologías desarrolladas, proporcionan información sobre ubicación y cobertura de balsas y filamentos de sargazo aún en presencia de nubosidad intensa, debido a que las microondas atraviesan las nubes. Complementa a las detecciones realizadas mediante imágenes satelitales adquiridas mediante espectro-radiómetros (sensores ópticos), y que conforman el llamado "compuesto satelital". De igual forma, nuestro equipo de imágenes RAS se complementará con los resultados de la detección de sargazo en imágenes ópticas para el desarrollo y mejoramiento de una RNP enfocada a este uso en específico.

Este producto (RNP) se entrega en el plazo inmediato. Para corto y mediano plazo se desarrollarán y mejorará la RNP para el reconocimiento de las distintas firmas de sargazo que aparecen en las imágenes RAS; también se hará el análisis comparativo de las distintas polarizaciones de RAS y su eficiencia en la detección de sargazo. Se considerará realizar la fusión multiespectral (posiblemente imágenes ópticas y radar) tomando las ventajas de cada tecnología para la detección de sargazo. Finalmente se desarrollará una técnica de segmentación o clasificación binaria de alta precisión basada en segmentación supervisada (como entrada se dan las características deseables a encontrar en la imagen objeto, y como salida se obtiene la segmentación binaria de esas características).

En la primera etapa del proyecto se compraron imágenes (a 200 euros cada una, precio especial para investigación científica) de los satélites adquiridas desde los satélites alemanes TerraSAR-X y TanDEM-X, al Centro Aeroespacial Alemán. A diferencia de las primeras, estas se adquieren bajo pedido y con características solicitadas por el usuario. Su procesamiento requiere de equipo de cómputo de alto rendimiento y software que ya formaba parte de los activos de estos centros de investigación (concurrente).

● Alcances y limitaciones de la detección con RAS

Resaltar la ventaja que la cobertura de las imágenes RAS de la ESA-Copernicus de acceso gratuito es de 170 km por 250 km (42,500 km²) y la resolución espacial es de 10 m por lado de píxel. Esto permite tener información muy detallada de la dimensión de las balsas de sargazo. En el caso de las imágenes RAS de acceso no-gratuito, la resolución espacial alcanza 1.5 m por lado de píxel en un área de 5 km x 10 km. A diferencia de los sensores ópticos, el radar de apertura sintética tiene la capacidad de adquirir imágenes de la superficie del océano independientemente de la cobertura nubosa y de si es de día o de noche, dado que los radares son sensores activos cuya operación no depende de que el sol ilumine la superficie terrestre, por lo que tienen la capacidad adquirir imágenes con una frecuencia mayor que los sensores ópticos: tanto en órbitas descendentes (o sea, en sentido norte-sur) como en ascendentes.

Otra limitación de este producto es su temporalidad. El programa Copernicus diseñó la misión espacial de Sentinel-1 para que, en su primera etapa, estuviese conformada por dos satélites orbitando la Tierra con una separación de 180°, y así poder registrar el mismo punto sobre el ecuador cada 6 días (el tiempo de revisita es menor en latitudes altas). Sentinel-1A se puso en órbita en 2014, seguido de Sentinel-1B en 2016. Desafortunadamente, a finales de diciembre de 2021, este último sufrió una avería que lo dejó inoperativo, degradando su temporalidad a 12 días en el ecuador. Sin embargo, de acuerdo con la Agencia Espacial Europea, está próxima la puesta en órbita de Sentinel-1C, el que a mediados de 2023 sustituirá a Sentinel-1B, estableciendo nuevamente la adquisición de imágenes a un tiempo "razonable". Para el caso de las imágenes con costo alemanas, la temporalidad de los satélites alemanes cuyas imágenes de los satélites alemanes con costo, el periodo es de 11 a 12 días. Sin embargo, el Centro Espacial Alemán y Airbus, su brazo comercial, han diseñado la gestión de sus satélites para que se adquieran imágenes "on-demand", por lo que la frecuencia de adquisición de imágenes depende de los recursos que los usuarios inviertan en solicitarlos. Así, en caso de tener recursos

suficientes (hasta 4,000 Euros por imagen) y dependiendo de la localización geográfica de un punto de interés sobre la Tierra (el periodo de revisita disminuye con la latitud), es posible obtener al menos una imagen de estos satélites cada día. Para el caso del Caribe occidental, pudiera ser de una imagen cada tres días. Esto pudiera ser de interés para el sector turístico de Quintana Roo.

Con respecto a la metodología propuesta basada en la RNP, ésta fue diseñada para la detección de anomalías negativas en imágenes RAS. Se ha encontrado que la señal o firma asociada con el sargazo presenta también anomalías positivas de rugosidad superficial, que el sistema no detecta automáticamente; por lo que es necesario incluir esta variante en el nuevo diseño de la RNP en el proyecto de continuación (a corto y mediano plazo).

Un aspecto que puede limitar el desarrollo de este producto, y que es objeto de investigación científica, es la influencia de las condiciones ambientales (viento y oleaje, principalmente) en la detectabilidad de las balsas y filamentos de sargazo mediante imágenes RAS. Como se mencionó anteriormente, la rugosidad superficial depende de la velocidad del viento; cuando su valor aumenta, la rugosidad se incrementa y la intensidad del eco que registra el radar puede ser tan alta que enmascara a las anomalías positivas asociadas con las balsas de sargazo. Estos límites están pendientes de determinar. Algo similar ocurre con el estado del mar: cuando el oleaje es muy alto ($H_s \gg 5$ m), la representación del oleaje en las imágenes RAS se difumina y pierde coherencia, presentando a la superficie del océano como si estuviese "fuera de foco". Este valor de H_s , afortunadamente, no es común en el Caribe mexicano; sin embargo, su probabilidad de ocurrencia aumenta durante ciclones tropicales. Como estos sí son comunes en el área de interés, creemos que es muy importante investigar para determinar estos límites de detección.

Figura 1. a) Muestra (20 km por lado) de una imagen RAS adquirida sobre la costa de Quintana Roo por el satélite europeo Sentinel-1A el 17 de mayo de 2022 a las 11:45h UTC. En ella se aprecia un grupo de anomalías positivas (en gris claro) de la rugosidad superficial del océano, asociadas con balsas y filamentos de sargazo. Ubicadas a 28 km al NNE de banco Chinchorro, la mayor de ellas tiene 1.2 km de longitud y 150 m de anchura, aproximadamente. b) En el recuadro de la derecha se muestra la imagen RAS completa, que cubre una superficie de 170 km por 250 km. En ella, la ubicación de la subimagen se indica con un cuadro amarillo. (Fuente: programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea; procesada por G. Díaz).

Figura 2. Resultados de la detección de sargazo correspondiente a la Fig.1 (procesadas por M. Canul): a) Mediante la Red Neuronal Profunda preexistente (máscara roja), diseñada originalmente para detectar manchas de petróleo en el golfo de México, y b) Mediante técnicas supervisadas de procesamiento digital de imágenes y umbralización.

b. DETECCIÓN DE SARGAZO DE MUY ALTA RESOLUCIÓN

Videomonitoring para la cuantificación de sargazo

Christian Appendini

- *Plazo Inmediato:* Video Cámaras. Puerto Morelos
- *Corto Plazo:* Video Cámaras. Xcalak
- *Mediano Plazo:* Video cámaras distintas a lo largo de la costa.

El uso de videocámaras en la costa permite un monitoreo continuo de los arribazones del sargazo a la playa, así como la identificación de balsas de sargazo y la estimación de su cobertura durante su trayecto en la zona de visión de las cámaras. Esta información permitirá tomar decisión sobre la necesidad de remoción del sargazo, en particular, al analizar las imágenes en conjunto con mediciones de parámetros hidrodinámicos (oleaje, corrientes y nivel del mar) que permitan la elaboración de modelos conceptuales para los distintos tipos de costas en los cuales se instalen las cámaras. Si bien las cámaras no podrán pronosticar el arribo del sargazo, ofrecerán la información necesaria para comprender el comportamiento y poder realizar pronósticos en base a las condiciones hidrodinámicas. De esta manera, el estudio de las imágenes de videocámaras contribuye con la parte científica del entendimiento del sargazo, mientras que la elaboración de las cámaras de constituye un desarrollo tecnológico de herramientas de bajo costo, que podrán ser utilizadas por otros usuarios a lo largo de la costa. Como parte de la observación y alerta temprana, la

cámara pretende dar información en tiempo real del sargazo en una de las zonas clave de entrada del sargazo (Xcalak) y en otra zona de gran importancia por el turismo y la presencia cercana a la costa de la barrera arrecifal.

Los alcances inmediatos con las videocámaras es la presentación de las imágenes diarias en Puerto Morelos, ya procesadas en vista en planta, así como el análisis de imágenes para la detección diaria de las balsas de sargazo. Esto deberá ir complementado con las observaciones atmosféricas, que permitan al usuario inferir el destino de las balsas. En el corto plazo se espera el desarrollo e instalación de videocámaras autónomas de bajo costo en Xcalak, generando información similar a Puerto Morelos. A mediano plazo se plantea la elaboración de un modelo conceptual de arribazones y remoción natural del sargazo en Xcalak, que en conjunto con las imágenes diarias y datos meteoceánicos, provea de información a los tomadores de decisiones para acciones de remoción del sargazo. Asimismo, en el mediano plazo se prevé la instalación de videocámaras en otras zonas de la costa del Caribe mexicano.

Con los productos generados en la página web se plantea presentar una imagen diaria del sargazo, mostrando la balsa más grande, la vista en planta promedio, y el video de las balsas de sargazo, así como mostrar las condiciones meteoceánicas disponibles por estación meteorológica y mediciones con un perfilador acústico en tiempo real, para el caso de Puerto Morelos, lo cual se estima tener en el mediano plazo.

Figura 1. Imagen esperada para la página web.

Imágenes derivadas de VANT

Napoleón Gudiño

- *Plazo Inmediato:* N Imágenes y fotomosaicos georreferenciados RGB e índices de vegetación de parches de sargazo de 0 hasta 2km (experimento piloto)
- *Corto Plazo:* Creación de ortomosaicos para calcular áreas e índices de detección de sargazo. Transmisión de imágenes en tiempo real (0-20) fuera de la costa
- *Mediano Plazo:* Sistema de detección de sargazo automático utilizando VANT's. Cuantificación de volúmenes de sargazo en la costa y océano costero

Esta técnica ofrece una diversidad de oportunidades para contribuir al entendimiento del fenómeno de los arribazones de sargazo, y en el mediano plazo, producir productos de muy alta resolución espacial que coadyuven en los esfuerzos de recolección y manejo del sargazo en la zona costera, incluyendo las playas. La incorporación de esta tecnología representa una herramienta complementaria para los sistemas de observación satelital, ya que tiene la gran ventaja de que es de utilidad aun en condiciones de nubosidad y el periodo de revisita de una misma área depende de las necesidades del sitio y está determinado por el usuario.

Con esta herramienta se plantea atender tres temáticas por estos sensores aerotransportados:

1) Levantamientos aerofotogramétricos para obtener imágenes aéreas de alta resolución utilizando VANT para la identificación de balsas de sargazo en la costa y océano adyacente en momentos determinados y en áreas de alto riesgo como la costa de los municipios de Solidaridad y Puerto Morelos, ya que se ha reportado que son las zonas más impactadas por este fenómeno. Estos levantamientos permitirán documentar la presencia de sargazo varado en la playa y la extensión de la marea marrón asociada a este proceso. Se trabajará en el desarrollo de sistemas automatizados de detección de sargazo fuera de la costa, hasta 20 km que permitan la transmisión en tiempo real de la ubicación de las balsas, lo que permitirá que se realice la planeación de recolecta de sargazo en agua de forma dirigida, lo que optimizara los costos de este proceso. Para una observación rutinaria, se considera en el largo plazo la construcción de drones que puedan estar a disposición de equipos en los sitios de interés, así como capacitar a los colaboradores de instituciones locales para su operación, incluyendo a la marina. Para el corto y mediano plazo se realizarán vuelos en fechas específicas para ajustar protocolos de observación con esta técnica y calibrar los sensores de VANT de largo alcance (hasta 15-20 km fuera de costa).

2) Intercalibración de productos derivados de imágenes satelitales y videocámaras mediante la colecta de imágenes con VANT en fechas y horas coordinadas con el paso de los satélites en las distintas áreas de la costa de Quintana Roo. Esto

permitirá establecer la asociación y los límites de la detección entre los diferentes sensores, donde los de mayor resolución proveen datos para calibrar los de menor resolución, en términos tanto espaciales (tamaño de píxel) como espectrales (número y anchos de bandas). Tanto para el punto 1 como para este proceso de intercalibración, se probarán diferentes alturas de vuelo, sensores, y condiciones atmosféricas y se generarán índices de vegetación que puedan ser implementados con los canales de las cámaras multispectrales para compararlos con los generados con sensores satelitales que tienen respuestas espectrales conocidas.

3) Creación de ortomosaicos (color real y multispectral), modelos digitales de elevación y modelos de realidad virtual a lo largo de la zona costera. Estos productos servirán tanto para evaluar áreas de acumulación de sargazo en la playa y en el agua adyacente, delimitar áreas con marea marrón, así como para la evaluación de la modificación de la línea de costa derivada de los procesos de erosión ocasionadas por el sargazo.

También se considera que los ortomosaicos del sargazo varado en la costa servirán de apoyo para evaluar los modelos de predicción, así como evaluar el impacto en ecosistemas costeros e informar a las autoridades sobre manejo del sargazo (remoción) en áreas afectadas del sector turístico. Por otra parte, los modelos 3D, ortomosaicos y modelos de elevación digital servirán para responder directamente las preguntas más importantes para la marina como son el dónde, cuánto y cuándo. De igual manera documentar áreas y volúmenes de sargazo depositado en la costa apoyara a la componente ambiental a responder preguntas sobre el efecto del sargazo sobre el ecosistema costero.

Recursos humanos y Equipos o softwares necesarios para correr el dato, imagen, modelo o programa. Incluyendo concurrentes.

La metodología propuesta en este componente necesita de un investigador y al menos un técnico especializado para la colecta y procesamiento de datos de campo. Se necesita contar con una flota de aeronaves, equipo integral GNSS para el control terrestre, equipo de cómputo y software de procesamiento para cumplir con los entregables. Cabe mencionar que para la etapa del proyecto piloto se trabajó con infraestructura existente en el laboratorio de oceanografía aérea del IIO-UABC, quien recientemente fue beneficiario de un proyecto de infraestructura del CONACyT contribuyendo al proyecto con un aproximado de 3 millones de pesos en equipo de campo y procesamiento de datos.

● Alcances y limitaciones del producto

Los mapas de la presencia de sargazo en la costa pueden generarse cada 15 días a lo largo de decenas de kilómetros con una tasa de re-muestreo hasta donde el presupuesto del proyecto lo permita. En la Figura 1 se muestra uno de los productos cartográficos (ortomosaicos) y la extensión que se puede cubrir con 1 vuelo de 40 minutos utilizando el VANT de ala fija WINGTRAONE GEN II.

Figura 1. Ortomosaico obtenido a lo largo de la costa de Xcalak, Quintana Roo. En el panel de la izquierda se muestra la extensión completa y en la derecha un acercamiento al recuadro rojo.

Los drones de largo alcance estarán restringidos en autonomía por las condiciones atmosféricas (viento, lluvia, humedad, etc.), pero se espera que puedan estar operando entre los cero y 20-25 km fuera de la costa partiendo de sitios estratégicos para el SISTEMA. La figura XX muestra los sitios y el alcance propuesto para estas mediciones.

Las imágenes y productos cartográficos generados en este proyecto pueden ser utilizados por la marina en el corto plazo para visualizar las extensiones de sargazo en ultra alta resolución, estimación de áreas afectadas y volúmenes de sargazo depositado, así como para apoyar en las actividades de mitigación y remoción de sargazo en la costa. La periodicidad de entrega pudiera adaptarse a las necesidades del boletín de la marina y a las necesidades y presupuesto del proyecto en general.

Detección de sargazo con Radares X costeros

Héctor García Nava

- *Plazo Inmediato:* Instalación del radar banda X
- *Corto Plazo:* Pruebas de concepto
- *Mediano Plazo:* Radar X Identificación de las balsas de sargazo

Utilizando una estación de radar banda X se puede tener una imagen de la superficie del mar, en un radio de ~5km, cada 2 segundos (funcionando en modo de pulso corto). Actualmente, con esta información se pueden observar rasgos asociados a las manchas de sargazo (Figura 1). En el mediano plazo se analizará la factibilidad de detectar inequívocamente las manchas de sargazo, así como el uso del modo de pulso largo del radar para extender la detección hasta varias decenas de kilómetros de la costa.

Figura 1.- Imagen de la estación de Puerto Morelos donde se resaltan dos manchas de sargazo acercándose a la costa (flechas amarillas).

Además, en el mediano plazo se pretende generar un producto de detección de sargazo conjuntando imágenes de radar y fotografías adquiridas con las cámaras fijas y drones del sistema.

Se cuenta con dos estaciones de radar banda X ubicadas una en Puerto Morelos y la otra en Mahahual, ambos sitios en Quintana Roo. En cada estación se cuenta con una unidad de radar banda X y un sistema de adquisición y procesamiento WAMOS-II de la empresa Rutter, el costo aproximado de cada sistema es de 2.5 millones de pesos. Los sistemas instalados son propiedad de la UNAM y la UABC, respectivamente. En las

actividades asociadas participan directamente 9 académicos entre técnicos e investigadores, pertenecientes a la UNAM, la UABC y ECOSUR. Para el desarrollo de las actividades futuras será necesaria la contratación de dos técnicos de tiempo completo que trabajarán en el desarrollo de las capacidades futuras del sistema.

Cobertura de las estaciones de radar banda-X en Puerto Morelos (a) y Mahahual (b), en la costa de Quintana Roo.

Se considera factible identificar parches de sargazo en las imágenes del radar debido a que modifican la rugosidad superficial y actúan como reflectores para las ondas electromagnéticas emitidas por el radar. Sin embargo, otros procesos pueden generar patrones de reflexión similares, el reto será determinar que un reflector efectivamente es un parche de sargazo. Por otro lado, se explorará la posibilidad de realizar la detección ampliando el rango de cobertura del radar, para ello se requiere usar un pulso más largo que con lleva una reducción de la resolución espacial de la imagen, esto será una limitante para el tamaño de parches que se puedan detectar y muy probablemente para las áreas donde se pueda obtener una estimación fiable de las corrientes superficiales.

c. CUANTIFICACION DIRECTA

Cuantificación en playa

Jaime Gonzales Cano

- *Plazo Inmediato:* Colecta de playa (biomasa) en dos sitios: Puerto Morelos y Xcalak
- *Corto Plazo:* Colecta en 4 sitios
- *Mediano Plazo:* Dependiente de presupuesto en sitios de observación a lo largo de la costa

Esta componente forma parte del Eje de detección del Proyecto del sistema por generar. Tiene como objetivo estimar las cantidades de sargazo que arriban cada día a las playas a lo largo de la Costa de Quintana Roo. En esta parte del proyecto, sólo toma en cuenta las localidades de Puerto Morelos y Xcalak, las cuales consideran 587 m y 1,785 m de línea de costa respectivamente. Los trabajos se realizan cada 24 horas con el objetivo de generar estimaciones, lo más preciso posible, del promedio de arribazón de sargazo fresco cuantificado en kg/día. El promedio (kg/día) de sargazo fresco desagregado, constituye un índice que puede ser usado para estratificar la costa y estimar la biomasa y/o volúmenes de sargazo fresco que arriban en las playas de la costa de Quintana Roo. A su vez, permite validar los datos reportados en playas públicas y concesionadas, y generar información importante para la planeación en el futuro aprovechamiento del sargazo.

La cuantificación diaria de la biomasa promedio de sargazo fresco, por metro lineal, es la forma más desagregada en tiempo y espacio, para contar con datos que permitan entender: el impacto ambiental que ocurre en la costa, en aspectos de turismo, en la recoja o cosecha en playa, su transporte y depositación, y en su aprovechamiento. Esta información le será útil a la SEMAR, porque podrá conocer con precisión, los volúmenes/biomasa de los arribazones en las playas concesionadas a los privados, aledañas a las playas públicas, de las cuales son directamente responsables y contar con elementos de discusión y referencia en reuniones de trabajo y toma de decisiones, en los comités existentes.

Los resultados del muestreo se obtienen todos los días, por lo que esta componente se actualiza cada día. Además, tiene la ventaja de poder analizaros datos en cualquier escala de tiempo mayor a un día y relacionarla con otras componentes del SISTEMA.

Relación con insumos de otros productos

La cuantificación *in situ* de sargazo que se realiza en la playa, permite validar las proyecciones y pronósticos de los otros componentes, aportando y contribuyendo al sistema integral y multistitucional. Contribuye con estimaciones precisas de las cantidades de sargazo que arriban a la playa – seca – y que son sujetas de ser colectadas por algún mecanismo, en playas públicas y privadas o de permanecer XXX al no ser colectado. Sin embargo, los indicadores que se generan sirven para inferir, en forma precisa, únicamente en la localidad bajo consideración; de otra forma, se estaría llevando a cabo trabajos de extrapolación, con los riesgos que ello implica. Lo anterior, muestra la limitación de llevar a cabo estos trabajos de manera puntual en sólo dos localidades, por lo que se deberá extender estos trabajos a otras localidades con el fin de contribuir y responder de manera multidisciplinaria: dónde, cuánto y cuándo y/o los efectos que se puedan generar a lo largo de toda la costa de Quintana Roo, además de poder realizar análisis y comparaciones en diferentes escalas de tiempo.

Recursos humanos y equipos o software

La colecta es una tarea diaria que, se debe realizar los 7 días de la semana mientras las condiciones climatológicas lo permitan. En esta primera etapa, sólo una persona por localidad ha podido realizar los trabajos de campo. A futuro, será necesario contar con al menos dos personas por localidad a fin de garantizar la generación de los datos y proveer con información al Sistema. Los equipos utilizados para la colecta y mediciones son económicos. Es importante mencionar que la colecta deberá realizarse a lo largo de todo el año y en un mayor número de localidades. En caso de que esto no sea posible, la colecta deberá realizarse en el período de febrero a septiembre de cada año y formar parte del Sistema de Observación y alerta temprana de sargazo en el Caribe Mexicano.

Alcances

Como se mencionó anteriormente, los datos y la información generados mediante esta componente, se refieren solamente a los frentes de playa de cada una de las localidades bajo consideración. Esto impide establecer un buen resultado con el eje de predicción (a dónde va a llegar, cuándo y de dónde viene). Para contribuir adecuadamente a otros ejes del sistema y responder a las preguntas: cuánto sargazo hay y dónde está, tanto en el mar como en la costa, no es necesario aumentar el número observatorios costeros, pero si el de localidades y llevar a diario las mismas tareas en cada uno. Esto permitirá inferir y vincular adecuadamente los resultados con los generados por los otros ejes (predicción y ambiente) y potenciar el uso del Sistema, estratificar la costa en función del índice de arribazón y generar información importante para los interesados en darle un uso o aprovechamiento al sargazo.

Relación con las necesidades de SEMAR.

Con relación a las necesidades externadas por la SEMAR, y en espera de entregar una plataforma web donde se tenga acceso visual a productos de detección, pronóstico, monitoreo y condiciones ambientales, la colecta de sargazo *in situ* en las localidades, persigue el objetivo de ayudar a la SEMAR a estimar los volúmenes/biomasa de sargazo que no son retenidos por las barreras y/o cosechados con embarcaciones. Al ser cuantificado en la playa permite medir su efectividad, relacionar los resultados con otros componentes del propio eje y verificar la funcionalidad de los trabajos de proyecciones y pronósticos de otras componentes en el sistema.

Adicionalmente, como responsable directo del Control y manejo del sargazo, la SEMAR podrá contar con estimaciones precisas en tiempo real, conocer la cuantificación de los volúmenes/biomasa en los frentes de playa, de sitios que no son públicos (Puerto Morelos) para conocer los volúmenes/biomasa que no son atendidos o removidos, y entender las implicaciones del fenómeno, su dinámica poblacional y su impacto ambiental, además de comenzar a cuantificar de manera más precisa, las cantidades de sargazo que arriban frente a las costas de Quintana Roo.

2. PRONÓSTICO

Introducción

Estamos escribiendo este reporte a mediados de octubre 2022, finalizando una temporada de sargazo en la que se han establecido récords de abundancia en todo el mar Caribe y tiempos tempranos de arribo a las costas del Caribe mexicano; y ya desde ahora surge la pregunta: ¿cómo será la temporada de sargazo el año que entra? Aunque los estudios sobre la problemática del sargazo se han incrementado considerablemente en años recientes (https://www.zotero.org/groups/2921152/sargassum_reference_repository/library), las causas que dieron lugar al incremento de sargazo en el Atlántico tropical y el mar Caribe a partir del 2011 siguen sin conocerse con claridad. Tampoco existe una explicación clara de las variaciones interanuales de abundancia de sargazo que marcaron 2015, 2018, 2021 y ahora 2022, como años de gran abundancia. Este desconocimiento hace difícil la predicción de largo plazo de estos eventos y muestra la necesidad de tener un mejor entendimiento del problema que sólo podrá adquirirse haciendo más investigación. Sin embargo, el afloramiento, crecimiento y desplazamiento del sargazo no es simultáneo en todas las regiones que abarca el “cinturón de sargazo del Atlántico” (Wang et al, 2019), y hay algunas características generales de los eventos ocurridos hasta la fecha que parecen tener un potencial predictivo de mediano y largo plazo (dependiendo de la región) y por lo tanto son monitoreadas regularmente y utilizadas para hacer proyecciones basadas en conocimiento y experiencias previas (Sargassum Watch System (SaWS), Optical Oceanography Laboratory, University of South Florida, <https://optics.marine.usf.edu/projects/saws.html>)

El monitoreo satelital de gran escala (Atlántico entre latitudes 10S-50N, 100W-10E) ha permitido observar los afloramientos de sargazo en el Atlántico ecuatorial y las costas de África que inician desde enero y febrero (incluso antes) y cuya intensidad y extensión pueden dar una idea de lo que puede esperarse para la temporada de sargazo en el Caribe en los meses siguientes. Características de la circulación como intensidad/dirección de los vientos y de las corrientes oceánicas durante los primeros meses del año pueden también ser índices importantes que habría que considerar para estimar, por ejemplo, qué tan pronto puede llegar el sargazo a las costas del Caribe mexicano. Sin embargo, es importante señalar que a la fecha no hay estudios que demuestren que estos índices son predictores consistentes de los arribos de sargazo. El problema es complejo, porque el sargazo no es un “bulto/partícula” inerte sino un alga marina con un ciclo de vida y una fisiología propia -muy poco estudiada- que puede crecer de manera importante en condiciones propicias. Esto tiene diversas implicaciones. Por ejemplo, puede ser que no todo el sargazo que recalca en las costas mexicanas necesariamente provenga de algún sitio lejano, sino que buena parte se haya generado localmente al encontrar el alga un ambiente propicio para su crecimiento. Además, hay que tener cuidado, pues hay casos como el de la temporada del 2021, que empezó con una abundancia moderada de sargazo en el Atlántico central y oriental al inicio del año, pero se convirtió en un evento récord en el Caribe durante los siguientes meses (ver reportes del año 2021 en el sistema [SaWS](#)).

Contar con sistemas modernos de pronóstico estacional de los eventos de sargazo es una prioridad internacional (<https://iocaribe.ioc-unesco.org/en/Sargassum>, <https://repository.oceanbestpractices.org/handle/11329/1357>). Pero hasta la fecha, sólo conocemos el esfuerzo del proyecto FORESEA (<https://sargassum-foresea.cnrs.fr>) para hacer predicciones estacionales de la distribución de sargazo a escala del Atlántico y hasta con 6 meses de anticipación utilizando para ello un ensamble de simulaciones de un modelo de circulación oceánica forzado por un ensamble de simulaciones estacionales atmosféricas generadas por el ECMWF (Centro Europeo de Predicción de Mediano Plazo del Estado del Tiempo) e incorporando un modelo fisiológico simple del sargazo (Jouanno et. al., 2021).

Existen otras metodologías que utilizan resultados de simulaciones numéricas y/o reanálisis (reanálisis: estimación basada en una combinación de modelos y datos observados) de varios años, realizadas con modelos de circulación oceánica y atmosférica. Con ellas se pueden obtener patrones característicos de variabilidad y rutas persistentes de transporte que pueden ser utilizadas para realizar estimaciones de mediano plazo con base en análogos y proyecciones.

El sargazo se desplaza con una velocidad que depende de las corrientes, el viento y el oleaje de una manera relativamente complicada pues depende de su flotabilidad y de la superficie que está expuesta a la atmósfera (Berón-Vera et al. 2020, 2022). Modelar su movimiento es un problema complejo en el que debería considerarse a las matas de sargazo como una “red de átomos de sargazo” conectados por fuerzas restitutivas que tratan de mantenerlos unidos (Berón-Vera et al. 2020). Mas aún, el sargazo puede hundirse y quedar debajo del agua por períodos largos (o permanentemente) haciéndolo invisible a los satélites. El sargazo que se hunde se mueve sin la influencia directa del viento y las olas por lo que se requieren modelos de circulación oceánica tridimensional para simular su movimiento.

Aunado a que se desconoce la “fórmula correcta” con la que se desplaza el sargazo en la superficie y al carácter tridimensional de su movimiento, los modelos de predicción de la circulación oceánica, atmosférica y del oleaje utilizados para pronosticar su movimiento generan productos similares en ciertos aspectos, pero muy diferentes en otros, siendo todos ellos pronósticos plausibles que sólo se pueden validar una vez que los eventos han ocurrido. La experiencia hasta ahora sugiere que no existe “el mejor modelo”, todos tienen pros y contras que hay que tomar en cuenta. Además, los pronósticos de un mismo modelo pueden variar también si se modifican un poco sus condiciones iniciales o de frontera. Por todo ello, predecir el movimiento del sargazo debe considerarse como un problema estadístico en el que se combinan resultados de varias simulaciones -de uno o varios modelos- para hacer una estimación probabilista de su movimiento. Esta metodología, utilizada actualmente en todos los centros operacionales de predicción atmosférica y oceánica, utiliza un ensamble de varias simulaciones para proveer, por ejemplo, pronósticos de las regiones que tienen más probabilidad de verse afectadas por arribos de sargazo, tiempos esperados de arribos etc. Analizando las características del ensamble, la

metodología puede dar también estimaciones de la incertidumbre asociada a las predicciones.

En la sección b se presentan resultados de pronósticos de arribazones de sargazo de diferentes modelos y los esfuerzos iniciales para generar pronósticos probabilistas realizados en el proyecto. La sección d, por ejemplo, utiliza metodologías similares, pero en estudios “hacia el pasado” para determinar las regiones más comunes de las que proviene el sargazo que arriba a las costas mexicanas y sus tiempos de arribo.

Predecir los arribos de sargazo cerca de la costa y los procesos de agregación - desagregación que sufre el sargazo en escalas de horas y cientos de metros o de unos cuantos kilómetros, requiere de modelos de alta resolución que deben construirse y validarse para determinar sus capacidades reales para simular el comportamiento del sargazo. Los modelos actuales pueden hacer predicciones a escala fina, pero para ello deben hacer interpolación de escalas gruesas a finas, por lo que no son necesariamente confiables. Las predicciones se complican también por la dificultad para obtener una buena estimación de la presencia de sargazo cerca de la costa con la suficiente resolución espacial y temporal. En la sección c se presentan los esfuerzos iniciales para construir modelos de alta resolución que permitan atender este problema que es el de mayor relevancia operativa.

Objetivo general y específicos

General:

Desarrollar e implementar un prototipo de sistema de modelación para identificar y pronosticar el desplazamiento, evolución y arribazón del sargazo a la región costera del Caribe mexicano a distintas escalas temporales y espaciales. Esto incluye la distribución geográfica de la presencia esperada del sargazo en el litoral del Caribe mexicano.

Específicos:

2. Implementar al menos uno de los modelos pre-existentes de transporte de partículas, normalmente utilizados en la simulación de derrames de petróleo, en modelos de simulación y/o pronóstico del movimiento del sargazo en el Caribe y su arribo al litoral mexicano.
3. Desarrollar mejoras en los modelos de pronósticos a implementarse a corto y mediano plazo.
4. Obtener rutas preferenciales del sargazo incluyendo regiones de atracción, regiones aisladas y barreras de transporte persistentes que impidan la llegada de sargazo a la costa, su ubicación y su variabilidad dependiendo del viento usando series de tiempo largas (>20 años).
5. Definir las trayectorias más probables que podría tomar sargazo a alta resolución espaciotemporal en la zona costera de caribe mexicano.

Productos integradores inmediatos y a corto plazo

a. PRONÓSTICO VIENTOS WRF

- **Grupo de Trabajo:**

- Ing. Saulo Leonardo Rivera Martínez (servicios profesionales) Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, UNAM
- Dr. Jorge Zavala Hidalgo (modelación de seguimiento de partículas) Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, UNAM
- Dra. Rosario Romero Centeno (responsable de textos) Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, UNAM

- **Características del producto:**

El Grupo Interacción Océano-Atmósfera (IOA) del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAYCC) de la UNAM tiene en funcionamiento operacional un pronóstico numérico de la atmósfera con el modelo Weather Research & Forecasting (WRF), que abarca el territorio mexicano con una resolución espacial de 15 km, opera diariamente, simula cinco días en modo pronóstico y cuenta con datos horarios. Se utiliza la versión 4.2.1 del modelo con opciones de configuración para la microfísica, radiaciones de onda corta y larga, cumulus, capa límite, flujos superficiales, modelo de superficie terrestre, etc. Para las condiciones iniciales y de frontera se usa el modelo GFS (Global Forecast System) con una periodicidad de 3 horas.

Se hicieron pruebas con un anidamiento con resolución de 5 km, que se comparó con un recorte del dominio de 15 km para la zona del Caribe occidental (Fig. 1). Los datos del recorte con resolución de 15 km y del anidamiento con 5 km se encuentran disponibles en archivos con formato NetCDF. El anidamiento con 5 km de resolución horizontal se propone que sea implementado en el pronóstico operativo en el corto plazo.

Figura 1. Recorte del dominio para el cual se proporcionan productos del pronóstico de vientos con el modelo WRF. Límite inferior izquierdo: (-91.1342, 13.2185). Límite superior derecho: (-79.3367, 25.2794).

Actualmente, se están realizando comparaciones de las salidas de las simulaciones numéricas con datos observados por estaciones meteorológicas en el Caribe. Por ejemplo, la figura 2 muestra las series de tiempo de la rapidez del viento a 10 m para el periodo del 9 al 13 de agosto de 2018, comparando los datos observados en la estación de Puerto Morelos, la simulación con el WRF a 15 km y a 5 km. En la figura 3 se muestra el diagrama de dispersión entre las observaciones de la rapidez del viento en la estación de Puerto Morelos y los valores obtenidos con las simulaciones numéricas con 15 y 5 km de resolución; además se incluyen los valores de la raíz del error cuadrático medio (RMSE) y del coeficiente de correlación (CC) para cada caso.

Figura 2. Comparación de las series de tiempo de la rapidez del viento (m/s) a 10 m sobre la superficie entre las simulaciones con 15 km (línea azul) y 5 km (línea roja) de resolución para un punto en el mar frente a las costas de Puerto Morelos (-86.75, 20.75) y las observaciones de la estación en Puerto Morelos (línea negra).

Figura 3. Diagrama de dispersión de la rapidez del viento de las simulaciones de WRF con 15 km (puntos azules) y 5 km (puntos rojos) de resolución y los datos observados de la estación de Puerto Morelos. Se incluyen los valores del RMSE y el CC para cada caso.

Los resultados preliminares de estos análisis muestran ligeras ventajas con la simulación de alta resolución a 5 km, pero aún no son concluyentes.

● **Insumos e integración a ejes o sistema**

Las salidas del modelo meteorológico proporcionan insumos diarios para el análisis de las condiciones de la interacción entre el océano y la atmósfera, ya que las variables

disponibles (ver Tabla 3) se usan para determinar los forzamientos superficiales para los modelos oceánicos HYCOM (Hybrid Coordinate Ocean Model) y FVCOM (Finite Volume Community Ocean Model) que calculan, entre otras cosas, las corrientes del mar. Además, tanto las salidas del WRF como las de los modelos oceánicos, sirven como insumos para los modelos de dispersión de partículas SARG-ICAyCC y SARG-Drift que forman parte del eje de Pronósticos del presente proyecto.

Tabla 3. Lista de variables disponibles para el Caribe occidental.

Variable	Descripción
XLAT	Coordenadas de latitud (grados)
XLON	Coordenadas de longitud (grados)
U10	Componente zonal del viento a 10 m (m s^{-1})
V10	Componente meridional del viento a 10 m (m s^{-1})
GLW	Radiación de onda larga (hacia la superficie) (W m^{-2})
HFX	Flujo de calor en superficie (hacia la atmósfera) (W m^{-2})
LH	Calor latente en superficie (W m^{-2})
PSFC	Presión en superficie (Pa)
TSK	Temperatura en superficie (K)
T2	Temperatura a 2 metros sobre la superficie (K)
SWDOWN	Radiación de onda corta (hacia la superficie) (W m^{-2})
RAINNC	Precipitación acumulada de cúmulos (mm)
RAINC	Precipitación acumulada no convectiva (mm)
Q2	Razón de mezcla de vapor de agua a 2 m (kg kg^{-1})
Times	Fecha de simulación (YYYY-MM-DD-HH)
XTIME	Minutos desde el inicio de la simulación

Como se menciona en las secciones siguientes, los modelos SARG-ICAYCC y SARG-Drift calculan las trayectorias del sargazo, representado por partículas, lo que puede ayudar a entender su comportamiento, a mejorar los planes de acción para disminuir la afectación que provoca su acumulación en las costas y a optimizar los recursos humanos y materiales.

- **RH y software**

Para que estos datos estén siempre disponibles, es necesario contar con servidores dedicados y personal que pueda dar soporte y mantenimiento constante al cluster del ICAYCC en donde se ejecutan los modelos, así como a los servidores en donde se almacenan y visualizan los productos de entrada y salida.

- **Plazo Inmediato**

Pronóstico diario, operacional, a 5 días de las condiciones meteorológicas usando el modelo WRF con una resolución espacial de 15 km.

- **Corto plazo:**

Anidamiento operacional del pronóstico meteorológico con el WRF a 5 km de resolución.

- **Alcances y limitaciones**

Disponibilidad de los archivos NetCDF con la información de las distintas variables meteorológicas simuladas, incluyendo el viento. Se pueden generar productos gráficos diariamente para que sean integrados al boletín de la Marina.

b. PROBABILIDAD DE ARRIBO

Como se mencionó en introducción, simular el movimiento del sargazo es un problema complejo que apenas se empieza a estudiar y para el que existen diversas fórmulas y parametrizaciones (Berón-Vera et al 2020, Putman et al, 2020, Olascoaga et al, 2020, Jouanno et al., 2021, Andrade-Canto et al, 2022). Aunado a esto, los modelos de corrientes, vientos y olas utilizados para predecir su movimiento son diferentes y sus resultados sensibles a condiciones iniciales y forzamientos. Además, apenas se empiezan a tomar en cuenta aspectos biológicos y fisiológicos que también afectan su presencia, abundancia y movimiento.

La presencia inevitable de incertidumbre proveniente de diversas fuentes hace necesario que los pronósticos la tomen en cuenta en la medida de lo posible. Por ello en la actualidad, los centros operacionales de predicción del tiempo atmosférico y oceánico utilizan una metodología basada en realizar no solo un pronóstico sino un ensamble (conjunto) de pronósticos que difieren entre sí por la forma que se inician (condiciones iniciales) o se modelan ciertos procesos dentro de un mismo modelo o incluso utilizando diferentes modelos (ver https://en.wikipedia.org/wiki/Ensemble_forecasting). Sistemas de

este tipo proveen diversos productos que incorporan información estadística o probabilista. Por ejemplo, pronostican la probabilidad de ocurrencia de un evento y la confiabilidad de dicha predicción, esto último con base en la dispersión (varianza) entre los pronósticos de cada miembro del ensamble. Si los pronósticos coinciden, se tiene más confiabilidad en la predicción. Si hay diferencias importantes, la confiabilidad disminuye.

Dadas las características que tiene el problema de predecir los arribazones de sargazo, consideramos que el objetivo a corto y mediano plazo es construir un sistema de este tipo, en el que se construya un ensamble de simulaciones usando uno o varios modelos “probados” y se de a los usuarios información de la probabilidad y tiempos de arribo a diferentes sitios o regiones además de información de la confiabilidad de dichos pronósticos. A medida que los modelos de pronóstico de la circulación atmosférica, oceánica y del oleaje vayan mejorando y puedan resolver escalas más pequeñas, los pronósticos de arribazones se irán haciendo más finos y se podrán atender mejor las necesidades de los usuarios.

Por lo pronto reportamos resultados de esfuerzos iniciales para construir un sistema de este tipo junto con resultados de otros modelos que en el futuro pretendemos incorporar al sistema de pronóstico probabilista. Resultados relacionados con la confiabilidad de los pronósticos basados en la dispersión del ensamble también se dejan para el corto y mediano plazo.

PRONÓSTICO OLEAJE Y DERIVA DE STOKES

● Grupo de Trabajo:

- Pedro Osuna (CICESE)
- Beatriz Ixetl García Gómez (CICESE)

● Características del producto

El servicio meteorológico alemán (Deutscher Wetterdienst – DWD) proporciona pronósticos de viento y oleaje a 7 días, con resolución temporal de 3 horas y resolución espacial de 0.25 grados. Dicha información consiste en campos de viento, así como de altura (Hs), período y dirección de los sistemas de oleaje local (wind sea) y distante (swell). Con esta información es posible inferir, utilizando formas espectrales idealizadas (por ejemplo, JONSWAP), el espectro direccional del oleaje en cada nodo de la malla. A partir del espectro direccional podemos calcular los campos pronosticados de transporte y deriva de Stokes en la superficie. La deriva de Stokes posee una estructura vertical tal que disminuye, típicamente, de manera exponencial. Dicha estructura vertical puede ser aproximada utilizando los valores calculados de transporte y deriva de Stokes en la superficie y utilizando la formulación descrita por Breivik et al. (2016).

En la figura se muestran los campos pronosticados de parámetros de oleaje (dos columnas de paneles a la izquierda) correspondientes al 26 de septiembre del 2022 a las 18:00 GMT. A la derecha, en el panel superior, se muestra el espectro direccional del oleaje inferido a partir de los datos de oleaje correspondientes a la posición indicada en el punto rojo de los mapas, frente a las costas de Quintana Roo. En este gráfico se incluyen algunos datos como la altura del oleaje (H_s), el período dominante (T_p), la rapidez del viento (W_p) y la magnitud de la deriva de Stokes (U_s). La flecha roja indica la dirección del viento y la flecha negra indica la dirección de la deriva de Stokes. En el panel inferior derecho se muestra la dirección (flechas negras) y la intensidad de la deriva de Stokes calculadas a partir de los espectros direccionales inferidos.

● **Insumos e integración a ejes o sistema**

Tanto el producto de inmediato plazo como el producto propio a desarrollar en el corto plazo, servirán como insumos de características del oleaje a los modelos de predicción de dispersión de sargazo SARG-Drift y SARG-ICAyCC.

● **Plazo inmediato:**

Cálculo de campos de transporte y deriva de Stokes calculados a partir del espectro direccional inferido utilizando pronóstico de parámetros integrales del oleaje local y largo proporcionados por la agencia alemana DWD.

● **Corto plazo:**

Generación de pronóstico de parámetros integrales del oleaje (altura significativa, período promedio y dirección), así como del transporte y la deriva de Stokes, utilizando una implementación propia del modelo espectral de oleaje WaveWatch III. En este caso se espera generar pronósticos de oleaje para todo el Mar Caribe con una resolución espacial de aproximadamente 10 km, e información con una alta resolución espacial (aprox. 2 km) en la región del Caribe mexicano.

SARG-Drift

- **Grupo de trabajo:**
 - Julio Sheinbaum Pardo (CICESE)
 - Homar Verdugo Ortega (CICESE)
 - Ángeles Berenisse García Lucero (CICESE)
 - Juan Carlos Cerda Chacón (CICESE)
 - Paula Pérez Brunius (CICESE)
 - Javier Rodríguez Outerelo (CICESE)
 - Paula García Carrillo (CICESE)

- **Características del producto**

El modelo SARG-Drift utiliza como base el modelo CIC-OIL de derrames y dispersión de petróleo desarrollado durante el proyecto CIGOM (<https://modelacion.cigom.org>, Kotzakoulakis & George, 2021, CIGOM, <https://cigom.org>) que acopla dos modelos: el modelo TAMOC (Socolofsky et al, 2015) que simula el “blow-out” de un pozo de petróleo y el modelo OpenDrift (Dagestad et al., 2018, Röhrs et. al, 2018) que simula la dispersión, transporte y degradación posterior del petróleo por diversos mecanismos. En el modelo CIC-OIL se realizaron además modificaciones y nuevas parametrizaciones de procesos como la evaporación, biodegradación, disolución y dispersión de petróleo (Kotzakoulakis & George, 2021), distintas a las del modelo OpenDrift original. El modelo CIC-OIL-OpenDrift es un modelo muy versátil, que puede aplicarse al transporte tridimensional de objetos que flotan y hunden en el agua, y es el que hemos escogido para hacer los pronósticos de arribazones de sargazo en el Caribe mexicano.

A continuación, presentamos algunos resultados del sistema de predicción de movimiento de sargazo que hemos construido con el modelo SARG-Drift. Lo primero que hacemos es utilizar información de satélite para determinar dónde se encuentra el sargazo a un cierto tiempo. Imágenes de satélite son procesadas por el laboratorio de óptica de la Universidad del Sur de Florida liderado por Profesor C. Hu, para generar nuevas imágenes con un índice de presencia de sargazo denominado AFAI (Alternative Floating Algae Index, Hu & Wang, 2016). Estas imágenes del índice AFAI se ponen a disposición del público diariamente (Sargassum Watch System (SaWS), Optical Oceanography Laboratory, University of South Florida, <https://optics.marine.usf.edu/projects/saws.html>) las cuales se convierten a formato netcdf por el Atlantic Oceanographic and Meteorological laboratory (AOML) de la NOAA en Estados Unidos las cuales pueden adquirirse en forma automatizada en el sitio web <https://cwcgom.aoml.noaa.gov/cgom/OceanViewer/>. Se utilizan imágenes con promedios de 7 días del índice AFAI las cuales se van actualizando cada día. Se consideran valores del índice mayores a 0.01 como indicadores de presencia de sargazo. Cada píxel de este producto está separado aproximadamente un kilómetro y con esa resolución se determinan las posiciones (longitud y latitud) iniciales de estas “partículas de sargazo”. Por el momento es difícil definir qué volumen o masa de sargazo representa cada una de estas “partículas”, por lo que los resultados se presentan considerando las posiciones de las “partículas” y su condición de activas o varadas en la costa. Para hacer estadística o cálculos de probabilidad con las simulaciones, se considera el número de

partículas que hay en cierta región dividido entre el número total de partículas iniciales, todas ellas consideradas activas en un principio.

El movimiento del sargazo se simula (pronostica) alimentando al modelo SARG-Drift con información de corrientes, vientos y oleaje obtenidos de pronósticos de diferentes modelos que llevan a cabo pronósticos a partir de condiciones iniciales que se obtienen combinando observaciones y datos del modelo mediante técnicas de asimilación de datos (denominados operacionales) que cada día generan predicciones de entre 5 y 10 días del estado del mar, la atmósfera y el oleaje (deriva de Stokes). Esta información se utiliza en la fórmula

$$\vec{v}_{sa} = \vec{v}_{ag} + \alpha \vec{v}_{vl} + \vec{v}_{st}$$

que representa la velocidad con la que se mueve el sargazo dada por la suma de la velocidad del agua, la velocidad del viento multiplicada por un factor de arrastre α (alfa) y la deriva de Stokes debida al oleaje. Es común parametrizar la deriva de Stokes incrementando el factor α en caso de no tener datos de deriva de Stokes. Esto se hace ahora en el modelo, pero en el futuro inmediato se incorporarán los pronósticos de deriva de Stokes directamente.

- **Utilidad para MARINA**

¿Qué se hace con el ensamble de pronósticos?

Se almacenan los resultados y puede verse gráficamente el pronóstico de cada miembro del ensamble que provee, a cada paso de tiempo, la posición y situación (varada/activa) de cada “partícula de sargazo”. Pero, además, todos los pronósticos individuales se combinan para producir un “pronóstico probabilista y estimar, con base en todo el ensamble, aquellas zonas que tienen más probabilidad de verse afectadas por el arribo del sargazo e incluso otras cantidades de interés.

¿Cómo determinamos eso?

Simplemente definimos una malla regular con elementos de área determinados por la resolución del modelo, el interés del usuario y más que todo, la claridad para visualizar los resultados. Sobre esta malla calculamos una concentración o probabilidad de presencia de sargazo, contando cuántas partículas de sargazo hay a diferentes tiempos en cada cuadro de la malla y dividiendo dicha cantidad por el número inicial de partículas. Con esta información podemos hacer histogramas bidimensionales que representamos como “mapas de calor” (heat maps) para ubicar las zonas con mayor probabilidad/concentración de sargazo. La realización de un ensamble de pronósticos permite estimar la confiabilidad del pronóstico probabilista, pues si los diferentes elementos coinciden en que a cierta zona o sitio va a llegar mucho sargazo, se considera que dicha predicción es confiable y tiene mayor certeza de ocurrir. Si las predicciones de los miembros del ensamble difieren mucho en sus resultados, se tiene menos confianza de que el sitio será muy afectado por el arribo de sargazo y la certidumbre del pronóstico disminuye. Es común que los pronósticos probabilistas se presenten como el promedio del ensamble de simulaciones y a su desviación estándar como una forma de representar su certidumbre. Sin embargo, no es la única forma de utilizar el ensamble de pronósticos para estimar probabilidades de diferentes eventos. En su estado actual no se ha hecho uso todavía de la dispersión

(desviación estándar) de los pronósticos para estimar su certidumbre. Esto forma parte de los planes a corto y mediano plazo en el desarrollo del sistema.

Además de determinar los sitios con mayor probabilidad de verse afectados por el arribo de sargazo, se puede estimar otras cantidades como el tiempo de arribo, es decir, el tiempo que tarda en llegar el sargazo a un cierto lugar/región. Hay que mencionar que estimar tiempos de arribo no es trivial, pues el sargazo no viene de un solo sitio, sino que se localiza en diferentes partes. Por lo tanto, el tiempo de arribo a cierta zona va a depender de si hay o no sargazo cerca de dicha región desde el inicio. Aunque este cálculo se hace, todavía estamos considerando la mejor manera de hacer este cálculo por lo que su presentación se planea para el futuro desarrollo del sistema.

En la Figura 1 presentamos un ejemplo de histogramas bidimensionales con los resultados del pronóstico probabilista del ensamble iniciado el 22 de septiembre de 2022 terminando el 27 de septiembre. Esta fecha coincide con las fechas en que se hizo el experimento piloto. Los paneles superiores (cuadros color verde) indican las regiones con mayor presencia de “partículas” de sargazo activas al inicio y al final del pronóstico. Los paneles inferiores las partículas varadas en la costa 17 horas después de iniciado el pronóstico (al inicio no hay partículas varadas) y al final del pronóstico de 5 días. El pronóstico coincide con las observaciones realizadas en el experimento piloto donde se observó mayor presencia de sargazo en la zona cercana a Puerto Morelos que en la zona cercana a Xcalak.

Figure SEQ Figure * ARABIC 1 Histogramas de presencia y/o concentración de Sargazo en el Caribe mexicano. Los histogramas verdes en la parte superior representan partículas activas en el mar y los histogramas marrones representan a las partículas varadas en la costa. Los colores representan concentraciones o probabilidades, es decir el número de partículas en rectángulos de 0.5 x 1 grados dividido entre el número total de partículas utilizadas en el ensamble de simulaciones.

La Figura 2 representa una salida típica de una simulación del modelo en la que se muestran las “partículas de sargazo” identificadas inicialmente (color verde), las partículas activas (en movimiento en el agua, azules) y varadas (en la costa, rojas) al final del pronóstico

● Figura 2: Mapa con las posiciones iniciales de las “partículas” (balsas de sargazo) el día 26 de septiembre de 2022 identificadas mediante imágenes de satélite a partir del índice AFAI (puntos verdes) y su posición al final del pronóstico (3 octubre 2022) en colores azul y rojo. Los puntos azules indican aquellas balsas de sargazo que siguen “activas” -en el agua y en movimiento-, al final del pronóstico. Las rojas indican aquellas que terminaron varadas en la costa. En esta simulación se considera un coeficiente de arrastre del viento de 0.02, lo que significa que en la simulación el sargazo tiene una velocidad dada por la suma de las corrientes marinas y un 2% de la velocidad del viento. Puede verse que desde el inicio hay una gran cantidad de sargazo a lo largo de toda la costa por lo que al final hay muchas balsas de sargazo varadas en la toda la costa también. El índice AFAI que identifica inicialmente al sargazo no es tan confiable cerca de la costa por lo que debe verificarse la estimación inicial con otros métodos de detección.

En su estado actual la generación de pronósticos de movimiento de sargazo con modelo SARG-Drift está automatizado para diariamente:

1. Obtener datos netcdf del índice AFAI y determinar posiciones iniciales de sargazo (a partir del compuesto semanal de dicho índice)
2. Obtener diariamente datos netcdf de los pronósticos de corrientes del modelo NCOM (5 días) y HYCOM (7 días).
3. Obtener los datos netcdf del pronóstico de vientos del modelo GFS (extensión de hasta 10 días)
4. Alimentar con esta información al modelo SARG-Drift y realizar un ensamble de 16 simulaciones/pronósticos variando el coeficiente de arrastre del viento.
5. Guardar los resultados en formato netcdf y ejecutar scripts para generar gráficas de los mismos que posteriormente pueden incorporarse a la página web del sistema.

Por el momento se presentan resultados de ensambles realizados sólo con el modelo NCOM por su resolución y cobertura. Debido a que la zona de interés abarca regiones al sur de la latitud de 18 N, el pronóstico con el modelo HYCOM debe utilizar su versión global de 1/12 de grado y no la regional para el golfo de México.

- **Insumos e integración con ejes o sistema**

Los modelos también se pueden inicializar con productos generados por el grupo de percepción remota los cuales tienen una resolución mucho mayor y mayor confiabilidad cerca de la costa. Se hicieron simulaciones con estos datos, pero se considera su utilización para el futuro cercano, cuando el proceso de generación de estos productos esté más automatizado.

Como se ha mencionado antes, modelar el movimiento del sargazo es un tema de investigación (Beron-Vera & Miron, 2020) y hay bastante incertidumbre en estas fórmulas, particularmente en la forma que el viento arrastra al sargazo. En nuestro caso, representamos dicha incertidumbre utilizando diferentes valores del factor \langle . Por ello, el ensamble de pronósticos se genera utilizando corrientes y vientos de modelos operacionales variando en cada experimento el coeficiente \langle de arrastre del sargazo por el viento entre sus valores mínimo y máximo de 0.01 y 0.04 respectivamente. La duración de cada pronóstico de transporte de sargazo depende de la extensión del pronóstico operacional de corrientes y vientos con que se cuenta. Se utiliza un paso de tiempo de una hora y se mueve a las partículas de sargazo interpolando las velocidades del modelo operacional NCOM (Navy Coastal Ocean Model) manejado por el Centro de Meteorología y Oceanografía de la marina de Estados Unidos (<https://www.ncei.noaa.gov/products/weather-climate-models/fnmoc-regional-navy-coastal-ocean>) y los vientos del pronóstico del modelo GFS (Global Forecast System) de la NOAA (<https://www.ncei.noaa.gov/products/weather-climate-models/global-forecast>) a las posiciones de las partículas. El modelo NCOM tiene una resolución de 1/30 de grado (~3.2 km) y provee un pronóstico de 5 días con salidas cada 3 horas, mientras que el modelo atmosférico GFS tiene una resolución de ¼ de grado (~25 km) y provee un pronóstico de hasta 10 días con salidas cada hora.

Se cuenta también con los programas para utilizar resultados del modelo operacional de circulación HYCOM en lugar del modelo NCOM el cual produce un pronóstico de 7 días. Pero dada nuestra región de interés, debe utilizarse la versión global del modelo que tiene una resolución de ~8km (<https://tds.hycom.org/thredds/catalog.html>)

Por ello, por el momento, el ensamble se genera con 16 pronósticos variando el coeficiente ζ y utilizando datos de los modelos NCOM y GFS. Cada miembro del ensamble se considera como un resultado plausible e igualmente válido, dada la incerteza existente.

- **Plazos corto y mediano**

1. Generar un ensamble multi-modelo combinando pronósticos realizados por los modelos del ICACC y CICESE para generar los pronósticos probabilistas y estimar su certidumbre. Determinar por experimentación el número adecuado de miembros del ensamble para obtener mejores resultados y la forma de generarlos.

2. Alimentar los modelos SARG-Drift y SARG-ICACC con salidas de modelos de pronóstico de igual o mayor resolución generados “in-house” (por nosotros mismos) para realizar pronósticos de alta resolución.

3. Utilizar en forma regular las identificaciones de sargazo obtenidas por el grupo de percepción remota tanto para inicializar los modelos como para la verificación de los pronósticos.

4. Verificar los pronósticos con las mediciones in situ y de sistemas relativamente más locales como drones y radares.

5. Utilizar las mediciones anteriores para tratar de hacer estimaciones apropiadas de arribos de masa y volumen de sargazo con los modelos en vez de estimar sólo con números de partículas.

6. Definir con los usuarios (SEMAR, etc.) los alcances del sistema de pronóstico con base en sus necesidades. Se trata de un sistema en desarrollo en el que tendrán que definirse con claridad sus capacidades para no generar falsas expectativas y al mismo tiempo hacer uso óptimo de sus resultados.

A más largo plazo:

1. Implementar elementos fisiológicos-biogeoquímicos al modelo de sargazo.

2. Implementar ecuaciones más modernas (e.g Berón-Vera & Miron, 2020) y elementos (e.g. flotabilidad) que permitan simular su movimiento vertical y rompimiento por olas, viento y otros procesos.

SARG-ICAyCC

- **Grupo de trabajo:**

- Ing. Saulo Leonardo Rivera Martínez (servicios profesionales) Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, UNAM

- Dr. Jorge Zavala Hidalgo (modelación de seguimiento de partículas) Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, UNAM

- Dra. Rosario Romero Centeno (responsable de textos) Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, UNAM

- **Características del producto**

SARG-ICAYCC es la implementación basada en el modelo OilSpill, que fue desarrollado en el ICAYCC en lenguaje de programación Matlab. En este caso se adaptó para modelar las trayectorias de partículas que representan sargazo y se reescribió en lenguaje Python. Este modelo permite, en cada paso de tiempo definido, crear mapas de las posiciones de las partículas y de la cantidad de partículas que arriban a las costas (Fig. 1). SARG-ICAYCC permite, en cada paso de tiempo definido, crear mapas de las posiciones de las partículas y de la cantidad de partículas que arriban a las costas (Fig. 2). La información se guarda en archivos con formato NetCDF.

Figura 2. (Izquierda) Distribución de partículas de sargazo cuyas posiciones fueron detectadas mediante imágenes satelitales LandsAT 8. (Derecha) Cantidad de partículas de sargazo que llegaron a la costa, como función de la latitud, al final de una simulación considerando 1000 partículas. *Nota:* La información de la ubicación inicial del sargazo fue proporcionada por el grupo de la Dra. Abigail Uribe.

- **Utilidad para MARINA**

Al igual que el modelo SARG-Drift, los ensambles de cada modelo y su conjunción en métricas de sensibilidad permitirán ayudar a la toma de decisiones sobre barreras de contención y embarcaciones sargaceras.

- **Insumos e integración a ejes o sistema**

Con este producto se pueden tener escenarios de la distribución del sargazo en modo pronóstico, ya que utiliza datos de viento y corrientes de los modelos numéricos de pronóstico WRF y HYCOM que se corren en el ICAYCC, y el módulo de advección de partículas que representan sargazo, aunque también es posible usar datos de FVCOM y ROMS desarrollados en el marco de este proyecto. Asimismo, con las posiciones del sargazo obtenidas por los grupos que conforman el eje de Detección, se pueden crear ensambles con otros modelos de dispersión como el SARG-Drift(LIGAR CON JULIO), para tener información probabilística de la distribución del sargazo en los pronósticos de diferentes fechas. Por ello, contar con buenas herramientas para la detección (ver eje Detección) es fundamental para el buen funcionamiento de los modelos de dispersión de partículas a modo de condición inicial.

- **Plazo inmediato:**

Pronóstico de probabilidad de arribo con resolución de malla de $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{8}$ de grado, semanal, con resolución diaria. Histogramas de la probabilidad de arribo de sargazo a la costa.

- **Corto plazo:**

Pronóstico probabilístico. Cobertura de sargazo/ 5 a 7 días. Combinación de modelos ICAYCC y CICESE. Validación con imágenes de satélite y observaciones in situ.

c. PROBABILIDAD DE ARRIBO EN REGIONES COSTERAS

ROMS alta resolución

- **Grupo de Trabajo:**

- Dra. Lorena Guerrero Moreno (modelación). CICESE
- Dra. Sheila Estrada Allis (responsable de textos). CICESE

- **Características del producto**

El sistema operacional de pronóstico de la circulación oceánica del dominio “sargazo” consiste en realizar una predicción en tiempo real de las condiciones oceanográficas que ocurren durante el tiempo pronosticado por el sistema. Un sistema operacional de pronóstico implica la implementación de scripts para descargar y preparar en forma automática los datos con los cuales el modelo oceánico será alimentado y en forma análoga, datos de nivel del mar y de temperatura superficial del mar para comparar las soluciones del pronóstico y mejorar donde sea necesario hacerlo. Este sistema es entonces un sistema

de pronóstico de la circulación oceánica completo, basado en el modelo ROMS (por sus siglas en inglés Regional Ocean Modeling System). El ROMS es un modelo de superficie libre, tridimensional, de circulación general del océano que utiliza coordenadas sigma generalizadas en la vertical (que siguen los contornos topográficos) y coordenadas curvilíneas ortogonales en la horizontal; resuelve las ecuaciones primitivas de momento en un sistema en rotación con la aproximación hidrostática y de Boussinesq.

Descripción del dominio “sargazo”-ROMS

El área de estudio “sargazo” está basada en la problemática de arribazones de sargazo a las costas del Caribe mexicano, pero extendida a aguas oceánicas fuera de los límites mexicanos para permitir cubrir otras regiones por las que pueda el sargazo viajar (ver Figura 1). Las fronteras de esta área están dentro de los límites del sistema operacional de pronóstico del golfo de México, desarrollado dentro del marco de extensión del proyecto CIGoM (Figura 1). El propósito es alimentar el dominio “sargazo” con las salidas del dominio “GoM” (golfo de México), ambos en modo pronóstico. El dominio “sargazo” tiene una resolución espacial de 1 km en la horizontal (678x451 puntos de malla) y 45 niveles sigma en la vertical. Los niveles sigma están distribuidos de tal forma que se alcanza una buena resolución tanto en la superficie (0 - 200 m) como en el fondo marino (2000 m - fondo oceánico).

Figura 1: Dominio y batimetría del área de estudio. (a) Región “gom” (golfo de México). El recuadro en rojo indica la localización del área de estudio “sargazo”. (b) Región “sargazo”. La línea roja indica el límite marítimo de las aguas mexicanas en el noroccidente del mar Caribe. En ambos paneles los contornos batimétricos (líneas negras) corresponden a las isóbatas de [10 20 50 100 200 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000] metros.

Pronóstico

El pronóstico oceánico en el dominio “sargazo” se ejecuta una vez que el pronóstico oceánico de la región “GoM” ha terminado. Seguidamente se interpolan los datos del pronóstico “GOM” a la malla del dominio “sargazo”. La interpolación se realiza tanto en la horizontal (de 5 a 1 km) como en la vertical (de 36 a 45 niveles sigma). Estos datos interpolados son utilizados para forzar en las fronteras a la configuración “sargazo”. La ejecución del pronóstico oceánico en el dominio “sargazo” se lleva a cabo durante un período de 10 días que incluyen al día **HOY** hasta **HOY + 9** días (un total de 10 días de pronóstico). Las fases del pronóstico se esquematizan en Figura 2. Pasado el tiempo de ejecución del pronóstico “sargazo” se hacen gráficos de SSH, temperatura superficial (SST) y magnitud de la velocidad superficial con sus correspondientes líneas de corriente. Además, se genera un reporte, para el pronóstico del **HOY - 1** día, que consiste de la distribución espacial de las diferencias entre el pronóstico y las observaciones y una tabla con el error cuadrático medio por regiones.

Figura 2: Diagrama del modelo ROMS en modo pronóstico. (a) Fase Reinicio y (b) fase Libre del pronóstico “GoM”. (c) Pronóstico “sargazo”. CI, CF y FA indican condiciones iniciales, de frontera y forzamientos atmosféricos, respectivamente.

A continuación, se presenta un ejemplo de las salidas del pronóstico oceánico del dominio “sargazo”. La variable graficada corresponde a la magnitud de la velocidad superficial y sus correspondientes líneas de corriente para el pronóstico realizado el día 1 de octubre del 2022 (Figura 3). Los paneles de la Figura 3 corresponden a cada uno de los 10 días pronosticados el 1 de octubre del 2022, empezando con el día uno (f1) el 01-Oct-2022 hasta el día 10 (f10) el 10-Oct-2022. La evolución temporal de la velocidad indica un incremento de magnitud de la corriente de Yucatán (región noroccidental del dominio) y

una circulación ciclónica (sur del dominio) que evoluciona a estructura mesoescalar el día 4 de octubre del 2022 (panel f4) y persiste hasta el 10-Oct-2022 (panel f10).

Figura 3: Pronóstico del día 1 de octubre del 2022. Magnitud de la velocidad superficial (en color, m/s) y sus correspondientes líneas de corriente (contornos grises). Note como cada panel tiene una fecha distinta acompañada de un prefijo f y un número. Tal notación se refiere al día del pronóstico que corresponde, es decir, f1 es el primer día pronosticado (01-Oct-2022), f2 el segundo día (02-Oct-2022) y así sucesivamente hasta el f10 que es el último día pronosticado (10-Oct-2022).

- **Utilidad para MARINA**

Permitirá aumentar la resolución del pronóstico de corrientes marinas en la zona del Caribe mexicano, usado actualmente para predicción de los arribazones de sargazo a las costas mexicanas.

- **Insumos e integración a ejes o sistema**

Este sistema pronóstico puede ser integrado con otros productos derivados del SISTEMA DE OSERVACION Y ALERTA TEMPRANA DEL SARGAZO. Por ejemplo, para el cálculo de estructuras coherentes lagrangianas, ya que con 10 días de pronóstico se podrían evaluar las posibles rutas del sargazo a lo largo de esos días. Además, servirá de insumo para

modelos de trayectorias de partículas SARG-DRIFT que conforman los ensambles de pronósticos probabilistas.

- **RH y software**

Debido a alta demanda computacional de modelos pronósticos de alta resolución, más la descarga en continuo de datos necesarios para su funcionamiento se requiere sistema de super-cómputo avanzado. Así mismo, se necesita de personal cualificado y experto en el uso de sistemas de super-cómputo, oceanografía dinámica y modelación numérica del océano.

- **Plazos:**

Inmediato: El sistema operacional de pronóstico “GoM-sargazo” ya está funcional y operando diariamente de manera continua. entiéndase que lo anterior se refiere al funcionamiento de la solución del modelo, no a su validación dinámica.

Corto plazo: Se necesita, por lo tanto, un análisis de métodos que permitan evaluar la performance del modelo en términos oceanográficos. Esto último presenta el desafío de la falta de observaciones en el área y la baja resolución de datos satelitales. Actualmente se está trabajando para corregir problemas locales, haciendo uso de relajaciones a condiciones iniciales y de frontera y activando/desactivando algunos módulos del ROMS que podrían ayudar a mejorar la solución del pronóstico. Se espera su mejora y validación en el plazo de un año.

- **Alcances y limitaciones**

Los mapas de líneas de corrientes en pronósticos de 10 días pueden ser incluidos en boletines semanales y página WEB. La validación y posibles reportes de errores locales se pueden incluir en el sistema de visualizador de expertos SMID.

FVCOM alta resolución

- **Grupo de trabajo:**

- M. en C. Diego Salazar Martínez (servicios profesionales). Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, UNAM

- Dr. Jorge Zavala Hidalgo (modelación). Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, UNAM

- Dra. Rosario Romero Centeno (responsable de textos). Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, UNAM

- **Características del producto**

FVCOM (*Finite Volume Community Ocean Model*) es un modelo tridimensional de circulación oceánica, de mallas no estructuradas y de volumen finito. Una de las principales ventajas del FVCOM sobre otros modelos de circulación oceánica es la alta resolución que

se puede alcanzar en regiones de interés. En general, la alta resolución es de gran utilidad para resolver las características de la costa y la batimetría de la zona cercana a ésta, así como para el análisis de las condiciones ambientales costeras, incluyendo corrientes, oleaje, temperatura del agua, salinidad, etc.

Por otro lado, las mallas no estructuradas basadas en celdas triangulares del modelo FVCOM, producen una dualidad de alta resolución en costas (<100 m) y de baja resolución en mar abierto (>10 km). Esta dualidad tiene beneficios en términos de cómputo, pues el elevado costo computacional de las simulaciones de alta resolución en costas es compensado por la menor resolución en mar abierto.

Se realizó una propuesta de configuración del FVCOM para el Sistema de Observación y Alerta Temprana de Sargazo, la cual incluye: dominio en el Caribe occidental (ver Fig. 1); malla no estructurada con resolución máxima de ~1 km en costas de Quintana Roo y Cozumel; módulos de preparación de datos, ejecución de modelo y graficado, así como una configuración estable (numéricamente) del modelo para realizar simulaciones a 72 horas, con salidas cada hora (para más detalles de la configuración y construcción de la estructura propuesta, consultar la Anexo II del documento sobre el Experimento Piloto). Las variables simuladas con la configuración propuesta incluyen: las componentes u y v de la velocidad [m s^{-1}], la salinidad [PSU], temperatura del agua [$^{\circ}\text{C}$] y elevación de la superficie oceánica [m]. Para cada simulación, se genera un archivo de salida en formato NetCDF en el cual se almacenan los campos horarios de las variables mencionadas para los dos niveles sigma inmediatos a la superficie (para la elevación sólo se incluye el nivel superficial), y las coordenadas de latitud y longitud de los centros de cada elemento o celda triangular y de los nodos de la malla. Con la configuración propuesta se generan mapas horarios de los campos de las variables simuladas.

Como parte de los experimentos piloto del Sistema de Observación y Alerta Temprana de Sargazo, se llevaron a cabo, de manera exitosa, simulaciones de prueba utilizando la configuración propuesta del FVCOM para diferentes periodos del mes de octubre de 2022 (Fig. 2). Estas simulaciones se ejecutaron en uno de los *clusters* de la supercomputadora del ICAyCC–UNAM, con el apoyo de técnicos de cómputo y modelación del Grupo Interacción Océano-Atmósfera (IOA) del mismo instituto, y utilizando como base el trabajo de implementación de FVCOM desarrollado por el Dr. Ovel Díaz García. El tiempo promedio de cómputo por simulación (configuración completa del FVCOM) fue de 56 minutos. La simulación incluye preprocesamiento, ejecución del modelo, posprocesamiento y generación de gráficos. Se usaron 110 núcleos para su ejecución. Los archivos netCDF resultantes se encuentran ubicados en un servidor ftp al cual se puede acceder a través de la liga:
https://pronosticos.atmosfera.unam.mx/sargazo/ftp/pronostico_sargazo/Salidas/FVCOM/

Figura 1. (Panel izquierdo) Ejemplo de mapa de campo de corrientes superficiales (azul) del dominio completo obtenido mediante la simulación piloto del 5 de octubre de 2022 con la estructura del FVCOM propuesta. Las flechas rojas son vectores curvilíneos que siguen las líneas de corriente a 24 horas, sembrados aleatoriamente. (Panel derecho) Acercamiento a la zona del observatorio costero de Puerto Morelos, para mostrar que la distribución de los vectores puede personalizarse y enfocarse a zonas de interés.

a.

b.

c.

Figura 2. Ejemplos de mapas de los campos superficiales de: **a.** elevación del mar; **b.** temperatura del agua, y **c.** salinidad, producidos mediante la simulación piloto a 24 horas del 5 de octubre de 2022 con la configuración del FVCOM propuesta.

● Utilidad para Marina

En el contexto del presente proyecto, su principal utilidad es el forzamiento de modelos de dispersión de partículas para el diagnóstico y pronóstico de arribazones de sargazo a las costas con alta resolución (SARG-Drift y SARG-ICAyCC), lo cual es fundamental para fines de prevención y recolección.

● Insumos para ejes o sistema

Al contar con campos diarios de corrientes superficiales de alta resolución en regiones costeras, sería posible sembrar partículas de sargazo a partir de las ubicaciones proporcionadas por el eje de Detección y pronosticar sus trayectorias con mayor precisión cerca de las costas. De esta manera, se puede generar un producto de trayectorias de partículas con alta resolución en zonas costeras, el cual puede compararse y/o ensamblarse con los resultados de los modelos SARG-ICAyCC y SARG-Drift para hacer más robusto el pronóstico probabilístico propuesto por el eje de Pronósticos.

● Plazo Inmediato:

Pruebas de concepto

● Corto plazo:

Se propone implementar la configuración del FVCOM en modo operativo. Esto involucra la automatización de la configuración para realizar simulaciones diarias de forma

continua, así como la implementación de un módulo de forzamiento/inicialización a partir de las salidas de días anteriores (archivos restart).

Adicionalmente, se recomienda continuar realizando pruebas con diferentes módulos del modelo FVCOM, como descarga de ríos, flujos de calor, precipitación, oleaje, entre otros, con la intención de mejorar las simulaciones.

Finalmente, es posible realizar experimentos centrados en sitios de interés (por ejemplo, en los observatorios de Xcalak y Puerto Morelos), ya sea a través de la construcción de nuevas mallas no estructuradas de mayor resolución para dominios más pequeños, o realizando zooms a subdominios de la malla propuesta en la configuración actual.

ROMS y MIKE costero < 1 km

● Grupo de Trabajo:

- Dr. Alejandro Souza, CINVESTAV
- Dra. Cecilia Enriquez, ENES
- Dr. Ismael Mariño, ENES,
- Dr. Christian Apendini, IE UNAM
- Dr. Gabriel Gallegos CINVESTAV
- Dra. Lorena Guerrero, CICESE

● Características del producto

El Sistema de Observación y Alerta Temprana, debe contener un sistema de predicción costera el cual estará basado en un sistema anidado de modelación del Caribe, Caribe Mexicano y las áreas de los observatorios costeros en Puerto Morelos y Xcalak. Este sistema debe de resolver los procesos adecuados a las escalas necesarias. En el caso específico de las lagunas de barrera arrecifal del caribe se ha visto que el desbordamiento del oleaje rompiente en la barrera arrecifal es un forzamiento importante de la circulación (Roberts et al. 1992). En el caso de Xcalak y Puerto Morelos los forzamientos serían, la marea, el viento, el oleaje y la influencia de la corriente de Yucatán (Coronado et al., 2007). El efecto de la marea es limitado, por ser zonas micromareales, dejando como principales forzamientos el efecto del oleaje y de viento.

La importancia de los efectos del oleaje con las corrientes no se puede omitir, por lo que se espera tener un sistema que acople el oleaje usando SWAN con un modelo hidrodinámico ROMS, Delft-3D, o FVCOM (Kumar et al., 2012; Uchiyama et al., 2010), o en los modelos de la suite MIKE 3/21, acoplado el modelo hidrodinámico MIKE 3/21 HD FM con el modelo MIKE 21 SW. De esta forma se tomará en cuenta los principales efectos de las olas en las corrientes que son los efectos del esfuerzo de radiación y la deriva de Stokes, aunque los efectos del oleaje en el esfuerzo de fondo también son importantes, sobre todo en procesos de erosión y resuspensión (Bolaños et al, 2014).

Cabe destacar que modelos acoplados de circulación (Delft-3D) y oleaje (SWAN) con una resolución de 60 m, han reproducido de manera exitosa la circulación dentro de la laguna, así como la erosión dentro de la costa (Miret-Villaseñor et al., 2019).

Para que el sistema de alerta funcione correctamente es necesario incluir forzamientos lejanos (e.g. la Corriente de Yucatán y remolinos de meso-escala). En el caso de modelos de Volumen Finito con Mallas de resolución variable como MIKE y FVCOM de 5 km hasta 50 m esto se da de manera intrínseca.

- **Insumos e integración a ejes o sistema**

En caso de modelos de diferencias finitas se necesita anidar modelos de diferentes resoluciones, los cuales proveerán condiciones de frontera. Para la hidrodinámica se forzarían con modelos regionales que se usen para predicción dentro del mismo proyecto como ejemplo ROMS o HYCOM de 5km y ROMS de 1 km. Mientras que para el oleaje serían por ejemplo MFWAM a $1/12^\circ$ y WW3 a $1/6^\circ$ y de 2 km que se implementará en el presente proyecto. Con esto se harían simulaciones con ROMS-WAM, DELF-3D WAM o MIKE3/21 con una resolución de entre 50-100m. Este sistema servirá como insumo para los modelos de dispersión de partículas SARG-DRIFT y SARG-UNAM respectivamente previa validación de datos de los ejes de detección y ambiente.

Tenemos ROMS 1 km y FVCOM a 50 m, no veo relevancia en hacer otro FVCOM. Claramente debe enfocarse como un modelo exclusivamente costero en los puntos Xcalack y Pto. Morelos. Maduración cero.

- **Corto Plazo:**

Modelo hidrodinámico pronóstico para la costa del Caribe mexicano, con resolución espacial menor a 1 km.

- **Alcances y limitaciones**

Su implementación en el sistema WEB, podría ofrecer valiosa información pronóstica para embarcaciones sargaceras y barreras de contención.

d. DIAGNÓSTICOS Y PROYECCION DE TRANSPORTE DE SARGAZO

- **Grupo de trabajo**

- M. en C. Julio Antonio Lara Hernández (modelación de seguimiento de partículas) Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, UNAM
- Dr. Jorge Zavala Hidalgo (modelación de seguimiento de partículas) Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, UNAM
- Dra. Cecilia Enríquez Ortiz (modelación de seguimiento de partículas) Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, UNAM
- Dra. Rosario Romero Centeno (responsable de textos) Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, UNAM

● Características del producto

Este producto utiliza modelación numérica para el seguimiento de partículas, con el objeto de proporcionar una estimación del destino del sargazo detectado en aguas del Caribe mexicano. En concreto, se proporciona:

- a. *Probabilidad de arribo*: probabilidad de que el sargazo localizado en aguas del Caribe mexicano llegue a la línea de costa del Caribe mexicano (fig. 1).
- b. *Tiempo de viaje*: tiempo promedio que requiere el sargazo localizado en aguas del Caribe mexicano para llegar a la línea de costa (en caso de que llegue).
- c. *Latitud de arribo*: latitud promedio de la línea de costa del Caribe mexicano en la que se espera que llegue el sargazo (en caso de que encalle) (fig. 2).
- d. *Biomasa encallada*: Estimación de la biomasa de sargazo que encalla en secciones de ~10 km a lo largo de la línea de costa del Caribe mexicano (figs. 1, 2 y 3).

Los resultados se obtienen a partir de simulaciones en las que se realiza el seguimiento de partículas virtuales por un máximo de 10 días. El desplazamiento de las partículas se calcula utilizando corrientes superficiales del modelo HYCOM Global (<https://www.hycom.org/>) y vientos de la reanálisis ERA5 (<https://cds.climate.copernicus.eu/>). Las partículas virtuales se siembran de manera uniforme en el Caribe mexicano (región delimitada por bordes magenta en las figuras 1, 2 y 3), y se liberan durante los primeros 30 días del mes de estudio. Para cada partícula se registra: a) si encalló o no en costas del Caribe mexicano, b) su tiempo de viaje (en caso de haber encallado), y c) su latitud de arribo. Al promediar las 30 simulaciones (una por cada día de liberación), se obtiene la probabilidad de arribo, el tiempo de viaje promedio y la latitud de arribo promedio del mes estudiado. A partir del sargazo que se detecta en un día en particular (e.g., 2022-08-09), se estima la biomasa encallada en secciones de ~10 km a lo largo de la línea de costa del Caribe mexicano (figs. 1, 2 y 3). A partir de la información de las imágenes satelitales de Landsat-8 (proporcionada por los Drs. Abigail Uribe y Eduardo Cuevas del eje de Detección del proyecto), se considera que cada píxel con sargazo representa ~1.8 T de sargazo en peso húmedo. La incertidumbre en la biomasa de sargazo por cada píxel es alta, pudiendo ir desde ~227 kg hasta ~6 T.

Figura 1. La probabilidad de arribo (gradiente de color) resalta en tonos rojizos a la región marina con mayor probabilidad de ser fuente de sargazo para las costas del Caribe mexicano (en caso de que haya sargazo en dicha región). Por ejemplo, el sargazo que se encuentra en la región de color rosa tiene una probabilidad de 0.9 a 1 (90% a 100%) de llegar a la línea de costa del Caribe mexicano. En negro se muestra el sargazo detectado satelitalmente (Landsat-8) el día 2022-08-09. La franja de colores ocre a lo largo de la línea de costa indica la biomasa encallada (en toneladas) a partir del sargazo detectado en mar abierto.

Figura 2. El tiempo de viaje se indica con el gradiente de color sobre la región marina. Por ejemplo, el sargazo presente en las regiones azules requiere menos de 3 días para llegar a la línea de costa de Quintana Roo (Q. Roo). El sargazo presente en las regiones con tonalidades naranjas y rojas requiere más de 6 días para llegar a las costas de Q. Roo. El sargazo en la región blanca no arriba a Q. Roo. En negro se muestra el sargazo detectado satelitalmente (Landsat-8) el día 2022-08-09. La franja de colores ocre a lo largo de la línea de costa indica la biomasa encallada (en toneladas) a partir del sargazo detectado en mar abierto.

Figura 3. La latitud de arribo (gradiente de color) muestra que la región marina con tonos rojizos es fuente de sargazo para la parte sur de Q. Roo (en caso de que haya sargazo en dicha región marina). Por ejemplo, el sargazo que se encuentra en la región con color anaranjado es más probable que arribe al sur de los 19.5°N. En contraste, la región marina que muestra tonos en azul es fuente de sargazo para la región norte de Q. Roo. El sargazo localizado en la región blanca no arriba a las costas de Q. Roo. En negro se muestra el sargazo detectado satelitalmente (Landsat-8) el día 2022-08-09. La franja de colores ocre a lo largo de la línea de costa indica la biomasa encallada (en toneladas) a partir del sargazo detectado en mar abierto.

- **Utilidad para Marina**

El producto puede ser útil para:

a. El boletín de alerta de arribo de sargazo, presentando figuras como las de este documento (figs. 1, 2 y 3). En el corto y mediano plazos (1-3 años), el producto en el boletín podría actualizarse diariamente, incluso si no hay sargazo detectado en el mar Caribe.

b. Dar una idea general, a gran escala, respecto a dónde sería conveniente enviar embarcaciones sargaceras, con hasta 7 días de anticipación. Por ejemplo, sección sur, centro o norte de la costa de Quintana Roo.

c. Dar una idea general, a gran escala, sobre dónde es más conveniente instalar barreras de contención en mar abierto. Por ejemplo, al este o sur de Banco Chinchorro.

d. Sugerir regiones de la línea de costa con más probabilidad de recibir mucho sargazo, con hasta 7 días de anticipación aproximadamente.

- **Insumos e integración a ejes o sistema**

Este producto sirve como insumo para el ensamble de pronósticos de arribo de sargazo. Las estimaciones del transporte y arribo de este producto se pueden comparar, combinar y co-validar con las proporcionadas por modelos en modo pronóstico (SARG-DRIFT Y SARG-ICACC). A su vez, otros productos del sistema sirven como insumos, por ejemplo, validación a través de detecciones de satélite y radares (eje de Detección).

- **Plazo Inmediato:**

Análisis para los meses de agosto y septiembre de 2022. Los resultados entregados son una prueba de concepto, donde se muestra el tipo de información que se podría obtener de manera rutinaria.

- **Corto Plazo:**

1. Ampliación del dominio hacia la parte sur y un poco hacia mar abierto.
2. Automatizar la descarga de datos de corrientes, vientos y detección de sargazo, para generar resultados con la periodicidad deseada.
3. Adaptar el modelo para que use datos de corrientes y vientos con mayor resolución y precisión, cuando estos estén disponibles.

e. PROYECCIONES DE RUTAS MÁS PROBABLES DE SARGAZO

CLIM-LCS

- **Grupo de trabajo:**

- Rodrigo Durán
- Christian Mario Appendini Albrechtsen
- Ma. Eugenia Allende Arandía
- Ana Ramírez Manguilar
- Rodrigo Alcaráz Garay
- David Díaz Gutiérrez

• Características del producto

Las LCSs (Lagrangian Coherent Structures por sus siglas en inglés) climatológicas calculan, mediante métodos Lagrangianos y Eulerianos, las estructuras que determinan el transporte de cualquier organismo planctónico y/u objeto flotante seguiría en condiciones hidrodinámicas o hidrodinámicas más un forzamiento adicional (en este caso el viento). De esta forma permite identificar las estructuras que correctamente anticipan el transporte, en ocasiones días antes de que suceda la deformación del fluido. Para así, analizar los pronósticos con herramientas de sistemas no-lineales y determinar su confiabilidad o posibles errores. Estos análisis se pueden hacer con velocidades pronosticadas con modelos, con ensambles y con datos de radar o altimetría. A continuación, en Figura 1 se incluye un ejemplo publicado para el derrame del Deepwater Horizon en el 2010, como se mencionaba estos métodos Lagrangianos funcionan para cualquier trazador u organismo que se mueve con las corrientes oceánicas, o corrientes con viento adicional.

Figura 1. El contorno azul es el petróleo derramado durante el Deepwater Horizon según se observó con satélites y observaciones in situ por NOAA el 10 de mayo de 2010, cada punto en el interior del contorno azul se usó como posiciones iniciales para integrar trayectorias y pronosticar el movimiento de petróleo; el área amarilla son las posiciones finales (11 de mayo 2010) después de integrar la velocidad GEKCO2 por un día. El contorno negro es el petróleo según reportó NOAA el 11 de mayo de 2010. Los vectores son la velocidad GEKCO2 el 10 de mayo, de donde se calculan los OECS hiperbólicos mostrados como líneas rojas. El núcleo de los OECS se muestra como círculos cuyo color representa la fuerza de atracción en el núcleo (escala de color, unidad 1/día); mientras más negativo más fuerte es la atracción.

Así vemos que los OECS hiperbólicos identifican los patrones de transporte más importantes una semana antes de que sucedan, señalando correctamente las estructuras oceánicas atrayentes que inducirán la deformación dominante, responsable de la reorganización del fluido. Los OECS extraen información Lagrangiana de un campo Euleriano, sin ser afectadas por los inevitables errores en el campo de velocidad. En contraste, los LCS indican correctamente la atracción que dirige a las trayectorias hacia el suroeste, aunque ese movimiento se debe a una deficiencia en la velocidad. La influencia de LCS sobre trayectorias cercanas está garantizada matemáticamente, influencia que ocasiona que las trayectorias cercanas se acerquen normalmente al LCS para después moverse a lo largo de los LCS. El problema es que la única manera en que los LCS pueden extraer información de la velocidad Euleriana es por medio de integrar la velocidad, y al integrar la velocidad los errores en la velocidad se acumulan, y dada la naturaleza inestable de las corrientes oceánicas, los errores en las trayectorias suelen ser considerables. Así, los LCS, al igual que las trayectorias, son susceptibles a los inevitables errores y deficiencias en la velocidad. Los OECS en cambio no requieren de integración y por lo tanto no son susceptibles a la acumulación de errores que suceden al integrar.

Los contornos de petróleo durante el accidente del Deepwater Horizon son productos producidos por NOAA y se encuentran en <http://www.ssd.noaa.gov/PS/MPS/deepwater.html>.

● Utilidad para la MARINA

Actualmente no se cuenta con este tipo de análisis a partir del cual se calcula, mediante métodos Lagrangianos y Eulerianos, las estructuras que determinan el transporte de cualquier organismo planctónico y/u objeto flotante seguiría en condiciones hidrodinámicas o hidrodinámicas + un forzamiento adicional (en este caso el viento). Cualquier velocidad ya sea de radar, altimetría, o modelos tendrá deficiencias inevitablemente. Estos análisis son capaces de identificar problemas en la velocidad, y pesar de los errores en la velocidad, identifican las estructuras que correctamente anticipan el transporte, en ocasiones días antes de que suceda la deformación del fluido. Esto permite analizar los pronósticos con herramientas de sistemas no-lineales para determinar su confiabilidad o posibles errores. Estos análisis se pueden hacer con velocidades pronosticadas con modelos, con ensambles y con datos de radar o altimetría.

● Insumos e integración a ejes o sistema

Los insumos que se requieren son campos de velocidades de los pronósticos y/o simulaciones numéricas, velocidades geostróficas satelitales y/o velocidades medidas con radares. Estos productos pertenecen a los tres ejes del sistema. Con estos productos, y a partir de los ensambles que se pueden formar con ellos, se hará la identificación de las rutas de transporte y barreras naturales, y la identificación de errores en la velocidad y los pronósticos.

- **RH y software**

Para el procesamiento de las LCSs-CLIM, se requiere crecer el cluster de cómputo aumentando su capacidad de procesamiento, aumento del almacenamiento para las bases de datos y se requiere de un técnico especializado. Por lo que sería necesario adquirir dos nodos más que se sumen a la infraestructura existente del II-UNAM-SISAL y adquirir discos de gran capacidad de almacenamiento.

- **Plazo Inmediato:**

Proyecciones de las rutas y trayectorias más probables, incluyendo barreras de transporte, para cada mes (climatológicos), obtenidos con 20+ años.

- **Corto Plazo:**

1. Análisis de las estructuras que determinan trayectorias y barreras de transporte usando estructuras coherentes objetivas, tanto Eulerianas como Lagrangianas, obtenidas con las velocidades de la corriente superficial medida por los radares en la costa.

2. Análisis de las estructuras que determinan trayectorias y barreras de transporte usando estructuras coherentes objetivas, tanto Eulerianas (OECS por sus siglas en inglés) como Lagrangianas (LCS por sus siglas en inglés), obtenidas con las velocidades de la corriente superficial de los pronósticos, ya sea que se obtengan de forma independiente para cada modelo o mediante el ensamble de una base de datos de los pronósticos.

- **Alcances y limitaciones**

El producto final podrá ser incorporado en boletines, en forma de imagen o en una capa georeferenciada sobre alguna otra variable. El cálculo de las estructuras coherentes Lagrangianas y también las Eulerianas se puede usar en los productos operativos para identificar y señalar errores de la velocidad que ocasionan errores en las estimaciones de las trayectorias. Estos errores se deben a la naturaleza inestable de las corrientes oceánicas y no se pueden remediar incrementando la precisión de la integración numérica. Es importante señalar que los errores y aciertos de la velocidad Euleriana son identificados y caracterizados en términos de trayectorias (es decir, Lagrangianos). Las estructuras coherentes lagrangianas y eulerianas son poderosas herramientas para analizar los resultados de pronósticos, y así determinar la confiabilidad de un pronóstico dado.

Así mismo, este análisis podría ser útil para las embarcaciones sargaceras y la instalación de barreras de contención, ya que se podría aprovechar la inercia de las corrientes para facilitar el paso y/o evitar el acercamiento del sargazo a la costa, así como identificar regiones de aglomeración natural propicias para la recolección.

La limitación asociada a esta técnica requiere investigación para su desarrollo dado que los algoritmos son sensibles a la resolución espacial de la velocidad. Se sabe que con la altimetría y el modelo operacional HyCOM Global se pueden calcular sin problemas, y que estas fuentes de datos suelen ser de mucha utilidad a pesar de su baja resolución espacial en la zona costera. Para datos de radar y modelos de más alta resolución, en ocasiones se

necesitan métodos numéricos adicionales para poder calcular las LCSs. Cabe señalar que se ha demostrado la utilidad de las LCSs con datos de velocidad de alta resolución espacial.

CLIM-SOMs

- **Grupo de trabajo**

1. Rodrigo Durán
2. Christian Mario Appendini Albrechtsen
3. Ma. Eugenia Allende Arandía
4. Ana Ramírez Manguilar
5. Rodrigo Alcaráz Garay
6. David Díaz Gutiérrez

- **Características del producto**

A través de este tipo de análisis estadístico, se calculan los patrones de variabilidad espacial de las corrientes superficiales, mediante el método de redes neuronales no supervisadas (SOMs). Los patrones espaciales indican la variabilidad de las corrientes en un tiempo determinado, identificando las zonas en las que se intensifican y además ella temporalidad con la que ocurren. Este análisis se puede hacer para condiciones hidrodinámicas medias o condiciones hidrodinámicas más un forzamiento (en este caso el viento, Figuras 1 y 2).

Figura 1. Ejemplo de los patrones obtenidos de los SOMs de acuerdo con su ocurrencia considerando el 1% viento. Los puntos negros indican la ubicación de los dos observatorios costeros, Puerto Morelos al norte y Xcalak al sur. Los vectores indican la dirección de la corriente superficial y la paleta de colores su magnitud. La línea roja indica el BMU que le corresponde a cada patrón a lo largo de un año climatológico.

Figura 2. Ejemplo de los patrones obtenidos de los SOMs de acuerdo con su ocurrencia considerando el 2% viento. Los puntos negros indican la ubicación de los dos observatorios costeros, Puerto Morelos al norte y Xcalak al sur. Los vectores indican la dirección de la corriente superficial y la paleta de colores su magnitud. La línea roja indica el BMU que le corresponde a cada patrón a lo largo de un año climatológico.

Otra característica importante de obtener los patrones de variabilidad es su versatilidad en cuanto a componentes o modos de variabilidad que se pueden obtener, integrando a la matriz de cálculo n número de variables, es decir, las corrientes + viento + temperatura y de esta forma calcular los patrones de variabilidad y ocurrencia. También se puede hacer a partir de variables medidas (radares, satélite) o con datos de simulaciones numéricas ya sean de pronóstico o de condiciones medias.

Este método tiene un gran alcance debido a que no sólo se pueden obtener los patrones asociados a las corrientes, sino que, así como se realizaron los experimentos considerando el viento, también se pueden incluir otras variables determinantes para para el sargazo, como lo es la temperatura y/o los nutrientes. En cuanto a sus limitaciones, la función de vecindad depende de la resolución espacial. Al inicio, cuando la vecindad es completa, la autoorganización tiene lugar a escala global. Cuando la vecindad ha sido ajustada a solo unas cuantas neuronas, los pesos irán convergiendo a estimaciones locales. En algunas implementaciones, el coeficiente de aprendizaje y la función de vecindad decrecen de manera constante a cada paso de tiempo y en otras la disminución ocurre más lentamente.

- **Utilidad para MARINA**

Actualmente no se cuenta con este tipo de análisis estadístico, a partir del cual se calculan los patrones de variabilidad espacial de las corrientes superficiales, mediante el método de redes neuronales no supervisadas, los patrones espaciales indican la variabilidad de las corrientes en un tiempo determinado, identificando las zonas en las que se intensifican y además ella temporalidad con la que ocurren.

- **Insumos e integración a ejes o sistema**

Para poder realizar este análisis se necesitarán insumos, a modo de condiciones iniciales, ya sea de este mismo eje con los campos de velocidades de los pronósticos y/o simulaciones numéricas de alta resolución espacial, o de los ejes de detección y ambiente (velocidades medidas con radares y velocidades geostroficadas satelitales). Con el ensamble de las bases de datos entonces los patrones de variabilidad espacial a distintas escalas espaciotemporales mejoran su precisión y se reduce el error.

- **Plazo Inmediato:**

Proyecciones de rutas más probables con patrones recurrentes mensuales (climatológicos), obtenidos con 20+ años.

- **Corto Plazo:**

1. Proyecciones de rutas más probables con patrones recurrentes para cada uno de los pronósticos de alta resolución espacial para los siguientes 5 a 7 días (dependiendo el pronóstico)
2. Proyecciones de rutas más probables con patrones recurrentes del ensamble de las bases de datos de los pronósticos de alta resolución espacial para los siguientes 5 a 7 días.

- **Mediano plazo**

Hacer este análisis acoplado con las salidas de los pronósticos en un sistema operacional.

- **Alcances y limitaciones**

Este producto puede incluirse en el boletín de SEMAR, en forma de imagen o en una capa georeferenciada sobre alguna otra variable. El cálculo de los SOMs se puede hacer operativo y estar en función de las salidas de los pronósticos. La utilidad inmediata de este producto se centra en las embarcaciones sargaceras y la instalación de barreras de contención, ya que se podría aprovechar la inercia, dirección e intensidad de las corrientes para facilitar el paso y/o evitar el acercamiento del sargazo a la costa.

f. PROYECCIONES DE RUTAS MÁS PROBABLES A TRAVÉS DE RADARES EN TIEMPO CASI REAL

- **Grupo de trabajo**
 - Fernando Andrade (ECOSUR)
- **Características del producto**

Detección de las rutas más probables que puede llevar el sargazo en tiempo casi real, a diferentes escalas espaciales y temporales. Para los puertos como Puerto Morelos y Mahaual se considera el uso de radares de banda X, que tienen un radio de 5 km, con resolución temporal de 1 a 3hrs. Aproximadamente. Para el sur del caribe mexicano, se considera los datos de radar HF que pueden comprender un radio entre 100 y 200 km aproximadamente, y resolución temporal entre 3 y 6 horas. Y con datos de pronóstico de modelos oceanográficos que en este caso comprenderán el caribe oeste y tienen una resolución temporal de 1 día.

Las rutas más probables se determinan al visualizar la estructura del flujo a partir de detección de las Estructuras Coherentes Lagrangianas (LCSs -Lagrangian Coherent Structures). Las LCSs permiten estimar la trayectoria de partículas en un futuro cercano, ya que estas son líneas materiales y tienen un rol dominante en la atracción y repulsión de partículas en el flujo por un cierto periodo (Beron-Vera et al., 2008; Shadden et al., 2005, 2006; Mathur et al., 2007; Mancho et al., 2006). La detección de las LCSs se realizará con datos de radares y salidas de modelos oceanográficos.

- **Utilidad para MARINA**

La recolección de sargazo resulta muy complicada debido a que en el instante que se realiza solo se estima las regiones donde se encuentran las manchas de sargazo y una idea vaga de por donde se puede dirigir este. Estimar las rutas más probables en un cierto periodo es posible con las LCSs atractoras ya que nos permite identificar las líneas o las sendas donde las partículas se pueden aproximar y seguir sobre la misma dirección. Se debe destacar que para calcular las LCSs atractoras solo se requiere de datos hacia atrás en el tiempo. Por ello, consideramos que la información de las LCSs permita a los operadores en la recolección de sargazo determinar las rutas más adecuadas para la recolección. La aplicación de estas técnicas debe reflejarse en el uso óptimo del tiempo y recursos humanos y económicos al determinar las rutas óptimas para la recolección de sargazo.

Con respecto al uso de datos de modelos oceanográficos con pronóstico. La detección de los LCS cores, nos puede ayudar a determinar las LCSs asociadas a los flujos más intensos o bien donde se encuentra la parte más intensa, por ejemplo la de la Corriente de Yucatán, una de las más intensas del mundo (Sheinbaum et al. 2002). La importancia de esto radica en que las LCSs detectadas actúan como líneas materiales o bien barreras para el transporte, lo que implica que el flujo que está de un lado difícilmente pueda cruzar dicha

línea, de esta manera determinar que el porcentaje de la balsa de sargazo está de un lado de la LCS asociada a las dos corrientes y nos puede ayudar a estimar el porcentaje de arribo del sargazo, desde regiones lejanas a la costa mexicana como puede ser las regiones comprendidas entre la isla de Jamaica y las costas de Honduras.

Así mismo, si se considera la recolección de sargazo en mar abierto las LCSs atractoras puede ayudar a determinar con mayor precisión la ruta óptima para la recolección del sargazo, permitiendo un uso óptimo de los recursos económicos y humanos en dichas tareas.

- **Insumos e integración a ejes o sistema**

Para el cálculo de las LCSs se requiere de los datos generados por los radares oceanográficos y los datos de los modelos oceanográficos.

- **Plazo inmediato**

Se entregan los resultados preliminares con datos de radar de banda X que se calcularon en Port Isabel, Texas. Y con datos de radar HF en la bahía de Todos Santos, Ensenada B. C., México. En el primero se muestra los LCSs cores y las LCSs atractoras y partículas advectadas con el mismo campo de velocidades, donde se muestra como las LCSs permiten estimar la ruta que pueden llevar las partículas al ser movidas por el flujo (ver Anexo II).

Con respecto a los datos de radar HF, se realizó una validación del campo de velocidad con boyas de deriva que se usaron en los experimentos de abril, julio y octubre del 2012. En dicha evaluación se muestra que el uso de los radares puede dar información valiosa ya que es en tiempo real, pero tiene una incertidumbre grande por lo que se recomienda fuertemente experimentos en el Caribe mexicano para reducir el halo de incertidumbre. También se muestra un ejemplo en el que las LCSs atractoras delimitan las trayectorias de las boyas presentes (ver Anexo II).

- **En corto plazo**

1. Resultados de los experimentos con las boyas de deriva, tanto con radar de banda X y radar HF que indiquen que la información que proporcionan es fiable. Se propone generar índices para determinar los periodos de mayor fiabilidad de este tipo de datos, entre otros. En los periodos donde los datos presenten una fiabilidad alta, se generarán ejemplos que muestren la utilidad de las LCSs comparándolas con la trayectoria de las boyas de deriva.

2. Con datos de pronóstico generados con modelos oceanográficos, con la aplicación de los LCSs cores y las LCSs se estimará el porcentaje de sargazo que puede llegar a las costas, dependiendo de que porcentaje de la mancha se encuentre del lado izquierdo de las LCSs. En este caso, se considera generar una metodología para detectar las LCSs asociadas a las corrientes como la de Yucatán y la de Cayman utilizando los LCS cores. La aplicación de los LCS cores, también permitirá identificar las LCSs más atractoras y con ello estimar la ruta más probable que puede tomar la mancha de sargazo, en este caso durante

el día de interés (resolución temporal de un día), lo que puede ayudar a determinar las rutas más probables en el caso de que exista interés de recolectar sargazo en mar abierto.

- **Mediano plazo.**

1. Considerando que los datos y las LCSs proporcionen información correcta y validada, con boyas de deriva en el caso de los radares, y con la trayectoria de las manchas de sargazo se espera interactuar con los responsables de la recolección del sargazo con el fin de estimar las rutas más adecuadas y con ello optimizar recursos económicos y humanos en dicho proceso.

- **Alcances y limitaciones**

Se sugiere identificar o señalar si el producto puede ahora (o en el corto o mediano plazo) atender a la SEMAR las necesidades que nos expusieron:

- Usarse en su boletín, de qué manera se puede visualizar y su periodicidad de entrega. En el mediano plazo, que todo este validado y funcionando de manera automática, se pueden generar los mapas que se podrían visualizar, tanto para los puertos de Puerto Morelos, Mahahual en el caso de banda X, el sur del caribe mexicano en el caso de radar de HF, ambos con resolución de 3 a 4 horas aproximadamente. Y con datos de pronóstico para el caribe oeste, con resolución temporal de un día.

- Ser útil para la logística de embarcaciones sargaceras. Se espera que los datos proporcionados por los radares y las LCSs ayuden a determinar las rutas óptimas para la recolección de sargazo, en zonas costeras y en mar abierto en un radio de 100 a 200 km aproximadamente. De manera similar, con los datos de pronóstico, puede ayudar a estimar la ruta más óptima si se considera la recolección en mar abierto.

g. MEJORAS Y DESARROLLO A FUTURO (Mediano Plazo de 1 a 3 años)

- Mejora de resolución y validación de insumos para los pronósticos (observaciones in situ y de sensores remotos)

La problemática del sargazo en las costas mexicanas requiere de una atención inmediata. Parte de la atención al problema es el desarrollo de herramientas que nos permitan una alerta temprana. Los pronósticos, a pesar de contener incertidumbre intrínseca al modelado, llevan haciendo esa labor desde hace varias décadas. Derivado de las incertidumbres, en el sentido de que no existe un modelo mejor que otro, en este SISTEMA se propone una estrategia multi-modelo. La manera más eficaz y posible de llevarlo a cabo es a través de la colaboración interinstitucional con investigadores expertos en el desarrollo y validación de estos sistemas pronósticos.

Si bien la predicción de la dinámica oceánica y atmosférica es posible obtenerla de productos globales de libre acceso, la mayoría de estos carecen de la resolución y autonomía necesaria para predicciones más locales. Es por este motivo, que la estrategia se basa en el desarrollo autónomo de varios modelos de alta resolución, incluso costeros, que integrarán al SISTEMA, lo dotarán de robustez, reducirán incertidumbre y lo harán redundante.

En orden de asegurar la mejor representación de los principales procesos dinámicos de la región del Caribe mexicano, los sistemas de pronóstico hidrodinámico, de oleaje y atmosféricos requieren de evaluaciones o validaciones.

Las validaciones pueden dividirse en dos grandes sub-áreas: (a) validación estadística y (b) validación dinámica. En este SISTEMA se proponen ambas validaciones por las causas que se detallan a continuación.

En (a) se procederá a comparaciones estadísticas (errores cuadráticos medios, medias, desviaciones estándar) puntuales de variables hidrodinámicas y atmosféricas que provean el eje de ambiente en el caso de estar disponibles en tiempo, ya sean observaciones in situ o radares. De la misma forma, se comparará estadísticamente, la temperatura superficial del mar de los modelos y de productos satelitales, así como la elevación del nivel del mar (SSH por sus siglas en inglés, Sea Surface Height), a través de mapas de altimetría dada por AVISO, o en su caso, por trazos locales del altímetro disponible en ese momento (along-tracks). Mientras que en el primer caso de mapas de productos satelitales se gana cobertura espacial también se pierde resolución. La validación de modelos de alta resolución, como los propuestos en este sistema, carecerán de robustez si la validación se debe solo a estas comparaciones.

Con el objetivo de subsanar la falta de robustez por métodos tipo (a), en (b) se propone el análisis de métodos que permitan evaluar el desempeño de los modelos de alta resolución pronósticos a través de su dinámica. Un ejemplo, es la comparación de estructuras coherentes lagrangianas de pronósticos globales de mayor resolución como NCOM. Cabe destacar que para esto es necesario analizar y testear diferentes metodologías. La reducción de incertidumbre y correcta representación de la dinámica en los modelos pronósticos es sumamente importante para el correcto desempeño de los modelos de pronóstico probabilísticos.

3. AMBIENTE

Introducción

En este eje se integran las observaciones in situ utilizando tanto instrumentación instalada, así como proveniente de campañas de mediciones y toma de muestras relacionada con la caracterización del entorno ambiental entendiendo con ello las condiciones dinámicas meteoceánicas (corrientes, oleaje, nivel del mar, viento), características biogeoquímicas y fisicoquímicas relacionadas con el transporta, dispersión, acumulación o/y remoción del sargazo en la zona costera. Se sabe que el viento, oleaje y la corriente costera tiene un papel determinante en el arribo del sargazo, pero también en su remoción natural, por lo que el monitoreo de estos parámetros meteoceánicos resultaran relevantes. Además, estas mediciones ambientales son la base para la estimación de índices e indicadores ambientales con umbrales que permitan a los usuarios detectar con rapidez cambios y una puedan tomar decisiones y acciones de atención a la contención y remoción del sargazo, así como otras medidas de saneamiento y limpieza de la zona costera. Entre los requerimientos para solventar el problema de arribo masivo de sargazo, destaca el establecer umbrales meteorológicos y del estado del mar para la seguridad en navegación marítima, y permita eficientizar la toma de decisiones operativas durante las actividades de instalación de barreras de contención y la colecta de sargazo pelágico. Para desarrollar el indicador a consultar es necesario establecer valores mínimos y máximos de magnitud y dirección de viento, corrientes y oleajes en el área marina donde mantienen autonomía y utilidad las embarcaciones sargaceras, considerando principalmente las limitaciones de maniobrabilidad que dichas embarcaciones tienen.

Por otro lado, se conoce de las afectaciones que tiene la acumulación de sargazo en la playa en los ecosistemas costeros (pastos, arrecifes, manglares), principalmente en la calidad del agua, donde los lixiviados del sargazo conocido como la marea marrón, pueden cambiar la turbidez y el contenido de oxígeno en el agua (Van Tussenbroek et al., 2017). Estos a su vez puede generar condiciones anóxicas, ya han sido reportado mortandades de peces (Rodríguez-Martínez et al., 2019). Por otro lado, el tiempo de residencial del agua en lagunas arrecifales puede tener un papel determinante en la calidad del agua. Además, se ha observado que la acumulación/remoción de sargazo puede ocasionar erosión de la línea de costa.

Para ello se implementó un monitoreo y colecta datos estandarizados e intercalibrados de manera sistemática en dos sitios costeros específicos en el Caribe mexicano: Puerto Morelos y Xcalak, cada uno con diferente grado de desarrollo y retos logísticos y operativos. A estos los denominamos **Observatorios costeros** que son sitios instrumentados relacionados con la operatividad y desarrollo científico del SOATES. Por otro lado, con el funcionamiento de los observatorios costeros se cubre la necesidad de datos en común, entre ellos: condiciones meteorológicas, oceanográficas (viento, oleaje, corrientes, nivel del mar, temperatura y conductividad) y fisicoquímicas (oxígeno disuelto, pH, y luz, Kd [coeficiente de extinción de luz] y

nutrientes), cuantificación directa y por videomonitorio el volumen de sargazo y su dinámica, así como determinar la composición elemental e isotópica de sargazo en muestras de los dos sitios de referencia (Puerto Morelos y Xcalak), y el establecimiento de un formato de registro estandarizado y sistematizado que permita cuantificar los volúmenes/biomasa de sargazo que arriban a las costas de Quintana Roo. Estas observaciones, aunque abarcan una amplia gama de escalas espacio-temporales, se caracterizan por su alta resolución temporal/espacial, que permitirán generar insumos para las componentes operativas del sistema aquí propuesto, así como información útil para operaciones marinas relacionadas con la contención y limpieza del sargazo. Además de que los datos e información generada servirán para planear, comparar y entender el fenómeno, así como para una mejora continua del SOEST, y mejorar la probabilidad de arribo/separación del sargazo a la costa de acuerdo a las condiciones metoceanicas, lo cual se tiene contemplado en un mediano plazo.

Finalmente, aunque las mediciones ambientales representan datos e información de variables específicas, los productos del eje ambiente están pensados con un enfoque integrado como parte de un sistema (SOATS). Los detalles de las mediciones ambientales se describen más ampliamente en el documento relacionado con el Experimento Piloto, y los productos derivados se describen en los siguientes apartados.

Figura. Los principales productos integrados propuestos a desarrollar por el eje ambiente.

Objetivo general y específicos

Diseñar e implementar en su fase beta una red de observatorios costeros iniciando con dos sitios del Caribe mexicano (Puerto Morelos y Xcalak), que genere información in situ y que se vincule con el subsistema de modelación del desplazamiento y arribazón de sargazo, y con el desarrollo científico para comprender los procesos físicos costeros que condicionan el transporte, llegada/alejamiento, distribución y permanencia del sargazo la zona costera y para definir efectos del sargazo en los ecosistemas costeros.

Objetivos particulares:

1. Integrar la capacidad existente de observaciones in situ de variables oceanográficas, meteorológicas, biológicas y fisicoquímicas en una red de observatorios costeros que se vinculen con las otras componentes del SISTEMA (modelación numérica y percepción remota) y que a la vez que brinde productos para una diversidad de usuarios que les permita la toma de decisiones en relación al sargazo

2. Monitoreo y coleccionar datos estandarizados e intercalibrados de manera sistemática en los observatorios costeros de Puerto Morelos y Xcalak (versión beta) y relacionados con operatividad y desarrollo científico del **SOATS** entre ellas: condiciones meteorológicas, oceanográficas (viento, oleaje, corrientes, nivel del mar, temperatura y conductividad) y fisicoquímicas (oxígeno disuelto, pH, y luz, Kd [coeficiente de extinción de luz] y nutrientes), así como determinar la composición elemental e isotópica de Sargassum en muestras de los dos sitios de referencia (Puerto Morelos y Xcalak), por estación del año.

3. Mejorar el observatorio costero y los productos que genera tanto de instrumentación como de análisis, explorando el diseño y adaptación de plataformas y tecnologías de observación para el monitoreo costero, así como metodologías y técnicas de análisis.

Productos

a. INDICES DE CONDICIONES METOCEÁNICAS

Este índice está integrado de varias componentes relacionadas con las mediciones que caracterizan a las condiciones meteorológicas y oceanográficas tales como viento, corrientes costeras, oleaje, nivel del mar. Estas son obtenidas desde observaciones in situ de series de tiempo derivado de anclajes y estaciones meteorológicas en los observatorios costeros, así como aquellas observaciones obtenidas con Radares de Banda X Radares de Alta Frecuencia, y Radares de Apertura Sintética abarcando diversas escalas espaciotemporales.

A continuación, se describen las componentes.

i. Oleaje y corrientes con radares banda X

Características principales del producto: Imágenes del radar y rosas de oleaje, viento y corrientes, generadas con los datos de los radares banda X, y de las estaciones meteorológicas. Esta información se está generando en tiempo real, solo falta implementar algoritmos que la generen periódicamente. Un ejemplo de este producto se muestra en la Figura de abajo.

Figura X... Producto 01 - Ejemplo del producto de oleaje y corrientes con radares.

Para qué es útil: Este producto pretende brindar información sobre las condiciones meteorológicas y oceanográficas para apoyar actividades de recolección de sargazo localmente en las inmediaciones del Observatorio. Puede servir como guía para conocer condiciones en ambientes similares.

Se planea que esta información pueda ser actualizada cada 24 horas, y además se pudiera tener acceso a las condiciones actuales y a series de tiempo de forma interactiva a través de la página web.

Integración multidisciplinaria con otras ramas del sistema: Esta información puede ser útil para tener una idea general del grado de autolimpieza que el sistema

está experimentando (vínculo con Producto 3); y para ejercicios de validación de modelos numéricos.

Recursos necesarios para generarlos: Sistema de radar banda X, instalado y validado; personal técnico especializado encargado de programar la generación periódica del producto, y vigilar la integridad del sistema (2 técnicos académicos y un investigador).

Alcances y limitaciones del producto: El producto tiene una escala espacial de 5 km. La periodicidad con la que se genere puede requerir ejercer “criterio marino” para utilizarlo pues las condiciones pueden cambiar repentinamente.

ii. Oleaje y viento con Imágenes RAS

Características principales del producto: Este producto está conformado por mapas de la rapidez del viento a 10 m sobre la superficie del océano U_{10} [ms^{-1}] acompañada de sus vectores de dirección φ [grados azimutales en convención oceanográfica] (figura 1a), y de la longitud de onda asociada con el pico del espectro L_p [m] de la señal del oleaje registrada por el radar, acompañada de sus vectores de dirección de propagación α_p [grados azimutales en convención oceanográfica] (figura 1b), calculados en el área de cobertura de cada imagen RAS, y con resolución espacial de 1 a 5 km.

Para qué es útil: Este producto es útil porque proporciona a la SEMAR información sobre las condiciones del viento y del oleaje observadas en el Caribe mexicano, en un contexto sinóptico, en el que pueden ser contrastadas con otros procesos oceanográficos como frentes, ciclones tropicales, ondas internas y remolinos, así como con la geomorfología de la cuenca misma. Esta información es relevante para el despacho de sus embarcaciones, para las operaciones de cosecha del sargazo en altamar y para el despliegue y colocación de las barreras correspondientes.

Si es de interés para los usuarios, en las siguientes etapas puede ampliarse con información adicional, como la longitud de onda y la dirección de propagación de sistemas de oleaje secundarios; o bien, con información proporcionada por los instrumentos de otros satélites, como altura del oleaje estimada mediante altimetría o escaterometría, por ejemplo.

Este producto complementa a las observaciones de viento y oleaje realizadas en los observatorios costeros, los cuales proporcionan información sobre la variabilidad temporal de estos procesos. Junto con ellos, pueden contribuir a la generación de rosas de viento y de oleaje. Los mapas vectoriales de viento y oleaje también pueden servir para validar algunos de los resultados numéricos del pronóstico del desplazamiento de sargazo hacia la costa, contribuyendo con información para responder a las interrogantes sobre a dónde y cuándo llegará el sargazo hacia la costa.

Este producto se ha desarrollado en el CICESE por el Dr. Guillermo Díaz y el Dr. Bernardo Esquivel, investigadores asociados al proyecto. Las imágenes de radar de acceso gratuito son cortesía del programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea y son adquiridas regularmente por el satélite Sentinel-1A. Sin embargo, también se han comprado imágenes (a 200 euros cada una, precio especial para investigación científica) al Centro Aeroespacial Alemán. A diferencia de las primeras, estas se adquieren bajo pedido y con características solicitadas por el usuario. Su procesamiento requiere de equipo de cómputo de alto rendimiento y software (SNAP, Matlab) que ya formaban parte de los activos de CICESE gracias al proyecto CIGoM (concurrente).

Alcances y limitaciones. En primer lugar, se debe resaltar la virtud de las imágenes adquiridas desde satélites de registrar una gran superficie de la Tierra en un intervalo de tiempo relativamente corto. Los RAS de la misión Sentinel-1 adquieren imágenes de 170 km por 250 km con una resolución espacial muy alta (10 m por lado de pixel), lo que permite obtener información detallada del campo de viento y del oleaje a escala sinóptica. Además, a diferencia de los sensores ópticos, los radares de microondas tienen la capacidad de adquirir imágenes de la superficie del océano independientemente de la cobertura nubosa y de la iluminación solar. Como se ha mencionado anteriormente, estos elementos hacen plausible que este producto sea útil a la SEMAR, y que, incluso, pudiera considerarse incluirla en su boletín. Sin embargo, al estar basado en imágenes satelitales, este producto tiene la limitante de la temporalidad. Emplazados a más de 500 km de altitud, los satélites instrumentados con radares de apertura sintética vuelan a más de $6,000 \text{ kmh}^{-1}$ para dar unas 14 vueltas completas al planeta en 24 horas, lo que resulta en un periodo de revisita (el tiempo que tarda un satélite en pasar dos veces sobre el mismo punto de la Tierra) de 12 días en latitudes bajas —este valor disminuye con la Latitud—. Esta limitante podría atenuarse destinando recursos para acceder a imágenes RAS de las varias misiones espaciales cuyas imágenes tienen un costo (Radarsat2, TerraSAR-X, Cosmo-SkyMED, PAZ, etc.).

Figura 1. a) Mapa de la rapidez del viento a 10 m sobre la superficie del océano U_{10} [ms^{-1}] (tonos de azul) estimada mediante el algoritmo CMOD5 [Hersbach 2003] a partir de tres imágenes RAS adquiridas desde el satélite Sentinel-1A el 29 de septiembre de 2022 a las 23:59h UTC. Las flechas negras indican la dirección hacia la

que sopla el viento. b) Mapa de la longitud de onda asociada con el pico del espectro del oleaje L_p [m] (tonos de amarillo a verde)

estimada mediante análisis de Fourier en dos dimensiones, de acuerdo con [Díaz Méndez et al. \[2008\]](#), a partir del mismo conjunto de imágenes RAS. Las flechas negras muestran la dirección de propagación α_p [grados azimutales en convención oceanográfica]. (Fuente: programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea; procesada por G. Díaz).

Figura 2. Diagrama de flujo que indica los pasos a seguir para calcular el campo de viento (U_{10} y φ) y del oleaje (L_p y α_p) a partir de imágenes RAS.

Figura 3. Izquierda: a) Muestra (1024 pixeles ≈ 10.2 km por lado) de una de las imágenes RAS adquiridas sobre la costa de Quintana Roo el 29 de septiembre de 2022 a las 23:59h UTC desde Sentinel-1A. En ella se pueden ver claramente las crestas del oleaje generado por el huracán Ian, orientadas aproximadamente WNW-ESE. Derecha: b) Representación espectral del campo de olas $S(k_x, k_y)_{SAR}$ correspondiente. En ella se aprecia un pico principal (con ambigüedad en el espacio $[k_x, k_y]$) que indica la presencia de un sistema de oleaje dominante con $L_p = 191$ m ($T_p = 9.9$ s) y $\alpha_p = 201^\circ$. La flecha azul que representa el resultado de la estimación de la velocidad del viento para esa subimagen: $U_{10} = 7.7$ ms⁻¹ y $\varphi = 5^\circ$ (convención meteorológica o 185° en oceanográfica, que es hacia donde apunta la flecha).

iii. Corrientes con radares HFR

Características principales del producto: Mapas sinópticos de corrientes marinas superficiales (primeros 50 cm de la capa de agua) obtenidas con radares HFR y publicadas en tiempo cuasi real (diferidas de 2-3 horas) con cobertura ideal de hasta 150 km de la costa y resolución espacial de ~ 6 km.

Para que es útil: Puede coadyuvar a una mejor comprensión de los procesos (giros, remolinos, chorros) que definen las trayectorias del sargazo, así como aportar al estudio histórico y estadístico de las rutas más comunes y las regiones de impacto. La componente en tiempo real abona a demás a contar con una herramienta como primera fuente de consulta de condiciones oceánicas en presencia de sargazo, poder visualizar a través de una plataforma web la dirección y magnitud de las corrientes superficiales, permite a simple vista y de forma muy cualitativa, inferir rutas probables del sargazo. En el corto Plazo se espera generar una base de datos que permitan aplicar herramientas estadísticas para predecir las rutas más probables del sargazo. En el mediano plazo, tener una herramienta operativa, calibrada y validada con trayectorias reales (obtenidas con DORIS), que permita consultar en línea rutas probables del sargazo estimadas usando la base de datos de mapas sinópticos medidos con radares HFR y la aplicación de métodos estadísticos que definan las trayectorias más probables de los avistamientos de sargazo realizados por otras herramientas de la línea de detección.

Recursos necesarios para generarlos: Actualmente la infraestructura utilizada se encuentra instalada en la zona sur del estado de Quintana Roo y relacionado al proyecto financiado “Sistema de monitoreo en tiempo-real de corrientes marinas y presencia de sargazo en el Caribe mexicano” de la convocatoria de Ciencia de Frontera CONACyT.

Limitaciones. Altos costos de operación por la contratación de técnicos altamente especializados, requiere de energía constante y puede ser vandalizada.

iv. Oleaje, corrientes y viento con anclajes y estaciones meteorológicas

Figura... Producto 02 - Ejemplo del producto de oleaje y corrientes con anclajes.

Características principales del producto: Observaciones metoceanicos para operatividad con datos proveniente de los sistemas de anclajes y estaciones meteorológicas de los observatorios costeros. El producto visible se sugiere sea una rosa de oleaje, viento y corrientes con el índice semaforizado para actividades de navegación de sargaceras e instalación de barreras, ejemplo Recomendable-Apto-Cierre. Esta información se estaría generando en tiempo real, por lo que el índice y el producto visible se propone para el mediano plazo. Un ejemplo de este producto se muestra en la Figura de abajo.

Para qué es útil: Para el establecimiento de umbrales meteorológicos y del estado del mar serán de gran utilidad para que las actividades operativas y de

seguridad en navegación marítima, y eficientizar la toma de decisiones operativas durante las actividades de instalación de barreras de contención y la colecta de sargazo pelágico en zonas alrededor de los observatorios costeros, o bien puede servir como guía para conocer condiciones en ambientes similares.

Se planea que esta información pueda ser actualizada cada hora, y además se pudiera tener acceso a las condiciones actuales y a series de tiempo de forma interactiva a través de la página web en el mediano plazo.

Integración multidisciplinaria con otras ramas del sistema: Esta información puede ser útil para tener una idea general del grado de autolimpieza que el sistema está experimentando; y para ejercicios de validación de modelos numéricos. Así también para la generación del ÍNDICE DE PROBABILIDAD DE ARRIBO/SEPARACIÓN DE SARGAZO EN LA COSTA.

Recursos necesarios para generarlos: Equipo oceanográfico para ser instalados en Xcalak y Puerto Morelos, Sistema de comunicación en tiempo real; personal técnico especializado encargado de dar mantenimiento periódico del producto, y vigilar la integridad del sistema (1 técnico académico y un investigador).

Alcances y limitaciones del producto: Adquisición de equipo oceanográfico para sustituir los que se encuentran actualmente en los anclajes de Xcalak y Puerto Morelos, Sistema de comunicación en tiempo real, particularmente la región de Xcalak no se cuenta con red de telefonía celular. El producto da información local, pero con alta resolución temporal.

b. INDICADOR DE MAREA MARRÓN DE SARGAZO. CALIDAD DEL AGUA

Características principales del producto: Indicador del impacto de marea marrón en los observatorios costeros. Basado (inicialmente) en mediciones de oxígeno disuelto, turbidez, pH y nutrientes (nitratos). Este es un producto en desarrollo que deberá contar con umbrales bien establecidos y semaforización en el corto plazo. Las características exactas del índice deberán determinarse a partir de un análisis minucioso de la información y de la discusión nutrida del grupo de trabajo. Un ejemplo preliminar se muestra en la Figura de abajo, donde los umbrales se marcan como 2 mg/l para oxígeno disuelto (anoxia), 2 m de disco de Secchi (turbio) y 40 micro Mol para nitratos.

Para qué es útil: Este producto servirá como un indicador del grado de impacto del sargazo y la asociada marea marrón en el ecosistema costero. Sitios que

permanezcan mucho tiempo con impacto severo corren el riesgo de tener cambios irreversibles en el ecosistema.

Se planea que esta información pueda ser actualizada cada 15 días en el corto plazo. En el mediano plazo, es deseable que esta información pueda generarse con anclajes conectados en tiempo real.

Figura 1. Producto 02 – Impacto de marea marrón en los observatorios costeros. Estaciones que caen en la región roja están bajo un impacto severo, amarillo moderado y en verde no tienen un impacto evidente.

Integración multidisciplinaria con otras ramas del sistema: Este indicador es la medida del grado de impacto que está generando los arribazones de sargazo en la costa y puede servir para dictar la urgencia de actuar para evitar que llegue más a la costa. Se vincula con la información generada de las mediciones ambientales

oceanográficas y condiciones biogeoquímicas tales como composición elemental isotópica en sargazo y sedimento), concentración de nutrientes, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, CDOM, turbidez.

Recursos necesarios para generarlos: Como se encuentra ahora montado, este indicador requiere de muestreos en la laguna arrecifal con embarcaciones, medición de parámetros in situ, y toma de muestras para análisis. Requiere de 2 técnicos académicos y un investigador para generarse. La opción en tiempo real requerirá de compra de instrumentación, dataloggers, sistemas de transmisión de datos y mantenimiento de todo el sistema.

Alcances y limitaciones del producto: El producto tiene una escala espacial limitada al observatorio costero y algunos de los análisis toman tiempo para ser generados.

c. INDICE DE ESTADO DE PLAYA

Características principales del producto: Una de las consecuencias de los arribazones masivos de sargazo, es la erosión de la playa, recurso esencial y preciado en una zona turística como Quintana Roo. Esta erosión se da por distintas causas, desde la remoción física de arena al limpiar el sargazo de la playa, por la degradación de ecosistemas de pastos marinos que juegan un papel esencial en la dinámica sedimentaria, hasta el efecto directo del oleaje al interactuar con la masa de sargazo varada en la playa. Dada la importancia del recurso playa, este índice pretende mostrar el grado de erosión de la playa en metros perdidos desde un estado previo basal. Debido a que este efecto está directamente vinculado con la cantidad de sargazo varado en la playa, el índice también mostrará los metros de playa invadidos por sargazo, y finalmente, como una probabilidad de autolimpieza, se reporta el tiempo de residencia del agua lagunar calculada con base en la altura de ola fuera de la laguna (obtenida con radar banda X), siguiendo el análisis reportado por Coronado, et al. (2007).

Figura 1. Producto 03 - Ejemplo del producto de erosión de playa, cobertura de sargazo y tiempo de residencia de agua lagunar.

Se planea que esta información pueda ser actualizada cada 15 días en el corto plazo. En el mediano plazo, es deseable que esta información pueda generarse con ayuda de las cámaras de video y los datos del radar, lo que permitirá obtenerla con alta frecuencia, excepto los perfiles de playa.

Integración multidisciplinaria con otras ramas del sistema: Este indicador es otra medida del grado de impacto que está generando los arribazones de sargazo en la costa y puede servir para dictar la urgencia de actuar para evitar que llegue más a la costa, igual que el indicador de marea marrón.

Recursos necesarios para generarlos: Como se encuentra ahora montado, este indicador requiere de muestreos en la playa con GPS diferenciales y con altura de ola fuera de la laguna obtenidas con el radar. Requiere de 2 técnicos académicos y un investigador para generarse.

Alcances y limitaciones del producto: El producto tiene una escala espacial limitada, pues podrá generarse para un sitio control y no puede ser (por ahora) implementado a amplia escala.

d. INDICE DE PROBABILIDAD DE ARRIBO/SEPARACIÓN DE SARGAZO EN LA COSTA

Características principales del producto: Probabilidad de arribo o separación de sargazo a las playas estimado a partir de las condiciones metoceánicas obtenidas en los observatorios costeros. Es un valor en porcentaje estimado y el producto visible se propone para el mediano plazo.

Para qué es útil: Puede ser utilizado para las actividades operativas y eficientizar la toma de decisiones durante las actividades de instalación de barreras de contención y la colecta de sargazo pelágico en zonas alrededor de los observatorios costeros, o bien puede servir como guía para conocer condiciones en ambientes similares.

Se planea que esta información pueda ser actualizada cada 2 horas, y además se pudiera tener acceso a las condiciones actuales y a series de tiempo de forma interactiva a través de la página web.

Integración multidisciplinaria con otras ramas del sistema: Esta información puede ser útil para tener una idea general del grado de autolimpieza que el sistema está experimentando (vínculo con Producto 3); y para ejercicios de validación de modelos numéricos.

Recursos necesarios para generarlos: Equipo oceanográfico para ser instalados en Xcalak y Puerto Morelos, Sistema de comunicación en tiempo real; personal técnico especializado encargado de dar mantenimiento periódico del producto, y vigilar la integridad del sistema (1 técnico académico y un investigador).

Alcances y limitaciones del producto: Adquisición de equipo oceanográfico para sustituir los que se encuentran actualmente en los anclajes de Xcalak y Puerto Morelos, Sistema de comunicación en tiempo real. El producto da información local, pero con alta resolución temporal. El producto se espera tener en el mediano plazo.

Diagrama de flujo del sistema

Coberturas de análisis	Frecuencia de actualización
Caribe Mexicano - CM	Horaria - H
Costas Puerto Morelos - CPM	Diaria - D
Costas Xcalak - CXC	Semanal - S
Costas Mahahual - CMH	Mensual - M
Cobertura Variable - CV	Cuando esté disponible - CD

Productos para portada

Información que se derivará de lo que viene del eje detección

IV. PLATAFORMA DE DATOS Y VISUALIZACION WEB

Los distintos productos generados por el **Sistema** requieren que sus formatos de archivos y de descripción se construyan usando formatos de datos científicos geoespaciales estándar y siguiendo las convenciones de metadatos utilizados por comunidades científicas ([ERDDAP](#), [Thredds](#), [GeoServer](#), [Climate & Forecast conventions](#), [Metadatos ACDD](#), [Principios FAIR](#)). Esto con la intención de que se maximice las posibilidades de su uso, mejorando su calidad de entrega y su potencial uso futuro para distintos objetivos.

El grupo del Sistema del Manejo Integral de Datos (SMID) del CIGOM desplegó una plataforma informática para el proyecto de la red de observaciones oceanográficas del Golfo de México, que hospeda y distribuye vía web usando protocolos de acceso estándar las observaciones de diferentes plataformas de medición, así como los resultados de modelos numéricos de los diferentes proyectos que participan en CIGOM. El diseño de esta solución incluye la norma técnica que los proveedores de datos pueden seguir para incorporar sus productos a la plataforma (ver Documentación del SMID en <https://smid.cigom.org/smid-docs/>).

Para el SISTEMA se propone la incorporación de los productos en formatos estandarizados a la existente plataforma informática SMID para aprovechar los servicios de gestión de datos que ofrece la plataforma y dar una base sólida para la construcción de herramientas más adaptadas a las necesidades de los usuarios del sistema, siendo la primera herramienta un sitio web que integre y sintetice los resultados de los tres ejes del SISTEMA.

Objetivos Generales

- Construcción, despliegue y mantenimiento de un sitio web intuitivo y amigable que responda vía tableros de datos a las preguntas que se plantean los ejes de detección, pronóstico y ambiente.
- Definición del método y forma de notificación para el sistema de alerta.
- Incorporar a la plataforma informática SMID los productos de datos generados por el sistema.

Objetivos Particulares

- Establecer talleres de trabajo con grupos de proveedores de datos para la selección y validación de los formatos de almacenamiento, de archivos y metadatos más adecuados para sus productos.
- Reproducir el modelo del sistema SMID en las instituciones que mantienen proyectos y laboratorios de observación, con la intención de fortalecer la base de datos haciéndola distribuida.

- Unificar los componentes de software desarrollado por cada grupo que integra el sistema, para generar un repositorio de versiones de código fuente. De esta manera formalizar el proyecto y facilitar su despliegue en distintas arquitecturas.
- Crear herramientas para el monitoreo de productos de observaciones en tiempo real o derivados de ellas. Con esta información tendremos métricas para la mejora del sistema.
- Desarrollo continuo de interfaces de usuario para el sitio del sistema de alerta.

Servicio de Manejo Integral de Datos

SMID es una plataforma informática que se compone de servidores físicos Linux hospedados en el centro de datos de telemática CICESE que ofrecen servicios de hospedaje de conjuntos de datos científicos, de acceso remoto web, vía protocolos estándar, y herramientas de visualización. La plataforma SMID fue construida siguiendo los principios de portales de datos abiertos, y acopla estándares de formatos de datos geoespaciales y de metadatos con las herramientas de software de distribución de datos más utilizadas por observatorios oceanográficos internacionales.

La plataforma se compone por 3 elementos que en conjunto ofrecen servicios de hospedaje de datos, de acceso remoto web vía protocolos estándar y herramientas de visualización.

- Servidores de distribución de datos: Soportados por herramientas como **ERDDAP**, **THREDDS** y **GeoServer** que contienen la funcionalidad necesaria para conectarse a múltiples fuentes de datos y distribuirla vía web con protocolos estándar y un modelo de datos homogéneo. Compatible con sistemas de información geográfica, herramientas de análisis e interfaces para lenguajes de programación.
- Sitio web con librería digital de productos hospedados en la plataforma: Este sitio web (basado en el sistema **CKAN**) centraliza una base de datos de los metadatos generales de los productos que se hospedan en el catálogo SMID, facilitando las tareas de descubrimiento tanto para personas como máquinas.

- **Mapa interactivo web para la visualización experta:** Una aplicación web moderna con un mapa interactivo y un catálogo organizado de representaciones graficas de la mayoría de los productos que se hospedan en SMID. La herramienta permite la consulta en tiempo real y la comparación de los conjuntos de datos, tanto de SMID como datos locales y remotos.

El grupo de trabajo de SMID colabora de cerca con proveedores de datos para garantizar la estandarización de los datos (formato y metadatos), que es un requerimiento para poder ingresar sus productos al catálogo.

Funcionalidad para usuarios

- Descubrimiento de conjuntos de datos con sistemas de búsqueda por palabra clave, región o periodo.
- Métodos web y programáticos para descarga de subconjuntos de datos en distintos formatos de archivos, como: csv, netcdf, odv, Matlab, json, entre muchos otros.
- Métodos web y programáticos para solicitar gráficos PNG de subconjuntos, como series de tiempo, perfiles, gráficos de dispersión, mapas, gráficos de vectores, etc.
- Mapa interactivo experto para presentación interactiva web de representaciones graficas de los conjuntos de datos, como mapas de calor, series de tiempo, rosas de viento, mapas de vectores, cortes verticales o transectos, entre muchas otras.
- El mapa experto cuenta con controles que permiten al usuario manipular productos que tienen dimensiones en vertical y temporales.
- El mapa experto permite compartir a otros usuarios composiciones de capas de datos hechas por usuarios.

Funcionalidad para administradores

- Hospedaje de datos científicos en múltiples formatos, Ej. Netcdf, CSV, ODV, Bases de datos relacionales, mapas en capas ráster y vectoriales, incluso en servidores compatibles remotos, entre otros.
- Herramientas para validar el cumplimiento de convenciones de metadatos.
- Fácil despliegue de herramientas de software para distribución de datos en servidores propios o en sitio, usando guías ya construidas por el grupo SMID.

Ventajas

- Uso exclusivo de herramientas de software de licencia de código abierto.
- Desarrollo hecho por técnicos del grupo SMID, actualmente personal de CICESE.
- Arquitectura diseñada para trabajar con bases de datos distribuidas. Lo que permite tener varias instancias de la plataforma hospedadas en los centros de datos de las instituciones que participan.

Evolución del SMID a futuro

Plazo inmediato: Garantizar que los productos del **SISTEMA** se están almacenando, siguiendo la norma de formatos y metadatos sugerida por SMID. Se harán revisiones de los conjuntos de datos para su validación y cumplimiento de los estándares.

Corto plazo: Se contará con el catálogo completo de los productos del SISTEMA integrados al catálogo del SMID. Se podrá hacer uso de la funcionalidad actual de la plataforma SMID, de descubrimiento, descarga de datos y de visualización experta.

Mediano plazo: Consolidar el modelo SMID replicándolo en los observatorios de las instituciones que participan generando productos para el SISTEMA, con la intención de robustecer la disponibilidad de datos y formalizar los observatorios y ofrecer sus productos para usos adicionales a los del SISTEMA. Llevar métricas de acceso y descarga de conjuntos de datos. Conectar con bases de datos de otro nivel de jerarquía.

Sitio WEB del Sistema

Se construyó un sitio web prototipo con una primera versión, muy centrada en responder de manera dinámica las preguntas que se plantean en los 3 ejes del SISTEMA. El sitio ahora se encuentra accesible de manera temporal en:

<https://cigom.cicese.mx/sargazo>

El sitio fue diseñado considerando los siguientes criterios:

- Aplicación web moderna, responsiva que ajusta su contenido a pantallas de PC, tabletas o móvil.
- Estética del sitio basada en la guía de estilo de páginas de gobierno.
- Presentación sintetizada de los productos del SISTEMA.
- Interfaz de usuario intuitiva.
- Alineada a requerimientos de Secretaría de Marina.
- Se incluye una sección en el sitio donde se describen a más detalle las metodologías de los productos.
- Conectividad a servicios de datos y de visualización de SMID.

El contenido del sitio está organizado por ejes del SISTEMA: Detección, Pronóstico y Ambiente. Para los 2 primeros ejes, los productos se presentan en un mapa interactivo, con una línea del tiempo en su parte inferior para explorar o comparar con eventos pasados. Además de un panel en el costado derecho donde se describen detalles del producto seleccionado, y ligas para revisar información adicional o relacionada.

Para el eje de ambiente se presenta un resumen con reportes ambientales, como marea marrón, calidad del agua, y condiciones propicias de arribo y remoción. Estos datos también se presentan a más detalle en escalas de los observatorios locales.

Dentro del control de mapa interactivo se encuentran marcadores con ligas para explorar detalles a escalas más locales, para este prototipo se muestra información de los observatorios de Puerto Morelos y Xcalak, en estas secciones del sitio se muestran series de tiempo de reportes de cobertura de sargazo en playas, las imágenes de drones en esa escala, datos de condiciones de meteorología marina, e indicadores ambientales.

De los elementos que se pueden visualizar en este sitio web prototipo son los siguientes:

- Compuesto de detecciones satelitales de sargazo, presentada en un mapa interactivo con clústers hexagonales dinámicos.
- Imágenes satelitales de distintos sensores.
- Imágenes capturadas por Drones.
- Animaciones de pronósticos de probabilidades de arribo de sargazo.
- Estimaciones de transporte y arribo de sargazo.
- Reportes de simulaciones hechas con modelos de dispersión.
- Trayectorias predominantes o recurrentes de sargazo.
- Mapas autoorganizados.
- Series de tiempo de la cobertura de sargazo en playa obtenida por videocámaras.
- Series de tiempo de reportes de colecta de sargazo en playas
- Datos en tiempo de real de condiciones de meteorología oceánica.
- Reportes con indicadores de marea marrón en playas.

Evolución de la página WEB a futuro

Plazo inmediato:

Despliegue de primer sitio web prototipo con un primer catálogo de productos, actualizados conforme se tengan nuevas observaciones. Este primer prototipo nos sirve para dimensionar las capacidades del grupo para construir tableros de datos web comprensibles e intuitivos en sus interfaces, además de obtener retroalimentación de participantes del proyecto y usuarios.

Corto plazo:

- Despliegue de una segunda versión del sitio que considere la retroalimentación obtenida de partes interesadas. Esta versión contará con el catálogo completo de productos actualizados en tiempo real, y ligas a descarga de subconjuntos, conexiones a herramientas de información geográfica y visualización experta que ofrece la plataforma SMID.
- Definición del sistema de notificación utilizado por esta aplicación para la alerta temprana.
- Despliegue de versiones públicas del sitio donde tanto a empresas, turistas puedan consultar de manera muy simplificada los resultados de los productos del SISTEMA.

Mediano plazo:

- Mantenimiento y desarrollo continuo del sitio web.
- Tareas de transferencia tecnológica.

Amenazas y riesgos

El grupo SMID necesita que su equipo de desarrollo crezca, dado que las dos personas que actualmente mantienen la plataforma con responsabilidad directa de servidores, administración, stack de software y desarrollo de software no es suficiente para hacer crecer los productos guardados en SMID y presentados en la página WEB, ni sostener dichas plataformas de forma continua. Ante una eventualidad el nivel de respuesta es lento.

V. DESARROLLO DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA

Existen numerosos aspectos del Sistema que pudieran beneficiarse de una visión cautelosa y realista, que considere que las herramientas científicas con las que se cuentan para poder determinar con mayor certidumbre el pronóstico, la detección y los impactos de los arribazones de sargazo en la costa, son todavía muy limitadas.

A la vez de herramientas metodológicas de vanguardia en la detección y pronóstico, es necesario contar con información precisa in situ. Para ello es necesario la implementación de una red de observatorios costeros, que en su fase inicial se desarrollará en dos sitios en el Caribe mexicano: Puerto Morelos y Xcalak, cada uno con diferente grado de desarrollo y retos logísticos y operativos. Con esto no se pretende tener un cúmulo de variables oceanográficas, meteorológicas y biogeoquímicas, las cuales tienen un valor per se, sino que además sirvan de insumos para el desarrollo científico de incidencia y limpieza de sargazo en la costa, así como impactos en la zona costera.

Parte importante de esta visión consiste en fomentar la investigación científica en diversos temas de importancia que permitirán la mejora de los productos del Sistema, considerando al menos los siguientes puntos:

- La necesidad de validar los resultados de los pronósticos numéricos con las observaciones de sensores remotos y mediciones in situ, tanto de la hidrodinámica como de la detección de sargazo.
- Invertir tiempo en estudiar la dispersión y desplazamiento tanto horizontal como vertical del sargazo con mayor detalle, para poder comprender de mejor forma cuales son los aspectos importantes que hacen tan complejo modelar correctamente su movimiento.
- Entender mejor la biología del sargazo, para comprender los procesos que dan lugar a su crecimiento y muerte, y así poder incorporarlos a los modelos de predicción.
- Investigar la posibilidad de identificar las balsas de sargazo con radares banda X, lo que podría derivar en la posibilidad de utilizar estas herramientas para detectar el sargazo en tiempo real, tanto en embarcaciones como en costa.
- Investigar la utilidad de los datos de corrientes de radares HFR para pronosticar el movimiento de las balsas de sargazo en la región costera.
- Estudiar a detalle la interacción de las balsas de sargazo con las barreras que intentan detenerlas, para mejorar su diseño.
- Comprender mejor los mecanismos por los cuales el sargazo genera erosión costera, para poder evitar este efecto.
- Comprender la dinámica de las mareas marrones de sargazo, su persistencia en el ambiente y los procesos que pueden ayudar a dispersarlas y restaurar las condiciones previas.
- Continuar mejorando las herramientas de detección por satélites, analizando la posibilidad de complementar las observaciones de sensores ópticos propensos a errores por nubes, con los de radares de apertura sintética que tienen sus propias limitantes.

- Objetivo general y específicos.

Abordar los problemas de investigación descritos en el punto anterior, para lograr tener un sistema en retroalimentación continua que pueda ser cada vez más efectivo en la detección, el pronóstico del sargazo, su llegada a la costa y aminorar todos los efectos adversos que produce.

- Importancia para la continua mejora de los productos del sistema.
- Hacer explícito el gran desconocimiento que existe y la necesidad de medir e investigar para ofrecer alternativas/propuestas realistas en el futuro.

Cabe mencionar que los productos derivados y propuestos del Sistema requieren de diferentes plazos para su desarrollo y operatividad, y cuya implementación solo será factible mediante la sistematización de la interacción entre los ejes para efectuar evaluaciones permanentes y continuas. De tal manera que se prevé que el futuro del Sistema contemple la detección rápida y la predicción oportuna del sargazo, así como instrumentación instalada con información en tiempo real y campañas de mediciones que permitan la observación rutinaria, periódica y continua de información que responde a las necesidades de los diferentes usuarios que enfrentan esta problemática.

VI. GRUPO DE TRABAJO y ORGANIZACION

El Sistema existe gracias a que hay un grupo de personal encargado de diseñarlo, implementarlo, mantenerlo y mejorarlo. Este grupo actualmente está conformado por 28 investigadores corresponsables, 54 técnicos e investigadores de apoyo, y 5 personas en gestión técnica y financiera del conjunto. El listado completo se encuentra en el Anexo III. Las especialidades del personal abarcan las siguientes disciplinas:

- Oceanografía Biológica
- Oceanografía Física
- Oceanografía Química
- Oceanografía Geológica
- Biotecnología Marina
- Sistemas de Información Geográfica
- Ecología Marina
- Geoquímica
- Ingeniería Oceánica
- Dinámica del Ambiente
- Computación, tecnologías de la información

La gestión y seguimiento de las actividades del grupo de trabajo es esencial, basta mencionar que para lograr el diseño e implementación de la primera versión del Sistema piloto que aquí se presenta se requirieron:

- 19 reuniones del grupo coordinador.
- 7 reuniones de todo el grupo de trabajo por videoconferencia.
- 2 talleres de trabajo presenciales con los investigadores corresponsables y otro personal clave.
- Múltiples reuniones a distintos niveles jerárquicos de organización.

VII. ATENCION A LAS LINEAS DE ACCION DE LA AGENDA DEL SARGAZO DE CONACYT

La “Agenda de ciencia, tecnología e innovación para la atención, adaptación y mitigación del arribo de sargazo pelágico a México (Agenda CONACYT)” es el documento base o marco de referencia establecido desde el gobierno federal para realizar acciones de atención, adaptación y mitigación del arribo masivo de sargazo pelágico a México, que procuren reducir el riesgo en los ecosistemas marino-costeros, e incrementar el desarrollo socioeconómico de México y de la región del Gran Caribe, en el corto, mediano y largo plazo. Está constituida por 9 líneas estratégicas, 17 sub líneas y 85 acciones propuestas para lograr el buen manejo y gobernanza de la problemática costera asociada a dicha macroalga (CONACyT, 2019).

En el marco de esta Agenda CONACYT, se identificó un conjunto de actividades que sustentan los productos de los tres ejes del Sistema (Pronóstico, Detección y Ambiente) y sobre las que a su vez se incide, particularmente las descritas en las líneas estratégicas “Monitoreo, modelación y alerta temprana” (Línea 4); “Origen e importancia ecológica” (Línea 5), y también en “Impactos socioeconómicos y ambientales” (Línea 6). Gracias al esfuerzo coordinado emprendido por el grupo de trabajo en este proyecto, cuyos integrantes han mostrado de forma individual su capacidad para atender estas líneas en diversas publicaciones científicas y trabajos académicos, se dio continuidad, mayor fortaleza y un enfoque multidisciplinario ensamblado al desarrollo del conocimiento y herramientas científicas relacionadas que son estratégicas para atender la problemática del arribo masivo del sargazo a la costa. Con base en esta primera fase en el marco del sistema proyectado, se espera que en el corto y mediano plazo se expanda la incidencia directa e indirecta sobre otras líneas estratégicas de la agenda, maximizando así la inversión del Estado (en este caso a través del CONACYT), así como de potencialmente agencias internacionales para apuntalar el entendimiento de la problemática socioambiental ligada al sargazo.

En específico, el Sistema que aquí se presenta incidió en 7 de las 10 acciones (70%) (4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.2.2., 4.3.1., 4.4.1., 4.4.2.) definidas en la línea estratégica de “Monitoreo, modelación y alerta temprana”, que tiene como fin la creación de un sistema nacional de monitoreo, modelación y alerta temprana para reconocer oportunamente las regiones con mayor susceptibilidad de arribo de sargazo, así como fortalecer la toma de decisiones en cuanto a los esfuerzos de atención de la problemática, para lo cual se utilizan plataformas de adquisición de datos satelitales, escenarios de arribo, pronósticos e instrumentación oceanográfica en sitios clave de la costa.

En lo que respecta a la línea estratégica “Origen e importancia ecológica”, se incide en 6 de las 13 acciones (46%) establecidas en la Agenda CONACYT (5.1.1., 5.1.2., 5.1.6., 5.1.7., 5.2.4., 5.2.6.), las cuales se enfocan en reducir los vacíos de conocimiento básica de las especies de sargazo pelágico, y entender mejor el origen de las masas flotantes de sargazo pelágico que llega a las costas de México, así como identificar las potenciales causas que generaron su incremento en los últimos años.

En la Línea 6, “Impactos socioeconómicos y ambientales” el eje de Ambiente contribuye a 4 de las 10 acciones (40%) (6.2.1., 6.2.2., 6.2.4., y 6.2.6.), al sentar bases para la integración de un sistema de monitoreo ambiental integral en el largo plazo, que permitan evaluar el impacto ambiental causado por los arribazones masivos de sargazo en la costa del Caribe Mexicano, en particular por los lixiviados derivados de la acumulación masiva de sargazo dentro de las lagunas arrecifales. De manera específica las actividades que dan lugar a los productos del sistema incluyen el estudio de los procesos de erosión costera, calidad del agua, y condición de las comunidades de pastos marinos, vinculados al arribo masivo del sargazo y su manejo.

La información generada por el Sistema aporta también bases científicas y tecnológicas que indirectamente apoyan a otras acciones en la Agenda CONACYT. Por ejemplo, los ejes del sistema podrán generar información que es de alto interés para la línea estratégica 1 de la Agenda CONACYT, “Contención, recolección y disposición”, contribuyendo con (1.1.2) información relevante para las tareas de contención por barreras, el desvío del sargazo hacia zonas de recolección, identificar rutas de navegación seguras, y sitios marinos para la recolección eficaz en el mar. Adicionalmente, en este proyecto se contribuyó con una plataforma Web del Sistema, la cual es estratégica para facilitar acciones asociadas a las actividades 3.1.1 y 3.1.2 de la Línea 3 “Comunicación y educación”. Finalmente, el proyecto también contribuye al avance de la Línea de acción 9 “Restauración”, particularmente la acción 9.1.3, al generar conocimiento científico en términos de ecología de la restauración que facilite la definición e implementación de medidas para el manejo y restauración de ecosistemas afectados por el arribo del sargazo y las estrategias de manejo implementadas en playas y laguna arrecifal, a la vez que se contribuye de forma indirecta en el mejoramiento de la comprensión de los posibles efectos del cambio climático.

En este sentido, la continuidad en el desarrollo e implementación del sistema a futuro, así como el mantenimiento de la estructura y colaboración del grupo de trabajo, tiene el potencial de contribuir en distinta magnitud sobre otras líneas estratégicas de la agenda CONACYT.

VIII. MADUREZ TECNOLÓGICA

El análisis y documentación formal del nivel de madurez tecnológica del Sistema construido en este proyecto escapa a los objetivos específicos atendidos, por lo que esta tarea formal se propone para siguientes etapas del desarrollo del Sistema. Considerando que este es un Sistema con más de 30 actividades desde los tres Ejes Temáticos definidos, al interior del Sistema se tienen distintos niveles de avances para algunos de sus componentes, aunque todos tienen la fortaleza de estar sustentadas en bases científica y técnicamente probadas, algunas incluso incipientemente en campo asociado con la presencia de sargazo. Por otro lado, otras actividades representan ventanas de oportunidad en el mediano plazo para su consolidación y validación en el marco del Sistema en atención a las necesidades establecidas en la Agenda CONACYT. Se realizó una reflexión del nivel de maduración tecnológica del Sistema y se presentan elementos de referencia de sustento.

Se utilizó como referencia la *“Guía para el Diagnóstico del Nivel de Madurez Tecnológica”* publicada por el CONACYT en el 2020, junto con otro material de apoyo especializado en este ámbito, y en reunión de trabajo del Consorcio del proyecto se llegó al consenso que el Sistema construido hasta el día de hoy con en este proyecto se encuentra en el Nivel 2 *“Desarrollo de la invención”*. Este nivel varía entre Ejes Temáticos y actividades, a partir de esta diferencia se reconocen oportunidades y necesidades de desarrollo tecnológico y científico a distintos niveles para las actividades en cada Eje, y con las cuales se incrementará la precisión, exactitud y utilidad del sistema.

En este sentido, el Grupo de Trabajo tiene clara la necesidad sobre el desarrollo tecnológico y científico para el problema del sargazo, esto a partir de las interacciones grupales e individuales con la Secretaría de Marina Armada de México, a quienes se reconoce como el usuario principal del sistema, y con el CONACYT, así como de propias experiencias de los especialistas participantes. La conceptualización del sistema sí considera la atención de otros usuarios como son la industria privada y la sociedad en general que forman parte de la Pentahélice del CONACYT, pero esto se considera para el mediano plazo del sistema.

En lo que respecta al Nivel 2 de madurez tecnológica, incluye hasta su apartado de *“Investigación de laboratorio, Concepto tecnológico y/o aplicación tecnológica formulada, Investigación aplicada”* que se sustentan con *“Publicaciones o referencias que subrayan las aplicaciones de la nueva tecnología, y es el inicio de la invención”*. Si bien algunos términos meramente tecnológicos y de invención no aplican de forma estricta, en este análisis se adaptó la interpretación y se explica en las siguientes líneas.

En retrospectiva, la generalidad de los componentes integrados por el Sistema y presentados en la página WEB han finalizado su investigación básica (1.1), la cual se realizó con fondos distintos a los de este proyecto y que forman parte de las capacidades y fortalezas de este consorcio; y fue a partir de esa investigación básica, generada en buena medida para fines distintos a la atención del problema del sargazo, que se pudieron identificar los elementos que se trasladaron a este nuevo proyecto (1.2).

Tanto de manera individual previo a este proyecto, como ahora de forma conjunta, los expertos participantes han documentado y evaluado los modelos y teorías que sostienen el Sistema aquí propuesto (2.1); y en el marco de este proyecto se ha hecho una revisión de

otros sistemas de monitoreo, pronóstico y alerta temprana sobre sargazo en el Atlántico (2.2), con el fin de identificar ventanas de oportunidad y componentes diferenciales que se proponen en el Sistema de este proyecto que marcan la diferencia y sustentan su pertinencia como sistema de referencia. En cuanto a su manufacturabilidad, la construcción del Sistema (ver esquema presentado) y la publicación de los productos en la página WEB son el resultado de la conceptualización y análisis de estrategias para construir el Sistema operativo comprometido en el mediano plazo (2.4). El análisis de los sistemas existentes, la bibliografía correspondiente sobre el problema en México, la comunicación cercana con la Subdirección de Prevención y Reducción de Riesgos del CONACYT y la Secretaría de Marina, han permitido conocer y atender, en lo correspondientes a esta etapa inicial, las necesidades de los principales usuarios con el mandato presidencial de atender el problema del sargazo en México (2.4); y a partir de estas necesidades el consorcio de investigadores ha atendido la factibilidad de construcción del sistema que se requiere (2.5), presentando la versión piloto y sentando las bases para su continuidad en el corto y mediano plazo. Finalmente, se tiene un plan estratégico claro de los siguientes pasos para continuar en la formalización de la operatividad y posicionamiento del sistema propuesto, y se depende de la inversión de los recursos necesarios para finalizar esta etapa de madurez tecnológica y saltar al siguiente nivel.

Así, en los párrafos anteriores se expuso el raciocinio para la decisión consensuada de atribuir el nivel 2 de madurez tecnológica al Sistema, lo cual es consistente para cada uno de sus Ejes Temáticos.

Por otro lado, se tienen avances importantes en los criterios correspondientes al nivel 3 de madurez, pero su desarrollo puntual será atendido en la siguiente etapa de este proyecto. A manera de síntesis, para este tercer nivel, referente a la “Investigación de Laboratorio, prueba experimental de concepto”, se tienen avances en la validación y ensamble de los Ejes Temáticos (Componentes) del Sistema a partir del trabajo integrado realizado en un ensayo realizado para prueba de la interoperabilidad de los Componentes, mostrando así su funcionamiento por separado y las oportunidades de vinculación entre ellos (Ver Anexo II “Experimento Piloto”). Con esto se muestra que la solución propuesta es alcanzable con la visión construida en el consorcio junto con CONACYT y SEMAR.

El criterio que falta por cumplir para alcanzar el nivel 3 de madurez tecnológica es la consulta de satisfacción con el usuario principal (SEMAR) así como con otros usuarios potenciales del Sistema.

IX. FORTALEZAS DEL SISTEMA Y DEL GRUPO DE TRABAJO

Consideramos que el Sistema aquí presentado es único dado que:

- Tiene un diseño orientado a proveer información al nivel del Caribe mexicano. Complementa otros sistemas de seguimiento de sargazo a escalas oceánicas (p.e. NOAA-USF, CONABIO), atendiendo a las necesidades locales.
- El diseño por ejes temáticos permite de forma integral responder las preguntas: dónde, cuándo, cuánto, a dónde, de dónde, y cuáles son las condiciones propicias de arribo y remoción natural del sargazo.
- Incluye indicadores ambientales en agua y playa en el Caribe mexicano.
- Utiliza un acercamiento integral, sustentado en el desarrollo de conocimiento y nuevas herramientas, permite la estandarización, validación y fortalecimiento de los productos, resultando en un sistema robusto.
- Cuenta con una plataforma de almacenamiento, distribución y visualización de los productos del sistema de libre acceso para su aplicación en labores de atención al problema, así como el desarrollo de conocimiento.

Una gran fortaleza del sistema es que nace de la integración interinstitucional y multidisciplinaria de capacidades profesionales de alto nivel, experiencias y esfuerzos provenientes de las mejores universidades y centros de investigación de México en los temas asociados a las preguntas que responden los tres ejes del sistema, así como a la plataforma WEB y Sistema de Manejo Integral de Datos que los hospedan. Esto permite construir las sinergias adecuadas para garantizar los mejores resultados posibles. Además, el grupo interdisciplinario e interinstitucional que diseñó al sistema tiene las capacidades científicas y de infraestructura para no solo implementar, sino desarrollar y mejorar las herramientas del sistema. Finalmente, el grupo de trabajo cuenta con un equipo de gestión y coordinación que tiene una estrategia de planeación, organización y comunicación para la integración de los productos de investigación interinstitucionales y multidisciplinarios y así lograr un Sistema integral.

Otras fortalezas del grupo de trabajo radican en:

- La infraestructura, equipos y otros insumos (concurrentes) derivados de otros proyectos que hicieron posible los resultados, dados los tiempos y las condiciones limitadas para las adquisiciones en el actual proyecto.
- El gran acervo de información y conocimiento que tiene el grupo de trabajo: de procesos físicos, químicos, atmosféricos, oceanográficos y biológicos relacionados con el sargazo en el Caribe mexicano.
- Un Sistema de Manejo Integral de Datos ya estructurado y probado que permitió de manera ágil y robusta el almacenamiento, integración y visualización de la información de manera expedita.
- Gestores con amplia experiencia, dando seguimiento constante y oportuno en todas las etapas del proyecto.

- Un equipo administrativo con experiencia en proyectos interinstitucionales para la administración general de las finanzas, adquisiciones, transferencias de recursos y convenios.
- La capacidad demostrada para generar nuevo conocimiento relacionado al tema del sargazo, permitiendo así el diseño de un sistema robusto.

X. ROBUSTEZ CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DEL SISTEMA

Ya se ha mencionado que es primordial que el Sistema se sustente en conocimiento científico y tecnología sólida y de frontera, ya que en ello radica su robustez. La evidencia de dicho sustento se enlista a continuación:

- La agrupación de expertos nacionales de diferentes áreas de conocimiento en el monitoreo, detección y predicción del movimiento del sargazo, así como de las condiciones ambientales relevantes para el problema.
- Las metodologías y herramientas utilizadas son reconocidas por la comunidad internacional científica internacional (publicaciones científicas, congresos nacionales e internacionales, tesis de licenciatura y posgrado).
- Se cuenta con muchos años de experiencia en sistemas similares (p.e. Servicio Académico de Monitoreo Meteorológico y Oceanográfico en Puerto Morelos, Sistema de Manejo Integral de Datos de CIGoM, Observatorio Oceanográfico Regional Costero).
- El uso de herramientas reconocidas internacionalmente en términos de: predicción numérica (p.e. HYCOM US-NAVY, MERCATOR US), detección (p.e. Sistema de observación de la tierra, tales como, misión Sentinel, sensores MODIS), ambiente (p.e. anclajes con perfiladores acústicos, estaciones meteorológicas), así como uso y análisis de grandes bases de datos (p.e. Copernicus).
- Las capacidades científicas del grupo de trabajo que favorecen la implementación, mejora e innovación de conocimiento de frontera en herramientas, medición, monitoreo y predicción.
- La colaboración con otras instituciones científicas internacionales (p.e. vínculo con NOAA, Universidad de Miami, Universidad de California, IFREMER, LEGOS, entre otros).

XI. UTILIDAD DEL SISTEMA

Las razones que definen la utilidad del Sistema son:

- **Enfoque y diseño para el Caribe mexicano.** Complementa otros sistemas de seguimiento de sargazo a escalas oceánicas (p.e. NOAA-USF, CONABIO), atendiendo a las **necesidades locales**.
- **Identificación con antelación de zonas de agregación de sargazo y rutas preferenciales** de transporte (a nivel regional) que ayuden a la **planeación** de labores de **recolección en alta mar** y ubicación de embarcaciones.
- **Pronósticos (5-7 días) del arribo de sargazo** al Caribe mexicano a nivel regional, proyectando obtener mejor resolución a nivel local en el corto y mediano plazo.
- **Próxima umbralización** de indicadores para emitir **alerta** ante condiciones de **arribazones de sargazo y las condiciones ambientales** que provoca en la región costera (SEMARNAT, SEMA, CONANP, CONAPESCA, CONABIO).
- **Datos de observaciones estandarizadas disponibles** en el Sistema de Manejo Integral de Datos.
- **Información fundamental y útil** para el **Plan de Atención Integral al Sargazo (PIAS)**, o para el establecimiento de **medidas dirigidas a reducir el impacto** en los ecosistemas marino-costeros, con alcances a inmediato, corto y mediano plazo.
- **Próxima implementación de mecanismos de comunicación** para el codiseño del Sistema con los usuarios.
- **Información histórica** que permitirá la delimitación de zonas afectadas para trabajar en la mitigación y restauración de ecosistemas.

XII. AMENAZAS O RIESGOS DEL SISTEMA

El Sistema no está libre de amenazas o riesgos en su implementación y mejora futura. Los más importantes consideramos son:

- **Pérdida de personal calificado e infraestructura necesaria** por potenciales carencias de financiamiento y apoyos constantes y adecuados a las necesidades operativas del Sistema en su conjunto.
- **Falta de financiamiento a la ciencia básica** para apuntalar mejoras en términos de desarrollo científico y tecnológico del Sistema.
- **Falta de flexibilidad en el sistema de financiamiento** que no permite la continuidad del proyecto ni el mantenimiento del Sistema, dado que solo financia una fracción del año.
- **Falta de claridad a nivel gubernamental a nivel federal, estatal y municipal** sobre quién debe llevar la responsabilidad de mantener sistemas de observación y monitoreo.
- **Falta de recursos para la contratación de un equipo administrativo** que haga posible los convenios, las adquisiciones y el manejo administrativo de todos los procesos asociados al Sistema, así como la vinculación con gobierno, iniciativa privada y academia, así como la gestión técnica del sistema.
- **La estructura administrativa y jurídica de las instituciones académicas** no es adecuada para mantener este tipo de sistemas a largo plazo.
- **Lineamientos de política pública** que limitan la posibilidad de integrar técnica y financieramente a un consorcio de instituciones que dan soporte y mantienen al Sistema (es una amenaza que siga operando bajo la responsabilidad de una sola institución como en el proyecto actual, y la premura de ejercer recursos en el año fiscal).
- **Restricciones normativas de las instituciones** que puedan afectar las firmas de convenios, contrataciones, compras de equipos y contratos de servicios diversos.
- **Vandalismo a los equipos** de observación oceanográfica o marino costera.
- **Reducción o eliminación del financiamiento a la investigación o al mantenimiento del sistema** por políticas o cambios gubernamentales.
- **Ciberataques** que pongan en peligro la viabilidad del sistema de observación, predicción y alerta temprana.

XIII. VENTAJAS Y BENEFICIOS PARA EL PAIS

Por otro lado, consideramos que implementar y mantener al Sistema tiene muchas ventajas y beneficios para el país.

- **Soberanía e independencia tecnológica.** El SISTEMA está diseñado para que en su desarrollo y madurez se alcance un buen grado de independencia tecnológica y con ello se fortalezca la soberanía e innovación científica y tecnológica del país.
- **Sistema integral.** Se trata de un SISTEMA que integra componentes de detección de sargazo, pronóstico de su desplazamiento y arribo a costa, y observación de las condiciones ambientales relevantes, que permite combinar tecnologías de vanguardia, infraestructura y conocimiento en un sistema único.
- **Equipo de trabajo.** Soporte multiinstitucional e interdisciplinario consolidado y trabajando por un mismo objetivo, que además está integrando la infraestructura existente, la experiencia, la información y el conocimiento adquirido con anterioridad.
- **Accesibilidad.** La información del sistema se muestra en un portal WEB de fácil acceso abierto a los usuarios interesados. El diseño contempla también un Sistema de Manejo Integral de Datos que puede proveer datos primarios en formato para SIG y datos tabulares que permitirán al usuario integrarlos a sus análisis y procesos.
- **Oportuno.** El SISTEMA puede proveer a los usuarios –en particular Marina-- información más precisa y oportuna, enfocada al área de interés en México, respecto a las iniciativas existentes, que permitirán la planeación para el manejo, previsión, prevención, precaución y protección de áreas prioritarias seleccionadas en el Caribe mexicano.
- **Construcción conjunta.** En su desarrollo futuro se considerarán mecanismos de interacción abierta con los usuarios finales (agencias de gobierno federales, estatales y locales, comunidades costeras, servicios hoteleros, y otros) para que las necesidades sean asimiladas en el diseño mismo del SISTEMA.
- **Enfoque al Caribe mexicano.** El sistema está diseñado y ajustado para proveer información al nivel del Caribe mexicano y las áreas prioritarias de atención, mismas que tienen la capacidad de replicarse en codiseño con los distintos actores.

XIV. VINCULACION CON EL MODELO PENTAHÉLICE

El enfoque que el CONACYT lleva a cabo en materia de desarrollo tecnológico e innovación está basado en una articulación intensiva de las capacidades instaladas y los actores del sistema nacional de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, asegurando la traducción del conocimiento científico generado en soluciones que incidan en retos prioritarios y que contribuyan a la independencia tecnológica de México en favor del beneficio social y el cuidado ambiental.

PentaHélice

El desarrollo tecnológico y la innovación se basan en un modelo de Pentahélice donde se coordinan los cinco sectores del ecosistema de la innovación.

El modelo mexicano de desarrollo tecnológico e innovación se basa en un modelo de Pentahélice, para transformar y escalar el impacto de la vinculación tradicional de triple hélice entre la empresa, la academia y el gobierno, mediante la incorporación de la sociedad y el ambiente.

El diseño del Sistema presentado se vincula con el modelo mexicano Pentahélice de desarrollo tecnológico e innovación:

- (1) Por un diseño que incorpora a la academia con las necesidades del gobierno e iniciativa privada, sin descuidar las necesidades de la sociedad y el ambiente.
- (2) Por tratarse de una innovación tecnológica que traduce el conocimiento científico para generar soluciones a problemas nacionales como las arribaciones masivas de sargazo.
- (3) Por basarse en la articulación multidisciplinaria e interinstitucional de las capacidades instaladas y los actores de ciencia, tecnología e innovación a nivel regional y nacional.
- (4) Por contribuir a la independencia y soberanía tecnológica de México, en favor del beneficio social y el cuidado ambiental.
- (5) Por tener una visión de previsión, prevención, precaución y protección, que permite atender un caso específico que pone en riesgo la sustentabilidad nacional y regional.

XV. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS A FUTURO

El diseño e implementación de un sistema de observación y alerta temprana de sargazo es un proceso iterativo, el cual requiere de una continua revisión para que cada vez se acerque más a un sistema robusto que provea de información lo más precisa y certera posible, sustentada en conocimiento científico y herramientas tecnológicas de frontera. Igualmente, importante es, que, en el proceso de mejora del sistema, se incorpore la visión y comentarios de los usuarios potenciales, para que la información generada sea útil y oportuna.

La primera versión piloto del Sistema que se expone en este documento es un gran avance, ya que se lograron conjuntar las capacidades, infraestructura y herramientas de varios grupos de investigación de 10 instituciones nacionales, que estaban abordando el problema del sargazo de forma relativamente aislada. Este grupo multistitucional y multidisciplinario conceptualizó un sistema integral sustentado en tres ejes (Detección, Pronóstico y Ambiente), cuya meta es responder a preguntas muy relevantes para abordar la problemática que el sargazo causa en la región costera del Caribe mexicano: ¿cuánto sargazo hay y en dónde está?, ¿de dónde viene, a dónde, cuándo y cuánto sargazo llegará a la región costera?, ¿qué procesos promueven el arribo o remoción natural del sargazo de la costa, y qué efectos tiene su acumulación en el ambiente costero?.

Se identificaron los productos de cada eje con un primer diagnóstico de sus alcances al inmediato, corto y mediano plazo, y se empezaron a definir las sinergias requeridas entre los ejes para implementar, fortalecer y validar los productos del sistema, en gran parte, gracias al ejercicio del “Experimento Piloto” (Anexo II). Se construyó un sitio web prototipo con una primera versión, muy centrada en responder de manera dinámica las preguntas que se plantean en los tres ejes del sistema, la cual actualmente muestra ejemplos de los productos de plazo inmediato que se generaron en el periodo de duración del proyecto (segundo semestre de 2022). El sitio WEB prototipo se encuentra accesible de manera temporal en: <https://cigom.cicese.mx/sargazo/>. Finalmente, se comenzó la labor de incorporar los conjuntos de datos de los productos del sistema al Sistema de Manejo Integral de Datos (SMID) operado por el CIGoM, lo cual implica seguir la norma de formatos y metadatos estándar que se utiliza por la comunidad científica para grandes bases de datos georeferenciados ([ERDDAP](#), [Thredds](#), [GeoServer](#), [Climate & Forecast conventions](#), [Metadatos ACDD](#), [Principios FAIR](#)).

Todo lo anterior fue posible gracias a un grupo de gestión y seguimiento que diseñó e implementó un proceso de comunicación transversal y de reflexión y análisis colectivo, interinstitucional y multidisciplinario, logrando así obtener resultados consensuados de manera sistemática, coordinada y organizada, logrando así la consolidación del grupo de trabajo, así como el diseño e implementación del sistema piloto en esta primera versión.

Consideramos un gran logro que en los cuatro meses efectivos que duró el proyecto se hayan obtenido los resultados arriba mencionados, aunque sin duda el sistema piloto en

su primera versión apenas se ha implementado, y hace falta mantenerlo, madurarlo y fortalecerlo. También es de suma importancia añadir al sistema un eje transversal de vinculación, que implemente la comunicación efectiva con los usuarios potenciales para incorporar sus comentarios y necesidades, cosa que no fue posible realizar durante el proyecto que dio lugar a esta primera versión piloto del sistema. Actualmente se está elaborando la propuesta de continuidad del proyecto, la cual tiene por objetivo la puesta en marcha, maduración y fortalecimiento del Sistema a través del desarrollo científico y tecnológico de los ejes de Detección, Pronóstico y Ambiente, y la inclusión de un eje de Vinculación considerando el modelo Pentahélice, a fin de darle mayor viabilidad y sostenibilidad, robustez científica, técnica y organizativa, así como utilidad para los usuarios.

No debe perderse de vista el contexto en que un sistema de este tipo debe desarrollarse: la gran incertidumbre y falta de conocimiento que todavía existe en aspectos fundamentales del problema del sargazo. Apenas se empiezan a realizar estudios básicos de su fisiología, de su interacción con el medio ambiente (biogeoquímica), de su forma de agrupar, su distribución vertical, la forma en que se mueve, por mencionar los más evidentes. Su detección remota se ve afectada por nubes y otros procesos que limitan su detección o generan falsos positivos, además de que sólo reflejan lo que puede verse en superficie. El impacto físico-ambiental en la zona costera apenas empieza a estimarse y requiere de un monitoreo continuo con métodos novedosos (mediciones básicas en agua y costa, drones, cámaras, radares). Estamos inmersos en una situación en el que la supuesta frontera entre ciencia básica y aplicada claramente no existe. Eso significa que todos los involucrados deben tener presente que la atención y posible mitigación del impacto del problema del sargazo requiere de la combinación virtuosa de estudios básicos que apoyen la construcción de las herramientas de detección, monitoreo y pronóstico que se utilicen para atender el problema de corto plazo. Esto permitirá dar la mejor respuesta posible con el conocimiento existente, aunque limitado, pero no puede despreciarse ni considerarse algo menor, la necesidad de incrementar el conocimiento científico básico para que sistemas como el que hemos construido vayan mejorando y provean información cada vez más confiable. Los avances en esa dirección requieren primeramente de una gran sinergia entre los grupos de trabajo y de la construcción de mecanismos de comunicación con usuarios y tomadores de decisiones que esperamos pueda iniciarse en el futuro cercano.

XVI. REFERENCIAS

Andrade-Canto, F., Beron-Vera, F. J., Goni, G. J., Karrasch, D., Olascoaga, M. J., and Triñanes, J., "Carriers of Sargassum and mechanism for coastal inundation in the Caribbean Sea," *Phys. Fluids* 34, 016602, 2022.

Amador-Castro, F., García-Cayuela, T., Alper, H. S., Rodríguez-Martínez, V., & Carrillo Nieves, D. (2021). Valorization of pelagic sargassum biomass into sustainable applications: current trends and challenges. *Journal of Environmental Management*, 283, 112013.

Arellano-Verdejo, J., Lazcano-Hernandez, H. E., Cabanillas-Terán, N. (2019). ERISNet: deep neural network for Sargassum detection along the coastline of the Mexican Caribbean. *PeerJ*, 7, e6842.

Baldwin, K., Oxenford, H. A., Weekes, J., Small, M., Irvine, J., Desai, A. (2022). Sargassum Monitoring Protocol: monitoring sargassum abundance using drones. SargAdapt Good Practice Guide Series: 1(2). University of the West Indies, Centre for Resource Management and Environmental Studies (UWI-CERMES), Barbados, 41 pp.

Berline, L., Ody, A., Jouanno, J., Chevalier, C., André, J.-M., Thibaut, T., Ménard, F. (2020). Hindcasting the 2017 dispersal of sargassum algae in the tropical north Atlantic. *Mar. pollut. Bull.* 158, 111431. doi: 10.1016/j.marpolbul.2020.111431

Beron-Vera, F. J. and Miron, P., "A minimal Maxey–Riley model for the drift of Sargassum rafts," *J. Fluid Mech.* 904, A8, 2020.

Beron-Vera, F.J., Olascoaga, M.J., Putman, N.F., Triñanes, J., Goni, G.J., Lumpki, R. (2022). Dynamical geography and transition paths of Sargassum in the tropical Atlantic. *AIP Advances* 12, 105107 (2022); doi: 10.1063/5.0117623

Brooks, M.T., Coles, V.J., Hood, R.R., and Gower, J.F.R. (2018). Factors controlling the seasonal distribution of pelagic Sargassum. *Marine Ecology Progress Series* 599, 1-18.

Chávez, V., Uribe-Martínez, A., Cuevas, E., Rodríguez-Martínez, R.E., van Tussenbroek, B.I., Francisco, V., Estévez, M., Celis, L.B., Monroy-Velázquez, L.V., Leal-Bautista, R., Álvarez-Filip, L., García-Sánchez, M., Silva, R., (2020). Massive influx of pelagic Sargassum spp. On the coasts of the Mexican Caribbean 2014-2020: Challenges and opportunities. *Water*, 12, 2908; doi:10.3390/w12102908

Comisión de Ciencia y Tecnología Senado de la República. (2019). El Sargazo: Retos y Oportunidades. Memoria del evento. SRE, AMEXCID, SEMAR, INCyTU. Septiembre 2019. https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-12-10-1/assets/documentos/Sargazo_Memoria_Electronica.pdf

Cuevas, E., Uribe-Martínez, A., Liceaga-Correa, M.D.L.Á. (2018). A satellite remote-sensing multi-index approach to discriminate pelagic *Sargassum* in the waters of the Yucatan Peninsula, Mexico. *Int. J. Remote. Sens.* 39, 3608–3627.

Dagestad, K.-F., Röhrs, J., Breivik, Ø., and Ådlandsvik, B.: [OpenDrift v1.0: a generic framework for trajectory modelling](https://doi.org/10.5194/gmd-11-1405-2018), *Geosci. Model Dev.*, 11, 1405-1420, <https://doi.org/10.5194/gmd-11-1405-2018>, 2018.

Dierssen, H. M., Chlus, A., Russell, B. (2015). Hyperspectral discrimination of floating mats of seagrass wrack and the macroalgae *Sargassum* in coastal waters of Greater Florida Bay using airborne remote sensing. *Remote Sensing of Environment*, 167, 247-258.

Dreckmann, K.M., y Sentías, A. (2013). Las arribazones de algas marinas en el Caribe Mexicano: evento biológico natural o basura en las playas. *CONABIO. Biodiversitas*, 107, pp. 7-11.

Duran, R., T. Nordam, M. Serra and C. Barker (2021). Horizontal transport in oil spill modeling. In *Marine Hydrocarbon Spill Assessments*, pp. 59–96, Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819354-9.00004-1>. A preprint is available at: <https://arxiv.org/abs/2009.12954>.

Gómez, I., Silva, R., Lithgow, D., Rodríguez, J., Banaszak, A. T., & van Tussenbroek, B. (2022). A Review of Disturbances to the Ecosystems of the Mexican Caribbean, Their Causes and Consequences. *Journal of Marine Science and Engineering*, 10(5), 644.

Gower, J., Hu, C., Borstad, G., King, S. (2006). Ocean color satellites show extensive lines of floating *Sargassum* in the Gulf of Mexico. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 44(12), 3619-3625.

Gower, J., Young, E., King, S. (2013). Satellite images suggest a new *sargassum* source region in 2011. *Remote Sens. Lett.* 4 (8), 764–773. doi: 10.1080/2150704X.2013.796433

Hasimoto-Beltran, R., Mario Canul-Ku, Guillermo M. Díaz Méndez, Francisco J. Ocampo-Torres and Bernardo Esquivel-Trava. Ocean Surface Oil Spills Detection from Full Resolution SAR Images Based on Deep Learning Semantic Segmentation. Submitted to *Marine Pollution Bulletin-MPB*, 2022.

Hu, C. (2009). A novel ocean color index to detect floating algae in the global oceans. *Remote Sens. Environ.* 113, 2118–2129.

Hu, C., Feng, L., Hardy, R.F., and Hochberg, E.J. (2015). Spectral and spatial requirements of remote measurements of pelagic *Sargassum* macroalgae. *Remote Sensing of Environment* 167, 229-246. doi: <https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.05.022>

Johns, E.M., Lumpkin, R., Putman, N.F., Smith, R.H., Muller-Karger, F.E., T. Rueda-Roa, D., et al. (2020). The establishment of a pelagic *Sargassum* population in the tropical Atlantic: Biological consequences of a basin-scale long distance dispersal event. *Progress in Oceanography* 182, 102269. doi: <https://doi.org/10.1016/j.pcean.2020.102269>.

Jouanno, J., Benshila, R., Berline, L., Soulié, A., Radenac, M.-H., Morvan, G., Diaz, F., Sheinbaum, J., Chevalier, C., Thibaut, T., Changeux, T., Menard, F., Berthet, S., Aumont, O.,

Ethé, C., Nabat, P., and Mallet, M. A NEMO-based model of Sargassum distribution in the Tropical Atlantic: description of the model and sensitivity analysis (NEMO-Sarg1.0), *Geosci. Model Dev.*, 2021

Kotzakoulakis, K. and George, S.C. Advanced Oil Spill Modeling and Simulation Techniques. In *Oil Spill Occurrence, Simulation, and Behavior* (pp. 225-264). CRC Press, 2021.

López-Miranda, J.L., Celis, L.B., Estévez, M., Chávez, V., van Tussenbroek, B.I., Uribe-Martínez, A., Cuevas, E., Rosillo Pantoja, I., Masia, L., Cauich-Kantun, C., Silva, R. (2021). Commercial potential of pelagic Sargassum spp. in Mexico. *Frontiers in Marine Science*, 8:768470. doi: 10.3389/fmars.2021.768470

Miloslavich, P., Zitoun, R., Urban Jr, E. R., Muller-Karger, F., Bax, N. J., Arbic, B. K., ... and Valauri-Orton, A. (2022). Developing Capacity for Ocean Science and Technology. In *Blue Economy: An Ocean Science Perspective* (pp. 467-504). Singapore: Springer Nature Singapore.

Monroy-Velázquez, L. V., Rodríguez-Martínez, R. E., van Tussenbroek, B. I., Aguiar, T., Solis-Weiss, V., & Briones-Fourzán, P. (2019). Motile macrofauna associated with pelagic Sargassum in a Mexican reef lagoon. *Journal of environmental management*, 252, 109650.

Olascoaga, M. J., Beron-Vera, F. J., Miron, P., Triñanes, J., Putman, N. F., Lumpkin, R., and Goni, G. J., "Observation and quantification of inertial effects on the drift of floating objects at the ocean surface," *Phys. Fluids* 32, 026601 (2020).

Putman, N.F., Lumpkin, R., Olascoaga, M.J., Trinanes, J., and Goni, G.J. (2020). Improving transport predictions of pelagic Sargassum. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 529, 151398. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jembe.2020.151398>.

Qi, L., M. Wang, C. Hu y B. Holt, 2002. On the capacity of Sentinel-1 synthetic aperture radar in detecting floating macroalgae and other floating matters, *Remote Sensing of Environment*, 280 113188.

Rodríguez-Martínez, R. E., Medina-Valmaseda, A. E., Blanchon, P., Monroy-Velázquez, L. V., Almazán-Becerril, A., Delgado-Pech, B., ... & García-Rivas, M. C. (2019). Faunal mortality associated with massive beaching and decomposition of pelagic Sargassum. *Marine Pollution Bulletin*, 146, 201-205.

Rodríguez-Martínez, R. E., Jordán-Dahlgren, E., & Hu, C. (2022). Spatio-temporal variability of pelagic Sargassum landings on the northern Mexican Caribbean. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 100767.

Rodríguez-Muñoz, R., Muñoz-Castillo, A.I., Euán-Avila, J.I., Hernández-Núñez, H., Valdés-Lozano, D.S., Collí-Dulá, R.C., et al. (2021). Assessing temporal dynamics on pelagic Sargassum influx and its relationship with water quality parameters in the Mexican Caribbean. *Regional Studies in Marine Science* 48, 102005. doi: <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2021.102005>.

Röhrs, J., Dagestad, K.-F., Asbjørnsen, H., Nordam, T., Skancke, J., Jones, C. E., and Brekke, C.: [The effect of vertical mixing on the horizontal drift of oil spills](https://doi.org/10.5194/os-14-1581-2018), *Ocean Sci.*, 14, 1581-1601, <https://doi.org/10.5194/os-14-1581-2018>, 2018.

Rubio, A. V. Botello y B. E. Vega-Serratos (eds.), 2020. *Gobernanza y Manejo de las Costas y Mares ante la Incertidumbre. Una Guía para Tomadores de Decisiones*. Universidad Autónoma de Campeche, RICOMAR. Pp. 801-826. <doi:0.26359/epomex.0120> ISBN 978-607-8444-58-8.

Rutten, J., Arriaga, J., Montoya, L.D., Mariño-Tapia, I.J., Escalante-Mancera, E., Mendoza, E.T., et al. (2021). Beaching and Natural Removal Dynamics of Pelagic Sargassum in a Fringing-Reef Lagoon. *Journal of Geophysical Research: Oceans* 126(11), e2021JC017636.

Serra, M., & Haller, G. (2016). Objective Eulerian Coherent Structures. *Chaos*. Available from <https://doi.org/10.1063/1.4951720>, arXiv:1512.02112.

Serra, M., Sathe, P., Rypina, I., Kirincich, A., Ross, S. D., Lermusiaux, P., Haller, G. (2020). Search and rescue at sea aided by hidden flow structures. *Nature Communications*. Available from <https://doi.org/10.1038/s41467-020-16281-x>, arXiv:1909.07828.

Socolofsky, S.A. & Dissanayake, Anusha & Jun, Inok & Gros, Jonas & Arey, J. Samuel & Reddy, Christopher. Texas A&M Oilspill Calculator (TAMOC): Modeling suite for subsea spills. *Proceedings of the 38th AMOP Technical Seminar on Environmental Contamination and Response*. 153-168, 2015.

Theirlynck, T., Mendonça, I. R. W., Engelen, A. H., Bolhuis, H., Collado-Vides, L., van Tussenbroek, B. I., ... & Amaral-Zettler, L. (2023). Diversity of the holopelagic Sargassum microbiome from the Great Atlantic Sargassum Belt to coastal stranding locations. *Harmful Algae*, 122, 102369.

Uribe-Martínez, A., Guzmán-Ramírez, A., Arreguín-Sánchez, F. y Cuevas, E. (2020). El sargazo en el Caribe mexicano, revisión de una historia impensable. En: Rivera-Arriaga, E., I. Azuz-Adeath, O. D. Cervantes Rosas, A. Espinoza-Tenorio, R. Silva Casarín, A. Ortega-Rubio, A. V. Botello y B. E. Vega-Serratos (eds.), 2020. *Gobernanza y Manejo de las Costas y Mares ante la Incertidumbre. Una Guía para Tomadores de Decisiones*. Universidad Autónoma de Campeche, RICOMAR. Pp. 801-826. <doi:0.26359/epomex.0120> ISBN 978-607-8444-58-8.

Uribe-Martínez, A., Berriel, D., Chávez, V., Lopes-Almeida, K., Hernández-Fontes, J., Cuevas, E., Liceaga-Correa, M.A., Mariño-Tapia, I., van Tussenbroek, B.I., Ojeda, E., Castañeda-Ramírez, D.G., Silva, R. (2022). Multiscale distribution patterns of pelagic sargasso (*Sargassum* spp.) in the Mexican Caribbean (2014-2020). *Frontiers of Marine Science*, 9:920339. doi: 10.3389/fmars.2022.920339

van-Tussenbroek, B., H. A. Hernández-Arana, R. E. Rodríguez-Martínez, J. Espinoza-Avalos, H. M. Canizales-Flores, C. E. González-Godoy, M. G. Barba-Santos, A. Vega-Zepeda, and L. Collado-Vides. (2017). Severe Impacts of Brown Tides Caused by *Sargassum* Spp. On

Near-Shore Caribbean Seagrass Communities. *Marine Pollution Bulletin* 122: 272–281. doi: 10.1016/j.marpolbul.2017.06.057.

Wang, M., Hu, C. (2016). Mapping and quantifying Sargassum distribution and coverage in the Central West Atlantic using MODIS observations. *Remote Sens. Environ.*, 183, 350–367.

Wang, M., Hu, C., Barnes, B.B., Mitchum, G., Lapointe, B., Montoya, J.P. (2019). The great Atlantic Sargassum belt. *Science*, 365(6448),83–87, 2019

Xing, Q., Guo, R., Wu, L., An, D., Cong, M., Qin, S., Li, X. (2017). High resolution satellite observations of a new hazard of golden tides caused by floating sargassum in winter in the yellow Sea. *IEEE Geosci. Remote Sens. Lett.* 14 (10), 1815–1819. doi: 10.1109/LGRS.2017.2737079

XVII. ANEXO I CATALOGO DE PRODUCTOS DEL SISTEMA

PRODUCTOS		INSTITUCION	INV. RESPONSABLE	PLAZO		
INTEGRADOS	INDIVIDUALES			INMEDIATO	CORTO	MEDIANO
PRONOSTICO						
Pronóstico vientos WRF		ICACC	Jorge Zavala	x		
Probabilidad de arribo (pronóstico), resolución de malla 1/4 a 1/8, semanal, resolución diaria, Caribe mexicana	Pronóstico oleaje, deriva de Stokes a partir de productos pronósticos disponibles (producto externo como insumo para SARG-DRIFT)	CICESE	Pedro Osuna	x	x	x
	SARG-Drift. Pronostico. 5 a 7 días	CICESE	Julio Sheinbaum	x	x	x
	SARG-ICACC pronóstico	ICACC	Jorge Zavala	x	x	x
Probabilidad de arribo (pronóstico) de mayor resolución, para regiones más costeras	Pronóstico ROMS-1km	CICESE	Sheila Estrada	x	x	x
	FVCOM alta resolución	ICACC	Diego Salazar	x	x	x
	pronóstico ROMS y MIKE (costero, < 1 km)	CINVESTAV	Alejandro Souza		x	x
Diagnóstico y proyección de transporte y arribo de sargazo, probabilidad de arribo, tiempos de arribo, regiones fuente más probables (prueba de concepto)		ICACC	Julio Lara	x	x	

Proyecciones de rutas más probables con patrones recurrentes mensuales (climatológicos), obtenidos con 20+ años (SOMS y LCS)	CLIM-LCS	SISAL	Rodrigo Duran	x		
	CLIM-SOMs	SISAL	Maru Allende	x		
Proyecciones de rutas más probables a través de radares en tiempo casi real		ECOSUR	Fernando Andrade	x	x	
Análisis de sensibilidad de pronósticos y proyecciones, sinergias con productos de los otros ejes		CICESE	Paula Pérez		x	
Proyecciones de rutas más probables con LCS a partir de pronósticos (SARG/ICACC)		ECOSUR	Fernando Andrade		x	
DETECCION						
Compuesto con las últimas detecciones satelitales escala local	Imágenes ópticas	CIGoM	Abigail Uribe	x	x	x
	Imágenes RAS	CIGoM	Guillermo Diaz/Rogelio Hasimoto	x	x	x
Imágenes de VANT		UABC	Napoleon Gudino	x	x	x
Distribución de Sargazo de muy alta resolución	Videomonitorio de cuantificación de sargazo		Christian Appendini	x	x	x
	Cuantificación de sargazo en playa para Puerto Morelos		Jaime Gonzáles Cano	x		
	Identificación de balsas de sargazo con radar de banda X	UABC	Héctor García Nava		x	x

AMBIENTE						
INDICE DE CONDICIONES METEOCEANICAS	Radar Banda X (escala espacial 5 km, diario) (Campo intensidad/orientación de oleaje y corrientes) en Mahahual. Tiempo real. Oleaje y corrientes (Etapa 2).	UABC	Héctor García Nava	x	x	
	Radar Banda X (escala espacial 5 km, diario) (Campo intensidad/orientación de oleaje y corrientes) en Puerto Morelos. Tiempo real. Oleaje y corrientes (Etapa 2).	UNAM	Ismael Mariño/Edgar Escalante	x	x	
	Variables meteorológicas de estaciones tiempo real y bases de datos históricas. Observatorio de Puerto Morelos.	UNAM	Edgar Escalante	x	x	
	Series de tiempo de condiciones meteorológicas Observatorio Xcalak. Consulta de condiciones meteorológicas, nivel del mar y temperatura de Xcalak en tiempo real (Etapa 2). Base histórica meteorológica (Etapa 3)	ECOSUR	Laura Carrillo		x	x

INDICE DE CONDICIONES METEOCEANICAS (Continuación)	1) Imágenes de radar de apertura sintética. Climatología anual (2022) de la velocidad del viento en aguas del Caribe occidental estimada a partir de imágenes RAS, con resolución espacial de 5 km (etapa 1). 2) Climatología anual (2022) de la dirección de propagación del oleaje, longitud de onda y periodo asociado con el pico del espectro, con resolución espacial de 5 km. (Etapa 2) 3) Climatología anual (histórica) de la velocidad del viento en aguas del Caribe occidental estimada a partir de imágenes RAS. (Etapa 3)	CICESE	B. Esquivel y G. Díaz	x	x	x
	Mapas sinópticos de corrientes superficiales medidas con radar de alta frecuencia (zona sur). Zona norte (Etapa 3).	UABC	Xavier Flores	x	x	x
INDICE DE MAREA MARRON	Condiciones oceanográficas y biogeoquímicas (Observatorio Puerto Morelos)	UNAM	Edgar Escalante	x	x	x
	Condiciones oceanográficas y biogeoquímicas (Observatorio Xcalak)	ECOSUR	Laura Carrillo y Alex Souza	x	x	x
	Composición elemental isotópica (en sedimento y en sargazo)	UNAM	Brigitta Ine van Tussenbroek/Juan Carlos Herguera	x		

INDICE DE MAREA MARRON (Continuación)	Calidad de agua. Nutrientes	UNAM	Brigitta Ine van Tussenbroek	x		
	Detección satelital de turbidez del agua.	CIGoM	Abigail Uribe.		x	
	Imágenes satelitales. Estimación de cambios en la cobertura bentónica		Eduardo Cuevas.			x
INDICE DE CONDICIONES METEOCEANICAS COSTERAS PROPICIAS DE ARRIBO Y SEPARACION	Trayectorias lagrangeanas obtenidas con boyas de deriva.	ECOSUR	Laura Carrillo	x	x	
	Procesos de probabilidad de arribo/separación	ECOSUR/CINVESTAV	Laura Carrillo y Alex Souza			x
	Condiciones oceanográficas y biogeoquímicas en Tiempo real Observatorio Puerto Morelos	UNAM	Miguel y Edgar			x
	Condiciones oceanográficas y biogeoquímicas en Tiempo real Observatorio Xcalak	CINVESTAV/ECOSUR	Alex Souza, Laura Carrillo, Miguel y Edgar			x
INDICE DE CONDICIONES METEOCEANICAS COSTERAS PROPICIAS DE SEPARACION	Procesos de probabilidad de separación	UNAM	Ismael Mariño/Alex Souza, Laura Carrillo, Miguel y Edgar			x

INDICE DEL ESTADO DE PLAYA	Índices ambientales	UNAM	Brigitta Ine van Tussenbroek			x
	Series de tiempo interanual variabilidad composición elemental e isotópica de C y N	CICESE	Juan Carlos Herguera			x
	TASAS DE CRECIMIENTO DEL SARGAZO	UNAM	Brigitta Ine van Tussenbroek			x
	Composición elemental e isotópica en los sedimentos	CICESE	Juan Carlos Herguera		x	
	Mapas de acumulación de sargazo en la costa	UABC	Napoleón Gudiño. IIO-UABC		x	

PORCENTAJE DE AVANCE AL FINAL DEL PROYECTO (NOVIEMBRE 2022)

PRODUCTOS		INSTITUCION	INVESTIGADOR RESPONSABLE	% de avance	Observaciones
INTEGRADOS	INDIVIDUALES			PLAZO INMEDIATO	
PRONOSTICO					
Pronóstico vientos WRF		ICACC	Jorge Zavala	80%	Funcionando operativamente pero no accesible en página web.
Probabilidad de arribo (pronóstico), resolución de malla 1/4 a 1/8, semanal, resolución diaria, Caribe mexicana	Pronóstico oleaje, deriva de Stokes a partir de productos pronósticos disponibles (producto externo como insumo para SARG-DRIFT)	CICESE	Pedro Osuna	100%	
	SARG-Drift. Pronostico. 5 a 7 días	CICESE	Julio Sheinabum	100%	
	SARG-ICACC pronóstico	ICACC	Jorge Zavala	100%	
Probabilidad de arribo (pronóstico) de mayor resolución, para regiones más costeras	Pronóstico ROMS-1km	CICESE	Sheila Estrada	100%	
	FVCOM alta resolución	ICACC	Diego Salazar	50%	Afinando metodología de mallado no estructurado.
Diagnóstico y proyección de transporte y arribo de sargazo, probabilidad de arribo, tiempos de arribo, regiones fuente más probables (prueba de concepto)		ICACC	Julio Lara	100%	
Proyecciones de rutas más probables con patrones recurrentes mensuales (climatológicos), obtenidos con 20+ años (SOMS y LCS)	CLIM-LCS	SISAL	Rodrigo Duran	100%	
	CLIM-SOMs	SISAL	Maru Allende	100%	

Proyecciones de rutas más probables a través de radares en tiempo casi real		ECOSUR	Fernando Andrade	50%	Metodología faltó procesado de datos de radares
DETECCION					
Compuesto con las últimas detecciones satelitales escala local	Imágenes ópticas	CIGoM	Abigail Uribe/Jorge Euan	100%	
	Imágenes RAS	CIGoM	Guillermo Diaz/Rogelio Hasimoto	100%	
Imágenes de VANT		UABC	Napoleon Gudino	80%	Las imágenes de VANTs son muy grandes porque contienen varios millones de datos, por lo que se requiere trabajar en métodos para comprimir dinámicamente la información que va al portal
Distribución de Sargazo de muy alta resolución	Videomonitoreo de cuantificación de sargazo		Christian Appendini	80%	El producto está operativo y se debe trabajar en incorporar de forma dinámica las tomas en animaciones diarias e incorporación del dato de cobertura
	Cuantificación de sargazo en playa para Puerto Morelos		Jaime Gonzáles Cano	100%	
AMBIENTE					
INDICE DE CONDICIONES METEOCEANICAS	Radار Banda X (escala espacial 5 km, diario) (Campo intensidad/orientación de oleaje y corrientes) en Mahahual. Tiempo real. Oleaje y corrientes (Etapa 2).	UABC	Héctor García Nava	60%	Esta información se está generando en tiempo real, solo falta implementar algoritmos que la generen periódicamente y que las salidas se integren sistemáticamente al portal

INDICE DE CONDICIONES METEOCEANICAS (Continuación)	Radar Banda X (escala espacial 5 km, diario) (Campo intensidad/orientación de oleaje y corrientes) en Puerto Morelos. Tiempo real. Oleaje y corrientes (Etapa 2).	UNAM	Ismael Mariño/Edgar Escalante	80%	Se generan datos dint.e forma operacional. Se requiere que los datos se incorporen sistemáticamente al portal
	Variables meteorológicas de estaciones tiempo real y bases de datos históricas. Observatorio Puerto Morelos.	UNAM	Edgar Escalante	100%	
	1) Imágenes de radar de apertura sintética. Climatología anual (2022) de la velocidad del viento en aguas del Caribe occidental estimada a partir de imágenes RAS, con resolución espacial de 5 km (etapa 1). 2) Climatología anual (2022) de la dirección de propagación del oleaje, longitud de onda y periodo asociado con el pico del espectro, con resolución espacial de 5 km. (Etapa 2) 3) Climatología anual (histórica) de la velocidad del viento en aguas del Caribe occidental estimada a partir de imágenes RAS. (Etapa 3)	CICESE	B. Esquivel y G. Díaz	30%	la infraestructura utilizada se encuentra instalada

INDICE DE CONDICIONES METEOCEANICAS (Continuación)	Mapas sinópticos de corrientes superficiales medidas con radar de alta frecuencia (zona sur). Zona norte (Etapa 3).	UABC	Xavier Flores	30%	la infraestructura utilizada se encuentra instalada y operando. Se trabaja para la generación operacional de datos y se debe incorporar de forma sistemática al portal
INDICE DE MAREA MARRON	Condiciones oceanográficas y biogeoquímicas (Observatorio Puerto Morelos)	UNAM	Edgar Escalante	100%	
	Condiciones oceanográficas y biogeoquímicas (Observatorio Xcalak)	ECOSUR	Laura Carrillo y Alex Souza	70	Se logró implementar el piloto y recopilar información que posibilitará la mejora y la consecución de los productos a corto plazo como parte de la continuidad de la propuesta, así como se trabajará en la generación sistemática de datos analizados para su incorporación en el portal.
	Composición elemental isotópica (en sedimento y en sargazo)	UNAM	Brigitta Ine van Tussenbroek/Juan Carlos Herguera	80	Se logró el objetivo en el piloto, y un avance del análisis de las muestras en el laboratorio de acuerdo a lo comprometido. Se realizaron todas las determinaciones isotópicas quedando pendientes al análisis de los metales. Se trabaja en la generación sistemática de datos analizados para su incorporación en el portal. Se enviaron al laboratorio para su análisis, lo que permitirá desarrollar otros productos a corto y mediano plazo como parte de la continuidad del proyecto.

INDICE DE MAREA MARRON (Continuación)	Calidad de agua. Nutrientes	UNAM	Brigitta Ine van Tussenbroek	70	Se enviaron al laboratorio para su análisis, lo que permitirá desarrollar otros productos a corto y mediano plazo como parte de la continuidad del proyecto. Las muestras de Puerto Morelos se ha completado el análisis, las muestras de Xcalak continuan en su análisis.
INDICE DE CONDICIONES METEOCEANICAS COSTERAS PROPICIAS DE ARRIBO Y SEPARACION	Trayectorias lagrangeanas obtenidas con boyas de deriva.	ECOSUR	Laura Carrillo	70	Se logró implementar el piloto y recopilar información que posibilitará la mejora y la consecución de los productos a corto plazo. Se trabaja en la generación sistemática de datos analizados para incorporar al portal.

XVIII. ANEXO II EXPERIMENTO PILOTO

CNTRL+CLIC EN LA IMAGEN PARA ACCEDER AL DOCUMENTO COMPLETO

ANEXO II EXPERIMENTO PILOTO

Coordinación técnica

Responsable técnica: Paula Pérez Brunius

Coordinación eje Pronóstico: Sheila Estrada Allis

Coordinación eje Detección: Abigail Uribe

Coordinación eje Ambiente: Laura Carrillo Bribiesca

Asesoría y edición del informe

Ismael Mariño Tapia

Revisión editorial

Eduardo Amir Cuevas Flores

XIX. ANEXO III GRUPO DE TRABAJO (listado completo)

Coordinación y gestión	
Paula Pérez Brunius Abigail Uribe Martínez Sheila Natalí Estrada Ellis Laura Elena Carrillo Bibriezca Favio Medrano Jaimes Edward M. Peters Recagno Víctor Olvera Arellano Emma Alonzo Marrufo	Responsable técnico Coordinación eje Detección Coordinación eje Pronóstico Coordinación eje Ambiente Coordinación plataforma WEB de visualización Gestión técnica del proyecto Administración del grupo interinstitucional Planeación y organización para la integración del Sistema
Integrantes	Institución
Investigadores corresponsables	
<i>EJE DETECCION</i>	
Abigail Uribe Martínez Guillermo M. Díaz Méndez	CIGoM-CICESE
Héctor García Nava Napoleón Gudiño Elizondo	UABC
Jorge Iván Euán Ávila Eduardo Amir Cuevas Flores	CINVESTAV
Christian Mario Appendini Albrechtsen	II-UNAM
Jaime González Cano	INAPESCA
Rogelio Hasimoto Beltrán	CIMAT
<i>EJE PRONOSTICO</i>	
Sheila Natalí Estrada Allis Julio Sheinbaum Pardo Pedro Osuna Cañedo Paula Pérez Brunius	CICESE
Julio Lara Hernández Jorge Zavala Hidalgo Rosario Romero Centeno	ICAyCC-UNAM
Christian Mario Appendini Albrechtsen Ma. Eugenia Allende Arandía	II-UNAM
Rodrigo Durán Sesin	Theiss Research
Alejandro José Gerardo Souza Gómez	CINVESTAV
Fernando Andrade Canto	ECOSUR
<i>EJE AMBIENTE</i>	

Laura Elena Carrillo Bibriezca	ECOSUR
Xavier Flores Vidal Héctor García Nava	UABC
Ismael Mariño Tapia	UNAM-ENES Mérida
Brigitta Van Tussenbroek Ribbink	UNAM-ICML-UASA Puerto Morelos
Alejandro José Gerardo Souza Gómez	CINVESTAV
Juan Carlos Herguera	CICESE
<i>PLATAFORMA WEB DE VISUALIZACION</i>	
Favio Medrano Jaimes	CICESE
Grupo académico de soporte	
Oscar Reyes Mendoza Juan Carlos Alcérreca Daniela Palma Lara Fernando Andrade Canto Karla Camacho Cruz	ECOSUR
Andrés Sandoval Rangel Carlos Eduardo Arredondo Medina César Coronado Méndez Eduardo Santiago Ojeda Ernesto Carsolio Priego Fernando Bello Fuentes Fernando Valdespino Mojica Jesús Saldaña Bencomo Noe Arias Martínez Orlando Avendaño Gastelum	UABC
Gonzalo Martin Ruiz Juan Antonio Gómez Liera Ana Ramírez David Díaz Gutiérrez Estefanía García Caballero Jaime Arriaga García Jantien Rutten José Antonio López Portillo Rodrigo Alcaráz Garay	II-UNAM
José Carlos Pintado Cecilia Enríquez Ortiz Misael Diaz Asencio Cesar Liera Grijalva	UNAM-ENES Mérida

Jesús Aragón González Orlando Cuén Ulloa Diana Berriel Bueno Leonardo Montoya Sánchez	
Edgar Escalante Mancera Evelyn Raquel Salas Acosta Miguel Ángel Gómez Reali	UNAM-ICML-SAMMO Puerto Morelos
Francisco J Ocampo Torres	CEMIE-Océano AC
Tomás Salgado Jiménez	CIDESI
Rodrigo Alcaráz Garay Emmanuel Uc Sánchez María de los Ángeles Liceaga Correa Héctor Hernández Núñez Neftaly Gijón Yllescas	CINVESTAV
Saulo Rivera Martínez Martin Merino Laura Sanvicente Añorve	ICML-UNAM-Sisal
Juan Carlos Cerda Chacón Ángeles Berenisse García Lucero Homar Verdugo Ortega Karina Jiménez Méndez Daniela Munguía Cajigas Paula García Carrillo Lorena Guerrero Moreno Beatriz Ixetl García Gómez Juan Gabriel Correa Luis Quinn	CICESE
Daniel Robles Muñoz Pável Oropeza Alfaro Katia Trujillo Rojas	ICAYCC-UNAM
Sandra Gallegos Fernández Bernardo Esquivel Trava Doreny Bobadilla Gámez Jorge Trujillo Córdoba	CIGoM-CICESE
Mario Canul Ku	CIMAT
Susana Higuera Parra	FC-UNAM
Grupo de gestión y soporte administrativo	
Pilar Ensaldo Rentería Ilze Patricia Cuevas Figueroa	CIGoM-CICESE

XX. ANEXO IV PROPUESTA DE CONTINUIDAD

Anexo IV.I. Protocolo de investigación formato libre

DOCUMENTO COMPLETO CLIK [AQUI](#)

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN FORMATO LIBRE

TÍTULO: “Desarrollo, maduración y puesta en marcha del sistema de observación y alerta temprana de sargazo en el Caribe mexicano”

Contenido

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN FORMATO LIBRE	1
I. INTRODUCCIÓN	3
II. OBJETIVO GENERAL	4
III. OBJETIVOS PARTICULARES	4
IV. RESULTADOS ESPERADOS	5
V. BASES TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS MEJORADAS Y FORTALECIDAS DEL SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y ALERTA TEMPRANA DEL SARGAZO EN EL CARIBE MEXICANO.	6
VI. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	8
<i>i. Detección de sargazo con sensores remotos.</i>	8
1. DETECCIÓN MULTIESCALA CON IMÁGENES MULTIESPECTRALES ÓPTICAS	8
2. DETECCIÓN DE SARGAZO A PARTIR DE IMÁGENES RAS	10
3. COMPUESTO DE DETECCIÓN SATELITAL	11
<i>ii. Distribución de sargazo de alta resolución</i>	12
1. VIDEOMONITOREO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE SARGAZO	12
2. DETECCIÓN DE SARGAZO UTILIZANDO VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS	13
3. DETECCIÓN DE SARGAZO CON RADAR BANDA X	14
<i>iii. Cuantificación de arribazones de sargazo en playa</i>	15
<i>i. RADARES BANDA X E ÍNDICE DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y OCEÁNICAS</i>	17
<i>ii. MAPAS SINÓPTICOS DE CORRIENTES SUPERFICIALES CON RADARES HF</i>	18
<i>iii. OLEAJE Y VIENTO A PARTIR DE TELEDETECCIÓN</i>	20
<i>iv. OBSERVACIONES METEOCEÁNICAS Y BIOGEOQUÍMICAS EN EL OBSERVATORIO COSTERO DE XCALAK</i>	22
<i>v. SERIES DE TIEMPO DEL CONTENIDO ELEMENTAL Y DE NUTRIENTES DE SARGAZO</i>	25
<i>vi. COMPOSICIÓN ELEMENTAL E ISOTÓPICA EN NÚCLEOS DE SEDIMENTOS</i>	27
<i>vii. MUESTREO MULTIDISCIPLINARIO EN EL OBSERVATORIO COSTERO DE PUERTO MORELOS</i>	29
i. WRF	32
ii. PRONÓSTICO DE LA PROBABILIDAD DE ARRIBO EN EL CARIBE MEXICANO	32
1. PRONÓSTICO DE OLEAJE Y DERIVA DE STOKES	32
2. PRONÓSTICO SARG-Drift.	34
3. PRONÓSTICO SARG-ICAYCC	37
iii. PRONÓSTICO DE LA PROBABILIDAD DE ARRIBO PARA REGIONES COSTERAS	38

Anexo IV.II. Formato para la presentación de propuestas

DOCUMENTO COMPLETO CLIK [AQUI](#)

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

1. PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

1.1. DATOS DEL RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE	Sheila Estrada
NÚMERO DE CVU (ACTUALIZADO)	823636
SEXO	Femenino
GRADO	Doctorado en Oceanografía
CARGO	Responsable Técnico del Proyecto
INSTITUCIÓN DE ADSCRIPCIÓN	Centro de Investigación y Educación Superior de Ensenada (CICESE)

1.2. SUJETO DE APOYO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN SUJETO DE APOYO	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE)
LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ESTADO EN EL QUE SE UBICA LA INSTITUCIÓN SUJETO DE APOYO	Ensenada, Baja California

Anexo IV.III. Presupuesto Integrado

PRESUPUESTO RECURSO DEL FONDO	
Origen:	FONDO
Tipo de gasto: GASTO CORRIENTE	Gasto corriente
Descripción	Monto propuesta original
312 Diseños y prototipos de prueba	\$ -
320 Gastos de trabajo de campo	\$ 5,457,800.00
321 Honorarios por serv prof	\$ 16,657,175.48
323 Investigadores Asociados	\$ 5,063,327.33
330 Regi de patentes y prop. inte.	\$ -
332 Seres vivos	\$ -
336 Pasajes y viáticos	\$ 2,246,000.00
350 Gasto Auditoria informe Financ	\$ 180,000.00
358 Consumibles y accesorios	\$ 3,862,000.00
355 Becas	\$ 3,867,000.00
359 Licencias	\$ -
361 Póliza de seguro del equipo	\$ -
363 Conectividad	\$ 80,000.00
364 Cert. Sistemas de Calidad	\$ -
365 Reactivos e Insumos	\$ 977,000.00
367 Diseño y alojamiento WEB	\$ -
369 Gasto de Operación	\$ 390,000.00
371 Gastos de coordinación general	\$ 3,360,000.00
372 Mantenimiento de equipo	\$ 1,910,000.00
375 Artículos, publicaciones y mat	\$ -
378 Mantenimiento de Vehículos	\$ -
401 Eq. proc. datos y perifericos	\$ 478,000.00
416 Recursos humanos y becas	\$ -
451 Servicios ext. especializados	\$ 777,500.00
470 Gastos ejecución sesiones	\$ -
474 Asistentes de proyecto	\$ -
482 Capacitación y entrenamiento	\$ -
486 Póliza de mantenimiento	\$ -
532 Gastos de operación	\$ -
533 Gastos de difusión y promoción	\$ -
556 Software y sistemas de informa	\$ 228,000.00
	\$ 45,533,802.81
Origen:	FONDO
Tipo de gasto: GASTO DE INVERSIÓN	Gasto de inversión

Descripción	Monto propuesta original
307 Arrendamiento de vehí y equi	\$ 455,600.00
362 Refacciones y Accesorios	\$ 4,810,600.00
402 Equipo de laboratorio	\$ -
405 Obra civil e instalaciones	\$ -
408 Equipamiento y suministros	\$ 1,200,000.00
410 Equipo y accesorios laborator	\$ 854,000.00
411 Adecuaciones e instalaciones	\$ -
437 Trámites registro de Propiedad	\$ -
478 Compra de hardware y software	\$ 227,000.00
499 Equipo	\$ 10,000.00
498 Equi. cómputo y de telecomonun	\$ 5,619,339.00
523 Gastos de mantenimiento	\$ -
533 Gastos de difusión y promoción	\$ -
554 Plantas piloto de pruebas expe	\$ -
555 Maquinaria y equipo	\$ 40,000.00
556 Software y sistemas de informa	\$ -
	\$ 13,216,539.00
TOTAL	\$ 58,750,341.81